

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Estudio de diferentes clones como patrones en la microinjertación de cacao
Miguel Menéndez-Grenot y Miriam Rodríguez-Terrero
- 8 Influencia de medios de cultivo en la formación de callos *in vitro* de híbridos F1 de *Coffea arabica* L.
Nosleiby Ortiz-Gómez, Marta Turiño-Peña, Lisandra Jiménez-Ferrer, Yusdel Ferrás-Negrín e Islien Meneses-Zamora
- 13 Comportamiento productivo de cultivares de *Coffea arabica* L. en proceso de selección en la localidad de Jibacoa
Noel Bermúdez-Ramírez, José Lacerra-Espino y Merardo Ferrer-Viva
- 18 *Suelos y agroquímica*
Efecto de organominerales en las propiedades químicas de sustratos para la producción de posturas de cafeto
Yusdel Ferrás-Negrín, Alfredo Reyes-Hernández, Carlos Alberto Bustamante-González, Ariany Colás-Sánchez, Rolando Viñals-Núñez y Norlan Moran-Rodríguez
- 27 Efecto del humus de lombriz en sustratos para la producción de posturas de cafeto en suelo Ferralítico Lixiviado ácido
Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás-Negrín, Islien Meneses-Zamora y Nosleiby Ortiz-Gómez
- 33 Determinación de las reservas de carbono de la biomasa, en *Coffea arabica* L. en Tercer Frente, Cuba
Ramón Antonio Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, María Esther González-Vega, Humberto Vázquez-López, Arnaldo Brito, Alicia J. Mercadet-Portillo, Josué Pérez-Castillo y Yojana Rodríguez-Benito
- 42 *Extensión agrícola e investigación participativa*
Diagnóstico de producciones asociadas en áreas de producción de café de alta calidad
Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña y Mario J. Verdecia-García
- 48 Producción sustentable de café en la comunidad montañosa Limones, en el municipio de Buey Arriba
Eliosmar Vázquez-López, Alcibíades Aguilar-Báez y Yojana Rodríguez-Benito
- 56 *Tecnología industrial y preindustrial*
Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábico en diferentes Centros de Beneficio, del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015
Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenia Molina-Pelegrín, Délira Navarro-Ocaña y Osbel Cedeño-Milanés
- 63 Diagnóstico de productores de zonas de café de alta calidad en la taza en Tercer Frente, Guisa y Jibacoa
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Elsa Vicet-González, Délira Navarro-Ocaña, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, Ariagnis Yero-Guevara y Roberto González-Vega
- 70 *Comunicación corta*
Comportamiento de las poblaciones de la broca (*Hypothenemus hampei*) en una plantación de café en el municipio de Tercer Frente
Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Eliosmar Vázquez-López, Carlos Alberto Bustamante-González, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva and Islien Meneses-Zamora
- 74 Inventario de plantaciones de café en el municipio de Tercer Frente
Adolfo Ramos-Marzan, Ramón Antonio Ramos-Navas, Sergio Castillo-Hechavarría, Josué Pérez-Castillo, Yojana Rodríguez-Benito y Humberto Vázquez-López

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Study of different clones like patterns in the cocoa micro grafting
Miguel Menéndez-Grenot and Miriam Rodríguez-Terrero
- 8 Influence of cultivation means in the formation of *in vitro* calli of hybrids F1 of *Coffea arabica* L.
Nosleiby Ortiz-Gómez, Marta Turiño-Peña, Lisandra Jiménez-Ferrer, Yusdel Ferrás-Negrín and Islien Meneses-Zamora
- 13 Productive behavior of *Coffea arabica* L. cultivar in selection process in the Jibacoa town
Noel Bermúdez-Ramírez, José Lacerra-Espino and Merardo Ferrer-Viva
- 18 *Soils and Agro-chemistry*
Effect of organic minerals in the chemical properties of substratum for the production of seedling coffee
Yusdel Ferrás-Negrín, Alfredo Reyes-Hernández, Carlos Alberto Bustamante-González, Ariany Colás-Sánchez, Rolando Viñals-Núñez and Norlan Moran-Rodríguez
- 27 Effect of three levels of worm humus in substratum for the production of coffee postures, in Ferralitic Lixiving acid soil
Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás -Negrín, Islien Meneses-Zamora and Nosleiby Ortiz-Gómez
- 33 Determination of the reserves of carbon from the biomass, in *Coffea arabica* L. in Tercer Frente, Cuba
Ramón Antonio Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, María Esther González-Vega, Humberto Vázquez-López, Arnaldo Brito, Alicia J. Mercadet-Portillo, Josué Pérez-Castillo and Yojana Rodríguez-Benito
- 42 *Agricultural extension and participative investigation*
Diagnosis of associated productions in coffee growth areas of high quality
Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña and Mario J. Verdecia-García
- 48 Sustainable production of coffee in the mountainous community Lemons in the Buey Arriba municipality
Eliosmar Vázquez-López, Alcibiades Aguilar-Báez and Yojana Rodríguez-Benito
- 56 *Industrial and pre-industrial technology*
Behavior of the quality and imperfections of the Arabic coffee in different benefits centers, of the Guisa municipality, Granma province in 2015 year
Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenia Molina-Pelegrín, Délira Navarro-Ocaña and Osbel Cedeño-Milanés
- 63 Diagnosis from coffee areas producer of high quality in the cup in Tercer Frente, Guisa and Jibacoa
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Elsa Vicet-González, Délira Navarro-Ocaña, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, Ariagnis Yero-Guevara and Roberto González-Vega
- 70 *Short communication*
The populations' of the berry borer behavior (*Hypothenemus hampei*) in a coffee plantation in the Tercer Frente municipality
Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Eliosmar Vázquez-López, Carlos Alberto Bustamante-González, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva e Islien Meneses-Zamora
- 74 Inventory of coffee plantations in the Tercer Frente municipality
Adolfo Ramos-Marzan, Ramón Antonio Ramos-Navas, Sergio Castillo-Hechavarría, Josué Pérez-Castillo, Yojana Rodríguez-Benito and Humberto Vázquez-López

Genética y mejoramiento

Estudio de diferentes clones como patrones en la microinjertación de cacao¹

Miguel Menéndez-Grenot* y Miriam Rodríguez-Terrero*

Resumen

El trabajo experimental se desarrolló en vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, con el objetivo de determinar cuáles de los clones utilizados con patrones en el estudio son más eficientes en la microinjertación del cacao. En las etapas experimentales se utilizaron durante el período siete tratamientos, representados por los clones (UF-613, Pound-7, SCA-6, IMC-67, EET-399, UF-29 y Matina) como patrones; en un diseño de bloques al azar y tres réplicas, se utilizaron 60 plantas en estado de fosforito de los patrones descritos en los tratamientos a los que se injertaron el clon seleccionado UF-650 en tres repeticiones. Se evaluaron seis microinjertos al azar después del destape por cada tratamiento para medir porcentaje de prendimiento (al momento del destape), de logros (a los tres meses del destape) y largo del brote (a los 30, 60 y 90 días del destape). Resultó que cada uno de los clones utilizados como patrón presentó un comportamiento morfológico diferenciado para el largo, prendimiento y logros. Para el caso del diámetro solo hubo diferencia estadística para los 90 días, no así a los 30 y 60 días. En cuanto al prendimiento y logros, se destacan los clones UF-613, SCA-6 e IMC-67 con los mayores valores promedio.

Palabras clave: microinjertación, yemas, prendimiento, clon, fosforito

Abstract

The experimental work was developed in nursery of the Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, located in the Baracoa municipality, Guantánamo province, with the objective to determine which are more efficient of the clones used with patterns in the cocoa micro grafting study. In the experimental stages during the period 7 treatments were used represented by (UF-613, Pound-7, SCA-6, IMC-67, EET-399, UF-29 and Matina) clones as patterns, in a random blocks design and 3 replicates, 60 plants were used in cotyledonal phase of the patron described in the treatments to those that were grafted the selected clone UF-650 in three repetitions. 6 micro grafting were evaluated at random after the one it uncovers for each treatment to measure adhesion percentage (to the moment of uncovers), of achievements (to the three months of uncovers) and release of the bud (of 30, 60 and 90 days of uncovers). It was that each one of the clones used as pattern presented a behavior morphological differed for the long one, adhesion and achievements. For the case of the alone diameter there was statistical difference for the 90 days, didn't seize to the 30 and 60 days. As for the adhesion and achievements stand out the clones UF-613, SCA-6 and IMC-67 with the biggest values averages.

Key words: micro grafting, buds, adhesion, clone, cotyledonal

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo, eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es una planta originaria de los trópicos húmedos (Wilkinson, 2000) y se considera como uno de los aportes más importantes de América a la agricultura de esta zona; constituye un producto agrícola muy codiciado en el mercado internacional y una golosina de las de mayor aceptación mundial, con un alto valor nutritivo y energético.

La producción promedio mundial de cacao en los últimos años está alrededor de 4 154 000 t, participan más de 50 países y el 90 % de la producción total proviene de solo 12 de ellos. América contribuye con un 17,2 %, Asia y Oceanía con 9,1 % y África con 73,7 %. Costa de Marfil se destaca como el principal productor con 1 690 000 t. Este país, junto con Ghana (segundo productor) e Indonesia aseguran aproximadamente el 68 % de la producción mundial anualmente (ICCO, 2016).

La propagación de las plantas es una ocupación básica de la humanidad. La civilización está en gran parte cimentada sobre la habilidad del hombre para propagar y cultivar clases específicas de plantas que puedan ser usadas como alimento y para proporcionar protección, vestido, recreo y satisfacciones estéticas (Hactaman, 1968 citado por Menéndez, 2001). La propagación de las plantas puede ser definida como la reproducción de las plantas controladas por el hombre para perpetuar individuos escogidos o grupos de plantas que tienen para él un valor específico.

El injerto presenta como ventaja el reducido tiempo para la producción de posturas y la ausencia de problemas de incompatibilidad; siendo un método que exige de una tecnología apropiada, los agricultores que se deciden por su utilización quedan a expensas de la producción de las posturas por biofábricas o entidades especializadas (Martins, 1999). Este trabajo tuvo como objetivo determinar cuáles de los clones utilizados con patrones en el estudio son más eficientes en la microinjertación del cacao.

Materiales y métodos

El trabajo experimental se desarrolló en el vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. Las etapas experimentales se realizaron durante el período comprendido entre mayo de 2012 y diciembre de 2014. Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron

según Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao (MINAG, 1987).

Durante el tiempo de los experimentos la temperatura media ambiental osciló entre los 25 y 26 °C, la humedad relativa se comportó alrededor del 90 % y el promedio de las precipitaciones acumuladas por año estuvo entre los 1800 y los 2100 mm.

El experimento se ejecutó en un diseño de bloques al azar, con siete tratamientos y tres réplicas. Se utilizaron 60 plantas en estado de fosforito de los patrones descritos en los tratamientos a los que se injertaron con la modalidad de U invertida con lengüeta con yemas del clon UF-650.

Tratamientos: patrones

UF-613

Pound-7

SCA-6

IMC-67

EET-399

UF-29

Matina

Se escogieron seis microinjertos al azar después del destape por cada tratamiento para realizar las siguientes evaluaciones:

- Porcentaje de prendimiento al momento del destape (10 días).
- Porcentaje de logros a los tres meses del destape.
- Largo del brote a los 30, 60 y 90 días del destape.
- Diámetro del brote a los 30, 60 y 90 días del destape.

Las atenciones culturales se realizaron según las instrucciones para la microinjertación en cacao, Manual de Propagación (Márquez y col., 2006). Los datos se procesaron mediante análisis de varianza clasificación doble como criterio comparativo.

Resultados y discusión

Se observaron diferencias significativas para los indicadores morfológicos evaluados. Cada clon presentó un comportamiento morfológico diferenciado.

Para la longitud del brote solo se encontraron diferencias significativas ($p \leq 0,05$) en todas las fechas evaluadas. A los 90 días después del destape del injerto el mayor valor se encontró en el injerto que utilizó como patrón el clon EET-399 sin diferenciarse estadísticamente.

te del UF-613, IMC-67 y UF-29. Los clones Pound-7 y Matina no se diferenciaron entre sí, pero alcanzaron los menores valores de longitud del brote y fueron diferentes estadísticamente del resto de los clones (Tabla 1).

Tabla1. Comportamiento morfológico de los microinjertos

Tratamientos	Diámetro (cm)		
	30 días	60 días	90 días
UF-613	0,33	0,39	0,42 cd
Pound-7	0,28	0,35	0,56 b
SCA-6	0,29	0,37	0,50 bc
IMC-67	0,28	0,38	0,48 bc
EET-399	0,36	0,43	0,66 a
UF-29	0,27	0,36	0,53 b
Matina	0,33	0,34	0,37 de
E.E. x	0,04 ns	0,03 ns	0,03***
C.V. (%)	21,1	12,93	9,84

*** Medias con letras iguales no difieren para $p \leq 0,05$.

Al analizar el incremento del crecimiento de los brotes se observó la existencia de un comportamiento diferenciado que permite clasificar a los clones por su ritmo de crecimiento en el período experimental. De esta manera se observa en la Fig. 1 que el clon EET-399 mantuvo un crecimiento constante, seguido del clon SCA-6, que se caracterizó por un alto valor de incremento en la última

evaluación. Un segundo grupo de clones podrían ser el IMC-67, Pound-7 y el Matina. Estos tres clones se caracterizaron por disminuir su ritmo de crecimiento y el incremento de la longitud en las dos últimas evaluaciones fue casi constante. Sin embargo, el nivel de incremento del crecimiento de los dos primeros fue superior al del clon Matina.

Fig. 1. Incremento de la longitud de los brotes (cm).

El tercer grupo de clones se caracterizó por la disminución del ritmo de crecimiento al finalizar las evaluaciones y estuvo compuesto por los clones IMC-67 y UF-613. Para el diámetro el comportamiento de los clones se diferenció solo a los 90 días después del destape (Tabla 1). El clon EET-399 fue el de mayor diámetro y superior estadísticamente ($p \leq 0,05$) al resto de los clones. El clon

Matina presentó el menor diámetro y no se diferenció del UF-613. El resto de los clones no se diferenciaron en esta variable.

En el porcentaje de prendimiento, los mejores tratamientos corresponden a los clones UF-613, SCA-6 e IMC-67 (Fig. 2). Resultados similares obtuvieron Sánchez *et al.* (2008) utilizando injerto de hendidura y Móvil

et al. (2014) en la evaluación del clon IMC-67 como portainjerto en las condiciones de Venezuela. El clon Matina fue el de peor comportamiento. Similar desempeño se presentó al evaluar el porcentaje de logros, siendo el peor en este caso el tratamiento Pound-7.

Los patrones utilizados de los clones Pound-7 y Matina resultaron los de peor porcentaje de prendimientos y

logros, lo que coincide con el pobre desarrollo morfológico de los mismos.

Desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de injertación, cuando se trabaja con los patrones de los clones UF-613, IMC-67 y el SCA-6 existe mayor porcentaje de prendimientos de las yemas y mayores logros de los injertos a los tres meses del destape.

Fig. 2. Comportamiento morfológico del prendimiento y logro de los microinjertos.

Cada uno de los clones utilizados como patrón presentó un comportamiento morfológico diferenciado (Tabla 2) para el largo del brote, prendimiento y el porcen-

taje de logros, y en el caso del diámetro solo a los 90 días del destape del injerto, período en que se destacó el tratamiento EET-399.

Tabla 2. Comportamiento morfológico de los microinjertos

Tratamientos	Largo (cm)			Diámetro (cm)		
	30 días	60 días	90 días	30 días	60 días	90 días
UF-613	9,17 a	12,83 a	15,17 a	0,33	0,39	0,42 cd
Pound-7	4,40 d	7,00 d	9,50 c	0,28	0,35	0,56 b
SCA-6	5,92 cd	7,50 d	11,25 bc	0,29	0,37	0,50 bc
IMC-67	6,67 bc	10,33 bc	13,50 ab	0,28	0,38	0,48 bc
EET-399	7,67 abc	11,20 abc	16,00 a	0,36	0,43	0,66 a
UF-29	9,17 a	12,00 ab	14,83 a	0,27	0,36	0,53 b
Matina	8,33 ab	9,33 cd	10,33 c	0,33	0,34	0,37 d
C.V.(%)	12,38	12,97	11,33	21,1	12,93	9,84
E.S.	0,56 ***	0,74 ***	0,85 ***	0,04 ns	0,03 ns	0,03 ***

*** Medias con letras iguales no difieren para $p \leq 0,05$.

Conclusiones

- La eficiencia de la injertación se logró en los clones UF-613, SCA-6 e IMC-67 con mayor porcentaje de prendimiento de las yemas y logros de plántulas.
- La mayor longitud del brote se obtuvo en los patrones de los clones UF-613, EET-399 y UF-29
- El mayor diámetro del brote del injerto se obtuvo sobre el clon EET-399.

Bibliografía

Cuba, Ministerio de la Agricultura: *Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao*, La Habana, CIDA, 208 Pp., 1987.

ICCO, International Cocoa Organization: *Quarterly Bulletin of cocoa statistics*, Vol. XLII. (1). *Cocoa year 2015/16*, 2016.

Márquez, J.; Aguirre, M. y M. Menéndez: *Manual Técnico de propagación del cacao*. INAF y Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, La Habana, Cuba, 49 Pp., 2006.

Martins, A. C. de S.: *Dois prá lá, dois prá cá – Análise da articulação pesquisa, extensão, produtor de cacau*

no âmbito da CEPLAC na Amazônia brasileira. São Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior, 191 Pp., 1999.

Menéndez, M.: *Tecnología para la propagación del cacao aprobada por el GEAM [manuscrito]*, 2001.

Móvil, O.; Parra, D.; González, C.; Camejo, C. y A. Castillo: *Evaluación de cruces de cacao como porta injerto por su reacción al cáncer del tronco causado por *Phytophthora palmivora* (Butler) Butler*, En: *XIX Congreso Científico Internacional. VII Simposio de Mejoramiento y Conservación de Recursos Fitogenéticos*. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Mayabeque, 2014.

Sánchez, R., Girón, C.; Morillo, F.; González, R. y W. Muñoz: *El injerto de hendidura central o corona simple en cacao (*Theobroma cacao* L.)*. INIA. MPPAT. Estación Experimental, Edo. Miranda, Caucagua, Venezuela. 2008.

Wilkinson, M. S.: *The application and constructs of new technologies in plant breeding*, 12-24 in *proceeding of the International Workshop in new technologies and cocoa breeding* Kate kinabalu, Sabad, 2000.

Influencia de medios de cultivo en la formación de callos *in vitro* de híbridos F1 de *Coffea arabica* L.¹

Nosleiby Ortiz-Gómez,* Marta Turiño-Peña,* Lisandra Jiménez-Ferrer,* Yusdel Ferrás-Negrín* e Islien Meneses-Zamora*

Resumen

Está investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes medios de cultivo en la formación de callos en la micropropagación de híbridos F1 de Coffea arabica L. Se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, Cuba, en 2016. Se estudiaron medios de cultivos empleados por Barbón (1997), Girón (1998), dos empleados por Hermoso y Menéndez (2000) y el propuesto por González y col. (2005) en la embriogénesis somática en café en la fase de formación de callos. La comparación de medias se realizó con la prueba Kruskal Wallis con previa comprobación de los supuestos de normalidad y heterogeneidad de varianza, y se utilizó el programa estadístico InfoStat versión 1.0 del 2012. Los callos que se obtuvieron en el medio de cultivo empleado por Barbón (1997) fueron los que presentaron el peso fresco y la coloración más favorable en la micropropagación del híbrido 80 de Coffea arabica L. En el medio de cultivo empleado por Barbón (1997) y González y col. (2005) se obtuvieron los callos con un 100 % de consistencia friable.

Palabras clave: *callogénesis, embriogénesis somática, coloración, consistencia, micropropagación.*

Abstract

Investigation was developed with the objective of evaluating the influence of different cultivation means in the calli formation in the micro propagation of hybrids F1 of Coffea arabica L. In the laboratory of vegetable biotechnology of the Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Villa Clara province, Cuba, in the year 2016 was carried out. Means of cultivations were studied used by Barbón (1997), Girón (1998), two used by Beautiful and Menéndez (2000) and the one proposed by González and col. (2005) in the somatic embryogenesis in coffee in the calli formation phase. The comparison of means was carried out with the test Kruskal Wallis with previous confirmation of the suppositions of normality and variance heterogeneity, the statistical program InfoStat version 1.0 the 2012 was used. The calli that were obtained in the means of cultivation used by Barbón (1997) those that presented the fresh weight and the most favorable coloration in the micro propagation of the hybrid one 80 of Coffea arabica L. In the means of cultivation used by Barbón (1997) and González and col. (2005) were obtained the calli with 100 % of friable consistency.

Key words: *callus genesis, somatic embryogenesis, coloration, consistency, micro propagation.*

¹ Recibido: 6/11/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, Cuba. nosly@jibacoa.inaf.co.cu

Introducción

El café es uno de los productos agrícolas más importantes del mundo; ocupa el segundo lugar en el comercio internacional después del petróleo. Las plantaciones de cafeto (*Coffea* spp.) abarcan aproximadamente 10,2 millones de hectáreas en más de 80 países, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América Latina. Más de 100 millones de personas obtienen sus ingresos directa o indirectamente de las áreas cultivadas de cafeto (ICCO, 2013).

En Cuba el cultivo del cafeto se extiende por las cuatro regiones montañosas del país, con mayor presencia en la región oriental (macizo Nipe-Sagua-Baracoa y Sierra Maestra), en los cuales se produce el 80 % del grano; en la zona central (macizo Guamuhaia) se produce el 14 %, y en la región occidental (macizo Guaniguanico) el 6 % (Carbonell y Fernández, 2012).

Los fitomejoradores trabajan en la selección de nuevos cultivares de cafetos que contribuyan al incremento de la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales en la caficultura. La obtención de híbridos F1 ha sido una alternativa para la obtención de plantas altamente productivas, moderadamente resistentes a nemátodos del género *Meloidogyne mayaguensis* Rammah e Hirschmann, que muestran resistencia y/o susceptibilidad a la *Hemileia vastatrix* Berkeley y Broome. Este híbrido produce el mismo tipo de bebida que la variedad comercial Caturra rojo (Lacerra y col., 2012).

Los híbridos se deben propagar vegetativamente para mantener sus características genéticas. La reproducción del café por medio de cultivo de tejidos ha sido una técnica de importancia para el mejoramiento genético debido a las múltiples herramientas disponibles para el desarrollo de nuevos métodos de selección, reproducción y propagación. Para el cultivo de café los principales estudios se han basado en la obtención de callos o aglomerados de células desdiferenciadas, con capacidad de regenerar tejidos, órganos y sistemas. El desarrollo de técnica de cultivo de tejidos mediante embriogénesis somática representa una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas investigaciones y materiales de café (Echeverría, Baquero y Rodríguez, 2014).

Dentro del protocolo de regeneración por embriogénesis somática en *Coffea* spp. existen diferentes etapas o fases. Cada una de estas es regulada por diversos factores que se conjugan e interactúan para que el proceso

se desarrolle. En la fase inicial o de inducción se debe formar un callo compuesto por células con alta capacidad regenerativa. Por ser la fuente inicial de biomasa, se debe buscar una población celular que posea alta tasa multiplicativa, sin perder las características fisiológicas y bioquímicas que permitan su regeneración (González, 2003).

La concentración o ausencia de algunos componentes en los medios de cultivo, como sales minerales, ciertas citoquininas y auxinas, así como el balance entre estos reguladores y otros como antioxidantes y fungicidas, desencadenan respuestas variadas que en muchas ocasiones no son las adecuadas para un proceso de multiplicación masiva eficiente y práctica (López *et al.*, 2010).

Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes medios de cultivo en la formación de callos para la micropropagación de híbridos F1 de *Coffea arabica* L.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de la Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, Cuba en 2016.

Se utilizó el híbrido F1, intraespecífico, obtenido mediante el cruzamiento de la variedad Caturra rojo con cafetos silvestres (Lacerra y col., 2012). Se seleccionó una planta madre donde se colectaron las hojas ubicadas en las ramas plagiotrópicas del tercio medio de la planta, se eligieron los segundos pares de hojas desde el extremo de las ramas hacia el tallo que no presentaron deformaciones ni afectaciones por plagas y enfermedades. Se colectaron en horas tempranas de la mañana.

A la planta madre se le realizó las actividades agrotécnicas de forma tal que mantuviera un óptimo estado vegetativo y fitosanitario para posteriormente propagarla con técnicas biotecnológicas. Se realizó tratamiento químico semanal con fungicidas e insecticidas para mantenerlas libres de plagas y enfermedades.

Las hojas de cafeto se trasladaron al Laboratorio de Biotecnología donde se lavaron individualmente en agua con detergente comercial y posteriormente se enjuagaron con agua limpia. Se introdujeron en el área aséptica donde se procedió a la descontaminación con hipoclorito de sodio.

Se seleccionaron las partes de las hojas que no se dañaron por la acción del hipoclorito de sodio y se desecharon las nervaduras y el borde. Se establecieron 50 explantes de 1 cm² aproximadamente por tratamiento. Estos se colocaron con el envés hacia arriba.

Se estudiaron los medios de cultivos empleados por diferentes autores en la regeneración de plantas de café por embriogénesis somática en la fase de formación de callos:

1. Barbón (1997).
2. Girón (1998).
3. Medio de cultivo M1 propuesto por Hermoso y Menéndez (2000).
4. Medio de cultivo C1 propuesto por Hermoso y Menéndez (2000).
5. González y col. (2005).

Se realizaron evaluación cuantitativas y cualitativas a los 60 días de colocados los explantes en los

diferentes medios de cultivo. A los callos formados se les evaluaron el peso fresco, coloración y consistencia. Se empleó la metodología utilizada por González, Santana y López (2001) para evaluar la coloración y la consistencia.

El peso fresco se determinó con una balanza analítica Radwad de 0,1 mg de precisión.

Se realizaron los análisis estadísticos con el uso del programa InfoStat versión 1.0 de 2012, mediante la prueba de Kruskal Wallis con previa comprobación de los supuestos de normalidad y heterogeneidad de varianza.

Resultados y discusión

La composición de los medios de cultivos produjo un efecto en la inducción de calogénesis. Se apreció que en todos se formaron callos. El mejor resultado se obtuvo en el tratamiento uno, con un peso fresco 1,55 g con diferencia significativa respecto a los demás; el resto no difirieron entre ellos (Fig. 1).

** Barras con letras distintas sus valores difieren según la prueba de Kruskal Wallis ($p < 0,01$).

Fig. 1. Peso fresco de los callos en los diferentes medios de cultivos.

En los medios se utilizó 2,4-D en combinación con 6-BAP o Kinetina a diferentes concentraciones. La mayor capacidad de calogénesis se obtuvo con la metodología empleada por Barbón (1997), donde las combinaciones hormonales y los demás componentes del medio de cultivo favorecieron el proceso de desdiferenciación celular a partir del tejido vegetal diferenciado y la posterior formación de callos. Se demostró la influencia del medio

de cultivo en la capacidad de inducción de calogénesis en el genotipo en estudio. En el cultivo *in vitro* del café, diferentes autores han obtenidos resultados positivos en la inducción de callos en diferentes genotipos de *Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, con diferentes concentraciones hormonales y demás componentes del medio de cultivo. Esto corrobora lo referido por González, Santana y López (2001) cuando plantearon

que el material vegetal cultivado *in vitro*, en respuesta morfogénica en el proceso de formación de callos, existen factores que ejercen una marcada influencia como la composición química del medio de cultivo y las características genéticas del material vegetal a evaluar. López *et al.* (2010) plantean también la marcada influencia de los componentes químicos del medio de cultivo (sales y reguladores del crecimiento) en las diferentes respuestas morfogénicas del material de café cultivado *in vitro*.

En la tabla 1 se observa que los medios de cultivos tuvieron un efecto sobre la coloración de los callos. En el

primer tratamiento se apreció una coloración blanco cremoso al 100 % de los explantes; los demás tratamientos tuvieron otras coloraciones.

La consistencia de los callos varió con el empleo de los diferentes medios de cultivo; el 100 % de los callos evaluados en los tratamientos 1 y 2 tuvieron una consistencia friable por su apariencia seca y compacta, mientras que el resto de los tratamientos presentaron un porcentaje de callos esponjosos. En el tratamiento 1 se obtuvo el 100 % de las características más deseables de los callos: coloración blanco cremoso y consistencia friable (Tabla 1).

Tabla 1. Coloración y consistencia de los callos en los diferentes tratamientos evaluados

Tratamientos	Coloración del callo	Consistencia
1	100 % blanco cremoso	Friable
2	70 % blanco cremoso 30 % carmelita claro	Friable
3	100 % carmelita claro	80 % friables 20 % esponjosos
4	20 % carmelita claro 80 % carmelita oscuro	80 % friables 20 % esponjosos
5	40 % carmelita claro 60 % carmelita oscuro	70 % friables 30 % esponjosos

La existencia de los callos blanco cremosos con una textura friable (Fig. 2), plantean González y col. (2005) facilita la selección de explantes de mayor calidad con posibilidad potencial de alta capacidad embriogénica, y que otros autores,

al emplear callos con características semejantes, han logrado establecer eficientes protocolos de regeneración de embriones somáticos en varios genotipos de *Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* Pierre ex Froehner.

Fig. 2. Callos de *Coffea arabica* L. con coloración blanco cremoso y consistencia friable.

Conclusiones

- Los callos que se obtuvieron en el medio de cultivo empleado por Barbón (1997) fueron los que presentaron el peso fresco y la coloración más favorables en la micropropagación del híbrido 80 de *Coffea arabica* L.
- En el medio de cultivo empleado por Barbón (1997) y González y col. (2005) se obtuvieron los callos con el 100 % de consistencia friable.

Bibliografía

- Barbón, R. R.: "Empleo de suspensiones celulares embriogénicas para la transformación genética de café (*Coffea arabica* L. cv. Caturra rojo) por electroporación" (inédito). Tesis de candidatura, Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, 1997.
- Carbonell, Yurima y L. Fernández: Inventario de moluscos terrestres asociados a las plantaciones de café en la localidad de Jagueyón, El Salvador, Guantánamo, *Café Cacao*, 11(1): 68-70, 2012.
- Echeverría, F.; Barquero, M. y D. Rodríguez: Estudio del desarrollo radical en almácigo de híbridos F1 de café obtenido por cultivo de tejidos, *Agronomía Costarricense*, 38(1): 67-74, 2014.
- Girón, Ivette Esther: "Desarrollo y maduración de embriones somáticos de híbridos F1 de *Coffea arabica* L. para una producción masal" [inédito]. Tesis de candidatura, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 1998.
- González, María E.; Santana, Nancy y Catalina López: Efecto de la composición del medio de cultivo y el genotipo en la inducción de la embriogénesis somática en clones de *Coffea canephora* P. var. Robusta, *Cultivos Tropicales*, 22(1): 17-21, 2001.
- González, María Esther: Estudio del proceso de callogénesis en genotipos promisorios de cafeto (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner), *Revista Colombiana de Biotecnología*, 5(1): 16-22, 2003.
- González, María Esther; María Margarita Hernández; Mazorra, L. M.; Yohana Rodríguez y Mireya Cabrera: "Influencia de la época del año y el genotipo en la respuesta morfogénica y bioquímica de explantes foliares de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner. var. Robusta empleados para la formación de callos, *Biotecnología Vegetal*, 5(2): 121-119, 2005.
- Hermoso, L. y Andrea Menéndez: Multiplicación masiva del café (*Coffea arabica* L. cv. Catimor) mediante cultivo de suspensiones celulares embriogénicas, *Acta Científica Venezolana*, 51: 90-95, 2000.
- ICO (International Coffee Organization): *Trade Statistics* (en línea) En: http://www.ico.org/trade_statistics.asp. Consultado el 16 de septiembre de 2013.
- InfoStat Versión 1.0: Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, 2012.
- Lacerra-Espino, J.; Ferrer, M.; González, María Esther; Rodríguez, Yojana y P. Miranda: Selección de híbridos F1 cubanos de café (*Coffea arabica* L.), *Café Cacao*, 11(2): 16-19, 2012.
- López, P.; Iracheta, L.; Castellanos, Marbella.; Méndez, I.; Sandoval, A.; Aguirre, J.; Ojeda, Ma. Carmen y Adriana Gutiérrez: Influencia del explante y medio de cultivo en la embriogénesis somática en hojas de café, *Revista Fitotecnia Mexicana*, 33 (3): 205-213, 2010.

Comportamiento productivo de cultivares de *Coffea arabica* L. en proceso de selección en la localidad de Jibacoa¹

Noel Bermúdez-Ramírez,* José Lacerra-Espino* y Merardo Ferrer-Viva*

Resumen

El trabajo se llevó a cabo en el Banco de Germoplasma de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base, Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, ubicada en el municipio de Manicaragua, Villa Clara. Como objetivo principal se evaluó el comportamiento del rendimiento agrícola, industrial y la granulometría de un grupo de materiales de *Coffea arabica* L. en proceso de selección. Se usó un diseño completamente aleatorizado, conformado por 20 genotipos (10 plantas por tratamiento) obtenidos como resultado de un proceso de selección genealógica. Un primer grupo se obtuvo a partir de un proceso de polinización controlada y un segundo mediante hibridación intraespecífica, empleando sistemas de cruzamientos genéticamente y fenotípicamente positivos. Se evaluaron los descriptores: peso de cerezas por árbol, rendimiento industrial y el rendimiento de café exportable. Se emplearon inicialmente análisis univariados y posteriormente análisis de componentes principales (CP), de conglomerados, análisis de varianza simples, dobles y factorial con la correspondiente prueba de Duncan para comparar medias, cuando no se cumplieron los supuestos de homogeneidad de varianzas se emplearon las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. Los materiales evaluados mostraron variabilidad genética para el rendimiento peso cereza/árbol, el rendimiento industrial y el café exportable. Los cultivares CUB 132, CUB 133, CUB 142, CUB 141 mostraron mayor potencial productivo expresado en rendimiento de 2,75 kg de café cerezas por árbol. Los genotipos CUB 129, CUB 117, CUB 140, CUB 145, CUB 146, CUB 137 se caracterizaron por una alta producción de café exportable con valores que estuvieron en el 97,12 % de retención. Palabras clave: café, cerezas, exportable, industrial, rendimiento.

Abstract

The work was carried out in the germplasm bank of the Unit of Science and Technique of Base, Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, located in the Manicaragua municipality, Villa Clara. As main objective it was evaluated the behavior of the agricultural, industrial yield and the grain of a group of materials of *Coffea arabica* L. in selection process. A totally randomized design was used, conformed by 20 genotypes (10 plants for treatment) obtained as a result of a process of genealogical selection. A first group was obtained starting from a process of controlled pollination and one second by means of hybridization intra specific, using crosses systems genetically and positive phenotypically. The descriptors were evaluated: weight of cherries for tree, industrial yield and the yield of exportable coffee. initially analysis uni variegated were used and later main components (CP) analysis, of conglomerate, simple variance analysis, bend and factorial with the corresponding Duncan test to compare half, when the suppositions of homogeneity of variances were not completed the tests non parametric of Kruskal-Wallis were used. The evaluated materials showed genetic variability for the yield weigh cherry/tree, the industrial yield and the exportable coffee. The cultivars CUB 132, CUB 133, CUB 142, CUB 141 showed bigger productive potential expressed in yield of 2.75 kg of coffee cherry by tree. The genotypes CUB 129, CUB 117, CUB 140, CUB 145, CUB 146, CUB 137 was characterized by a high production of exportable coffee with values that they were in 97,12 % of retention.

Key words: coffee, cherries, exportable, industrial, yield.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 24/2/2017

* Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, Cuba. noel@jibacoa.inaf.co.cu

Introducción

El café es uno de los productos agrícolas más importantes, ocupa el segundo lugar en el comercio internacional después del petróleo. Las plantaciones de cafeto (*Coffea* spp.) abarcan aproximadamente 10,2 millones de hectáreas en más de 80 países, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y América Latina.

La economía de muchos países productores de café depende en gran medida de las ganancias de este cultivo. Más de 100 millones de personas obtienen sus ingresos directa o indirectamente de las áreas cultivadas de cafeto (ICO, 2013).

En Cuba el cultivo del cafeto se extiende por las cuatro regiones montañosas del país, con mayor presencia en la región oriental (macizos Nipe-Sagua-Baracoa y Sierra Maestra), en los cuales se produce el 80 % del grano; en la zona central (macizo Guamuhaya) se produce el 14 %, y en la región occidental (macizo Guaniguanico), el 6 % (Carbonell y col., 2012).

Los materiales comerciales de *Coffea arabica* L. cultivados actualmente presentan baja diversidad genética, y aunque son aceptados por su productividad o calidad, en los últimos años han resultado ser más susceptibles a diversas plagas del follaje y del sistema radicular, que afecta a la planta y la productividad (Quijano, 2012).

Los recursos fitogenéticos constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria mundial; son la materia prima más importante de los fitomejoradores y una aportación imprescindible para los agricultores. Sirven como garantía ante el peligro representado por los cambios medioambientales y económicos (Lacerra, 2012).

Por esta razón, en América Central se emprendió un programa de mejoramiento genético que previó el aprovechamiento de la diversidad genética conservada en los bancos de germoplasma.

Este tuvo como objetivo generar y seleccionar nuevos y mejores materiales de *Coffea arabica* L. y poner a disposición de los productores variedades dotadas de una base genética más amplia, con respecto a la productividad, cualidades organolépticas, y posiblemente con mayor resistencia a las principales enfermedades que limitan actualmente la caficultura de

la región y también con tolerancia a las variaciones de algunos elementos del clima (PROMECAFE-IICA, 2016).

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento del rendimiento agrícola, industrial y la granulometría de un grupo de materiales de *C. arabica* L. en proceso de selección.

Materiales y métodos

El trabajo se llevó a cabo en el Banco de Germoplasma de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base, Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, ubicada en el municipio de Manicaragua, Villa Clara, a una altura de 340 msnm. Los cafetos se establecieron a un marco de 1,5 m x 2,0 m, bajo sombra controlada de *Leucaena leucocephala* Lam de Witen un suelo Fersialítico Pardo (Hernández y col., 2015).

Se usó un diseño completamente aleatorizado, conformado por 20 genotipos y 10 plantas evaluables (Tabla 1). Los genotipos en estudio se obtuvieron como resultado de un proceso de selección genealógica, originados por dos vías:

a) En un primer grupo (Genotipos 1-10) se obtuvo la semilla a partir de un proceso de polinización controlada.

b) Un segundo grupo (Genotipos 11-20), donde las simientes se obtuvieron mediante hibridación intraespecífica, empleando los sistemas de cruzamientos genéticamente positivos y fenotípicamente positivos. Los cultivares Caturra Rojo y Villalobos se utilizaron como progenitores recurrentes, Velasco-5 y Guamuhaya 15 como resistentes.

Los descriptores evaluados fueron:

- *Peso de cerezas por árbol (kg)*: mediante el pesaje de las cerezas por planta, durante seis cosechas.
- *Rendimiento industrial (%)*: Proporción de café comercial (11,5-12,5 %) de contenido de humedad, con relación al peso de las cerezas maduras NRAG 130 (2009).
- *Rendimiento de café exportable*: Café retenido en las cribas (19-15) de acuerdo a lo establecido en la NC 801 (2010).

Tabla 1. Genotipos evaluados y sus progenitores

No.	Genotipos	Progenitores	Generación filial
1	CUB 128	Línea 19	F3
2	CUB 117	Bourbon (Testigo)	-
3	CUB 130	Catimor 9515	F3
4	CUB 131	Línea 34	F3
5	CUB 132	Línea 34C2 (p4)	F3
6	CUB 133	Línea 34C2 (p4)	F3
7	CUB 134	Línea 34C2 (p4)	F3
8	CUB 129	Catimor 9722	F6
9	CUB 136	Catimor 9722	F6
10	CUB 137	Catimor 9722	F6
11	CUB 138	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
12	CUB 139	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
13	CUB 140	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
14	CUB 141	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
15	CUB 142	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
16	CUB 143	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
17	CUB 144	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
18	CUB 145	Caturra Rojo x Velasco-5	F2
19	CUB 146	Villalobos x Guamuhaya 15	F2
20	CUB 147	Villalobos x Guamuhaya 15	F2

Inicialmente se emplearon análisis univariados y posteriormente los de componentes principales (CP); pero la falta de correlación entre las variables dio como resultado que los primeros cinco componentes no explicaran suficientemente la variabilidad de la matriz, lo que derivó en la utilización de análisis de Conglomerados (Valera, 1998, citado por Lacerra, 2010) para representar las relaciones genéticas entre los materiales en estudio.

Los procedimientos univariados consistieron en modelos de análisis de varianza simples, dobles y factorial con la correspondiente prueba de Duncan para comparar medias (Lerch, 1977). Cuando no se cumplieron los supuestos de homogeneidad de varianzas y/o normalidad, se emplearon las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis.

Las tecnologías empleadas en los experimentos fueron de bajos insumos en armonía con la naturaleza y la sociedad, según las indicaciones y las Instrucciones Técnicas vigentes para el café arábico (Díaz y col., 2013).

Resultados y discusión

El dendrograma del rendimiento y sus componentes (Fig. 1) mostraron la conformación de seis clases, lo que sugiere la existencia de variabilidad para los descriptores en estudio.

Fig. 1. Dendrograma obtenido mediante el análisis de conglomerados de los resultados del rendimiento y sus componentes.

Las medias por clases del rendimiento y sus componentes (Tabla 2) reflejaron que la clase I, integrada por seis genotipos, se caracterizó por presentar valores intermedios en

los tres descriptores. La inclusión en esta clase del CUB 130 en generación filial 6 evidencia que el mismo es un material promisorio para su utilización en la cadena productiva.

Tabla 2. Distribución de los genotipos y medias del rendimiento y sus componentes por clases según análisis de conglomerados

Clases	Peso cerezas/árbol (kg)	Rendimiento industrial (%)	Café exportable (%)
I	1,53	15,14	93,29
II	0,87	15,02	97,12
III	1,10	16,19	96,67
IV	2,75	15,78	96,28
V	1,53	14,69	90,46
VI	0,49	14,51	96,07
Clases	Genotipos		Efectivos
I	CUB 128, CUB 130, CUB 134, CUB 138, CUB 144, CUB 139		6
II	CUB 129, CUB 117, CUB 140, CUB 145, CUB 146, CUB 137		6
III	CUB 131, CUB 136, CUB 143		3
IV	CUB 132, CUB 133, CUB 142		3
V	CUB 141		1
VI	CUB 147		1

La clase II, donde se incluyó el testigo, logró la mayor expresión en cuanto a la producción de café exportable (97,12 %) con valores adecuados en los demás descriptores. Los genotipos de la clase III se distinguieron por la mejor expresión en cuanto al rendimiento industrial, con valores que estuvieron en el orden de 16,19 % y un comportamiento no menos importante en producción de café peso cerezas por árbol y café exportable. En trabajos de selección realizados en Cuba, Lacerra (2010) informó acerca del comportamiento relevante de un grupo de genotipos de *C. arabica* L. en cuanto al rendimiento industrial y el café exportable.

En la clase IV se localizaron los genotipos de mayor producción de café cerezas por árbol con 2,75 kg, lo que evidencia que estamos en presencia de materiales altamente productivos que superan con creces el testigo. También se caracterizaron por una producción de café exportable y rendimiento industrial intermedio. Rodríguez (2016) reportó que en condiciones de Guatemala un grupo de materiales estudiados en cuatro cosechas manifestaron rendimientos muy superiores comparados con variedades tradicionales como Catuai y Caturra.

La clase V logró la menor producción de café exportable, aunque rebasó el 90 %. El grupo VI (CUB 147) fue

el que menor producción de cerezas/árbol tuvo, y el más deprimido en cuanto al rendimiento industrial con una producción de café exportable adecuada.

Conclusiones

- Los materiales evaluados mostraron variabilidad genética para el rendimiento peso cereza/árbol, el rendimiento industrial y el café exportable.
- Los cultivares CUB 132, CUB 133, CUB 142 y CUB 141 mostraron un mayor potencial productivo expresado en el rendimiento de 2,75 kg cerezas/árbol.
- Los genotipos CUB 129, CUB 117, CUB 140, CUB 145, CUB 146 y CUB 137 se caracterizaron por una alta producción de café exportable con valores que estuvieron en el 97,12 % de retención.
- Los genotipos CUB 131, CUB 136, CUB 143 tuvieron mayor relación de rendimiento industrial, el que osciló en el 16,31 %.

Bibliografía

Carbonell-Lebren, Yurima; Fernández-Betancourt, I.; Blanco-Imbert, A. y Giclis Manuel Suárez-Venero: Inventario de moluscos terrestres asociados a las plan-

- taciones de café en la localidad de Jagueyón, El Salvador, Guantánamo”, *Café Cacao*, 11(1): 68-70, 2012.
- Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Arábico*, Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, MINAG, La Habana, 137 Pp., 2013.
- Hernández, A.; Pérez, J. M.; Bosch, C. y N. Castro: *Clasificación de los suelos de Cuba*, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba, 2015.
- ICO (International Coffee Organization): *Trade Statistics* [en línea]. En: http://www.ico.org/trade_statistics.asp (Consultado el 16 de septiembre de 2013), 2013.
- Lacerra-Espino, J. A.: “Selección de variedades cubanas de *Coffea arabica* L. con resistencia incompleta a *Hemileia vastatrix* Berk y Br.” [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad de La Habana, La Habana, 2010.
- Lacerra-Espino, J. A.; Ferrer-Viva, M.; María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito y R. Ramos-Navas: Selección de Híbridos F1 cubanos de café, *Café Cacao*, 11(2): 16-19, 2012.
- Lerch, G.: *La experimentación en las Ciencias Biológicas y Agrícolas*, La Habana: Ed. Ciencia y Técnica, 452 Pp., 1977.
- NC 801: Café verde. Especificaciones de Calidad, 11 Pp., 2010.
- NRAG 130: Café pergamino y café cáscara. Determinación del rendimiento en café crudo, 11 Pp., 2009.
- PROMECAFE, IICA: Mejoramiento Genético del Café en América Central. Selección de Clones de Híbridos F1 de *Coffea arabica* L. y Desarrollo Tecnológico, Disponible en: <http://promecafe.org> (Consulta: 31 de agosto de 2016), 2016.
- Quijano, J. M.: Variedad Cuscatleco. *Hoja Técnica PROCAFE*, disponible en: <http://www.procafe.com.sv>. (Consulta: 31 de agosto de 2016), 2012.
- Rodríguez, C. M.: Nuevas variedades y experiencias. Oportunidades para Guatemala”, En: *XVII Congreso de la caficultura de ANACAFE*, Guatemala, disponible en: <https://www.anacafe.org>. (Consulta: 27 de septiembre de 2016), 4 de agosto de 2016.

Suelos y agroquímica

Efecto de organominerales en las propiedades químicas de sustratos para la producción de posturas de cafeto¹

Yusdel Ferrás-Negrín,* Alfredo Reyes-Hernández,** Carlos Alberto Bustamante-González,**** Ariany Colás-Sánchez,*** Rolando Viñals-Núñez,**** y Norlan Moran-Rodríguez****

Resumen

La investigación se hizo en un microvivero en Topes de Collantes. El objetivo fue evaluar el efecto de la combinación de abono orgánico y caliza fosfatada en las propiedades químicas de sustratos utilizados para la producción de posturas de café. Se utilizó un diseño factorial con dos testigos de referencia: normas técnicas y suelo solo. Los factores fueron: proporciones suelo-abono orgánico (3:1, 5:1 y 7:1) y dosis de caliza fosfatada (2, 4 y 6 t x ha⁻¹). A los datos se les realizó la prueba de normalidad y homogeneidad de varianza y se procesaron mediante un arreglo factorial con testigo de referencia. Las medias se compararon con la prueba de Duncan para $p \leq 0,05$ %. La utilización conjunta de los organominerales mejoraron la fertilidad de los sustratos, principalmente el contenido de fósforo disponible y la relación calcio-magnesio. El aporte de abono orgánico al suelo mejoró significativamente todos los indicadores de fertilidad del sustrato y los mejores resultados se obtuvieron con la proporción 3:1. El efecto de las dosis de caliza fosfatada, como material enmendante, estuvo dirigido principalmente al aumento de los valores de pH (H₂O y KCl), los contenidos de fósforo disponible, calcio y la relación Ca/Mg. Este efecto fue más notorio al utilizar la dosis de 6 t x ha⁻¹. Con el incremento de las dosis de caliza fosfatada existió la tendencia a disminuir los porcentajes de materia orgánica en los sustratos.

Palabras clave: abono orgánico, caliza fosfatada, fertilidad, suelo.

Abstract

The investigation was carried out in a small nursery in Topes de Collantes. The objective was to evaluate the effect of the combinations of dose of organic manure and phosphate limestone in the chemical properties of substratum used for the production of seedling coffee. A factorial design was used with two reference witness: technical norms and alone soil. The studied factors were: soil-organic manure ratio (3:1, 5:1 and 7:1) and dose of phosphate limestone (2, 4 and 6 t x ha⁻¹). To the data, was carried out the test of normality and variance homogeneity and they were processed by means of a factorial arrangement with reference witness. Were the stockings compared with the test of Duncan for $p \leq 0,05$ %. The application of the organic minerals compound improved the fertility of the substratum mainly the content of available phosphorus and the relationship calcium/magnesium. The contribution of organic manure to the soil improved all the indicators of fertility of the substratum, the best results were obtained with the proportion 3:1. The effect of the doses of phosphate limestone, it was directed mainly to the increase of the pH values (H₂O and KCl), the contents of available phosphorus, calcium and the relationship Ca/Mg, this effect went more notorious when using the dose of 6 t x ha⁻¹. With the increment of the doses of phosphate limestone the tendency existed to diminish the percentages of organic matter in the substratum.

Key words: organic manure, phosphate limestone, fertility, soil.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, Cuba. yusdel@jibacoa.inaf.co.cu

** Universidad de Sancti Spiritus "José Martí Pérez," Cuba, alfredo@uniss.edu.cu

*** Centro de Investigaciones Agropecuarias. Universidad Central de Las Villas. arianycs@uclv.edu.cu

**** Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba. nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El deterioro de los suelos se encuentra entre los problemas más apremiantes de la crisis alimentaria mundial. Este es mucho más acentuado y acelerado en regiones tropicales y subtropicales por la influencia de las interacciones de las características de los suelos y el clima, más las prácticas inadecuadas de manejo agrícola (Font y col., 2004).

Las razones económicas y ecológicas que se han derivado de esta problemática han motivado la importancia de buscar variantes de compuestos orgánicos (residuos de café en condiciones de montaña, cachaza, desechos animales, orinas, otros tipos de excretas, *compost*) y minerales autóctonos o naturales (roca fosfórica, caliza fosfatada, dolomita, zeolita). El uso de estas variantes aumenta la cantidad de nutrimentos en el sistema. Esto conlleva a la incorporación de más material orgánico y mayor disponibilidad de macronutrimentos como el P_2O_5 (Tandrón y col., 2005).

Uno de los principales problemas para la producción de posturas de café en Cuba es la escasez de abonos orgánicos (Sánchez y col., 2002). Estos son portadores de nutrientes de baja concentración; por tanto, para satisfacer los requerimientos nutricionales de las plantas se necesitan grandes cantidades que en ocasiones se hacen insostenibles desde el punto de vista práctico y económico. Esto puede atenuarse con el uso de combinaciones de abonos orgánicos con minerales industriales, también conocidos como naturales, alternativos o técnicos, entre los que se encuentran las calizas fosfatadas (Calero y col., 2009).

Reyes y col. (2009) obtuvieron efectos positivos sobre las propiedades del suelo y el contenido de nutrimentos en las plantas de café por la aplicación de abonos orgánicos, minerales naturales y sus respectivas combinaciones de *compost* más caliza fosfatada y residuo del beneficio húmedo del café más caliza dolomítica.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la combinación del abono orgánico y la caliza fosfatada en las propiedades químicas de sustratos utilizados para la producción de posturas de café.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en Topes de Collantes, municipio de Trinidad, provincia de Sancti Spíritus a los 21°54,733' latitud norte y 80°0,551' longitud oeste, a una altitud de 750 msnm. Para la conformación de los sustratos se utilizó un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado (Hernández y col., 1999).

Se utilizó un diseño factorial con dos testigos de referencia: Normas Técnicas y absoluto (suelo solo). Los factores en estudio fueron:

- Proporción suelo-abono orgánico (S/A.O.) (3:1, 5:1 y 7:1).
- Dosis de caliza fosfatada (C.F.) (2 t x ha⁻¹, 4 t x ha⁻¹ y 6 t x ha⁻¹).

Las dosis de 2, 4 y 6 t x ha⁻¹ de caliza fosfatada se calcularon en función del peso hectárea-surco con el uso de la metodología descrita por Fundora y col. (1995).

La distribución de los tratamientos fue completamente aleatorizado. Cada uno tuvo 36 plantas en bolsas de 14 cm de ancho por 22 cm de alto, para un total de 396 unidades experimentales.

Para conformar los sustratos se procedió primero a la mezcla de la caliza fosfatada con el suelo y posteriormente se añadió el abono orgánico según las proporciones previstas en los tratamientos.

La caliza fosfatada se caracterizó por tener alto porcentaje de óxido de calcio, lo cual justifica que puede ser usada como enmienda según los criterios de González (2009) (Tabla 1).

Tabla 1. Composición química de la caliza fosfatada (%)

SiO_2	Al_2O_3	FeO_3	MgO	CaO	P_2O_5	CO_2
9,25	4,16	3,24	0,29	85,27	3,74	42,18

El abono orgánico que se utilizó fue procedente del estiércol de caprino. Según el resultado de los análisis,

presentó parámetros adecuados para ser utilizado (Tabla 2).

Tabla 2. Composición del abono orgánico

pH en H ₂ O	CB%	M.O. %	C/N	N%	P%	K%	Ca%	Mg%
7,82	42,43	57,58	17,52	1,92	0,53	2,19	2,61	0,76

Se analizaron tres muestras de sustrato por cada tratamiento a la hora de evaluar las posturas de café cuando

estaban aptas para ser plantadas en el campo. Se les determinaron las propiedades químicas que muestra la *tabla 3*.

Tabla 3. Análisis químico realizado y metodologías utilizadas

Indicadores	Método/Solución extractiva
pH	Potenciométrico. En H ₂ O y en KCl: relación suelo-solución 1:2,5 (Comité Técnico de Normalización no. 3, 1999a)
Materia orgánica	Wakley-Black. Colorimetría. Oxidación con dicromato de potasio 1 N y ácido sulfúrico concentrado (Comité Técnico de Normalización no. 3, 1999a)
Fósforo y potasio asimilable	Oniani. Fósforo por colorimetría (NRAG 279, 1980) y potasio por fotometría de llama. Extracción con ácido sulfúrico 0,1 N, relación suelo-solución 1:2,5; 3 minutos (Comité Técnico de Normalización no. 3, 1999)
Calcio y magnesio	Solución extractiva NH ₄ (CH ₃ COO) 1 N de pH = 7. Ca y Mg: valoración EDTA (Comité Técnico de Normalización no. 3, 2000)

A los datos se les comprobaron previamente la normalidad y la homogeneidad de varianza con el uso del programa Statistica versión 8.0 en ambiente Windows (StatSoft, 2007). Los mismos se procesaron mediante un arreglo factorial con testigo de referencia con el uso del programa BIFACTRE en ambiente MS DOS.

Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan referidos por Cochran y Cox (1990) con $p \leq 0,05$ % como criterio comparativo entre estos.

Resultados y discusión

El análisis químico del suelo utilizado para la conformación del sustrato mostró que este es de baja fertilidad (bajos contenidos de materia orgánica, fósforo y potasio disponible), así como su alta acidez (*Tabla 4*). Al aplicar el estiércol de caprino para la conformación del sustrato, disminuyó la acidez y se incrementó la fertilidad, creando condiciones propicias para el desarrollo de posturas.

Ambos factores incidieron de manera positiva en la fertilidad del sustrato; el abono orgánico incrementó los valores de todos los indicadores evaluados, mientras que la caliza fosfatada solo lo hizo para el pH y el fósforo disponible (*Tabla 4*).

Entre la proporción de suelo-abono orgánico y las dosis de caliza fosfatada no hubo interacción para el pH (H₂O y KCl) y el contenido de K₂O, y sí para la materia orgánica y el P₂O₅ (*Tabla 4*).

El pH en H₂O y KCl aumentaron cuando se incrementó la incorporación de abono orgánico y las dosis de caliza fosfatada al sustrato; los mayores valores se obtuvieron en la proporción 3:1 y 6 t x ha⁻¹ de caliza fosfatada. En el tratamiento que se tuvo presente, las indicaciones de las normas técnicas en este indicador se favoreció positivamente por la presencia solamente del abono orgánico (*Tabla 4*).

Con la incorporación de abonos orgánicos y caliza fosfatada se pueden obtener rangos de pH adecuados para el desarrollo del café. Según Díaz y col. (2008), en este cultivo su rango óptimo oscila entre 5,0 y 5,5. Hernández y col. (2006) plantearon que este intervalo se puede extender hasta 6. Cuando es mayor puede conllevar a la presencia dominante del catión calcio y resultar perjudicial al cultivo.

Esto resultados pueden explicarse por el efecto amortiguador de los abonos orgánicos en el pH del suelo (Hernández y col., 2010); además, Rivera (1999) expresó que el estiércol en los suelos ferralíticos rojos lixiviados ejerce una sensible mejora de la acidez en los primeros 25 cm de profundidad en el perfil del suelo.

Tabla 4. Efecto de los factores en los indicadores de la fertilidad de los sustratos

Factores	pH		M.O.	P ₂ O ₅	K ₂ O
	H ₂ O	KCl	(%)	(mg/100 g)	
Suelo solo	4,95 b	4,25 b	1,66 b	6,33 b	4,09 b
Normas técnicas	5,39 a	4,81 a	2,49 a	49,72 a	33,63 a
Proporción S/A.O.					
3:1	5,61 a	5,06 a	2,48 a	53,91 a	34,64 a
5:1	5,58 a	4,96 a	2,24 b	35,70 b	15,69 b
7:1	5,41 b	4,79 b	1,82 c	24,71 c	7,67 c
ES x A.O.	0,05*	0,05*	0,04*	1,43*	0,90*
Dosis de C.F.					
2	5,41 b	4,80 b	2,22	35,50 b	19,48
4	5,52 ab	4,94 ab	2,14	40,85 a	20,44
6	5,67 a	5,07 a	2,18	37,97 ab	18,08
ES x C.F.	0,05*	0,05*	0,04 ns	1,43*	0,90 ns
Valores de F					
Abonos orgánicos (A.O.)	3,93*	7,07**	73,38***	106,52***	237,81***
Dosis de caliza fosfatada (C.F.)	5,87**	6,97**	1,00 ns	3,50*	1,74 ns
Interacción A.O. x C.F.	0,25 ns	0,11 ns	3,10*	3,62*	0,46 ns
Testigos de referencia	17,63***	27,50***	39,82***	90,45***	90,26 ***
CV %	2,97	3,13	5,39	11,82	14

*, ** y ***: Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$; $p \leq 0,01$ y $p \leq 0,001$, respectivamente.

Es muy acertado el uso de la caliza fosfatada para mejorar de forma integral el suelo (Tandrón y col., 2005), lo cual lleva implícito un aumento de los valores de pH (Cairo, 2000; citado por Jiménez y Reyes, 2014). Cabrera y col. (1998) informaron que las mejores respuestas en la fertilidad del suelo Ferralítico Rojo se lograron a partir de niveles de 4 t x ha⁻¹. Cairo (1999) corroboró esta dosis, al investigar en condiciones controladas niveles entre 0 y 10 t x ha⁻¹ de este material en suelos Oscuros Plásticos.

En el contenido de K₂O asimilable, la proporción del suelo-abono orgánico ejerció un efecto significativo. Los mayores valores se obtuvieron en la proporción 3:1. Se apreció que al disminuir la proporción hasta 7:1, este indicador varió de niveles altos a bajos según la clasificación de Fundora y Yepis (2000) (Tabla 4). Rodríguez y Reyes (2011) obtuvieron en estos mismos suelos incrementos de los contenidos de potasio en un 17 y 24 % cuando incorporaron *compost* a razón de 4 t x ha⁻¹ y residuo del beneficio húmedo del café a 15 t x ha⁻¹, respectivamen-

te, en la preparación de sustratos para la producción de posturas de cafeto.

Hernández y col. (2010) expresaron que el abono orgánico incrementa los contenidos de potasio. De igual modo, Pinamonti (1998) obtuvo con el uso del *compost* como mulch aumentos del contenido del potasio de cambio en el suelo, y Fischersworing y RoBkamp (2001) en los suelos vírgenes, en los que se establecieron plantaciones de café en Colombia, mostraron que se logró mantener e incluso incrementar los contenidos de este nutrimento debido a la incorporación de mulch y abonamiento orgánico.

Las dosis de caliza fosfatada no influyeron en el incremento del contenido de potasio en las tres proporciones de abono orgánico estudiadas. Los valores de sus medias mostraron valores similares, con cierta mejoría cuando se utilizó 4 t x ha⁻¹ (Tabla 4).

Se constató que cuando se disminuyó la cantidad de abono orgánico en el sustrato, de la misma mane-

ra lo hizo el porcentaje de materia orgánica acumulada (Fig. 1), resultados que coinciden con los que informaron Fischersworing y RoBkamp (2001), al expresar que la aplicación de estos compuestos al suelo incrementan los contenidos de este indicador de fertilidad. Rodríguez y

Reyes (2011) obtuvieron en los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de Topes de Collantes incrementos de la materia orgánica al incorporar al sustrato abonos orgánicos sólidos (*compost* y residuo del benéfico húmedo del café a 4 y 15 t x ha⁻¹, respectivamente) en la fase de vivero.

* Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$.

Fig. 1. Interacción de los factores en la materia orgánica de los sustratos.

La materia orgánica tuvo una tendencia a disminuir al aumentar las dosis de caliza fosfatada aplicada fundamentalmente en la proporción 5:1 y 7:1 (Fig. 1). Estos resultados pudieron estar relacionado a lo planteado por Urbano (2001), citado por Ocampo y col. (2007), al referirse que el exceso de cal puede acelerar excesivamente la transformación de la materia orgánica en el suelo. El motivo pudo estar dado por una mayor actividad de los microorganismos en el sustrato al beneficiarse por la incorporación del calcio presente en la caliza fosfatada. Esto propicia la mineralización más acelerada del abono orgánico que se incorporó al sustrato, sin permitir que esta se acumule, resultados que corroboran lo planteado por Arzola y Fundora (2008).

Estos resultados no coinciden con lo obtenido en otras investigaciones. Reyes (2006) obtuvo aumento de materia

orgánica en tratamientos que no tuvieron portadores de la misma, por ejemplo, NPK y caliza fosfatada, lo cual se lo atribuyó al efecto positivo en la planta y al consiguiente mayor aporte de residuos. Rodríguez y Pérez (1999), al aplicar en condiciones controladas caliza fosfatada y caliza dolomítica en un suelo oscuro plástico, demostraron que pueden aumentar el contenido de materia orgánica.

De igual forma, la interacción de las proporciones suelo-abono orgánico 3:1 con 6 t x ha⁻¹ de caliza fosfatada fue la de mayor contribución al contenido de fósforo asimilable, que no difiere estadísticamente a cuando se utilizó 3:1 con 4 t x ha⁻¹ de caliza fosfatada. Además, se pudo apreciar que los contenidos de fósforo asimilable incrementaron a medida que aumentó el contenido de abono orgánico en el sustrato, independientemente de las dosis de caliza fosfatada aplicada (Fig. 2).

* Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$.

Fig. 2. Interacción de los factores en el contenido de P₂O₅ en los sustratos.

Con excepción del suelo, solo las demás variantes presentaron contenidos altos de fósforo asimilable según la clasificación de Fundora y Yepis (2000), suficientes para que las posturas de cafeto tengan buen desarrollo, sobre todo en la proporción 3:1 y 5:1.

Gran parte del fósforo disponible está ligado a la dinámica de la materia orgánica. Este nutrimento puede ser aportado con los abonos orgánicos y la caliza fosfatada. Estos resultados coinciden con los criterios de Vizcaíno y García (2002), al expresar que los altos contenidos de materia orgánica en los suelos pueden incidir directamente en los contenidos de fósforo.

Tales resultados coinciden con los obtenidos por González (2009), que incrementó los contenidos de fósforo asimilable a niveles considerados, adecuados para las posturas de café mediante la combinación del humus de lombriz y la dolomita. Además, Reyes (2006) apreció una mejoría mediante un cambio de categoría de evaluación del fósforo asimilable cuando se utilizaron distintas variantes con abonos orgánicos y minerales naturales en la que se incluye la caliza fosfatada.

La caliza fosfatada ejerció un efecto positivo en el incremento de los contenidos de fósforo asimilable. En la proporción 3:1 aumentaron los niveles de este nutrimento, mientras que con 5:1 y 7:1 los mejores resultados se obtuvieron con 4 t x ha⁻¹ (Fig. 2).

Estos efectos pudieron estar motivados a que con la mayor adición de abono orgánico se favoreció el desarrollo de microorganismos solubilizadores del fósforo, se incrementaron los ácidos orgánicos que actúan sobre el mineral que contiene fósforo retenido e inasimilable y lo solubilizan, de forma tal que las plantas lo puedan tomar.

Martínez y col. (2003) plantearon que la materia orgánica incrementa la nutrición fosfórica de las plantas por favorecer el desarrollo de los microorganismos fosfo-solubilizadores que actúan sobre los fosfatos insolubles presentes en el suelo, y Almeida *et al.* (2007), al unir roca fosfórica con diferentes biomásas para formar *compost*, informaron que los ácidos orgánicos producidos por la biomasa liberan nutrientes, y los microorganismos actúan sobre la roca, y de esta forma el fósforo se hace asimilable.

La caliza fosfatada se puede considerar como una roca fosfórica con muy bajo contenido de P₂O₅, menos

de un 10 %, pero una de sus funciones en el suelo es el incremento de este nutrimento (Cairo, 2000). Los resultados también pudieron estar asociados al efecto que tiene este mineral en la mejora del pH, que según Tandón y col. (2005) tiene una influencia en el incremento del fósforo asimilable con un r² = 0,46** en suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados.

Es ideal para un suelo que se dedica a la producción del café la utilización de abonos orgánicos (*compost*) enriquecidos con enmiendas ricas en fósforo, debido a que la materia orgánica es un importante reservorio de este nutrimento en los suelos, además del nitrógeno y sulfatos (Fischersworing y RoBkamp, 2001).

En los contenidos de cationes cambiables se encontró interacción de los factores estudiados para la relación Ca/Mg y no para los elementos por individual. Al analizar los factores por separados se encontró que la proporción 3:1 incrementó de forma significativa los contenidos de Ca y Mg. Estos valores disminuyeron al disminuir el abono orgánico en la conformación del sustrato.

Con el incremento de las dosis de caliza fosfatada incrementaron de forma significativa los contenidos de Ca y la relación Ca/Mg (Tabla 5).

Rivera (1999) y (Rivera, 2006) expresó que el estiércol en suelos ferralíticos rojos lixiviados tiene asociado altos aportes de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio, y garantiza un alto porcentaje de los requerimientos del cafeto; también Reyes (2006) informó que los abonos orgánicos como es el caso del *compost* tienen un efecto positivo en el contenido de calcio.

El efecto de las dosis de caliza fosfatada en el incremento de los contenidos de calcio (Tabla 5), está relacionado con la presencia de este elemento en la composición del mineral (85,27 % de CaO). Reyes (2006), al añadir caliza fosfatada mezclada con el *compost*, incrementó los contenidos de calcio. Sin embargo, este mineral aporta poco Mg (0,29 % de MgO); de ahí su poca influencia en el incremento de este elemento al obtener valores similares en las tres dosis utilizadas.

En la proporción 3:1 de suelo-abono orgánico del factorial se observaron valores de calcio cercanos a su límite crítico para el cultivo de café (Tabla 5). Valencia (1998) aconseja no aplicar cal si el Ca está por encima de los 4,0 cmol⁽⁺⁾kg⁻¹.

Tabla 5. Efecto de los factores en el contenido de calcio, magnesio y su respectiva relación en los sustratos

Factores	Ca	Mg	Ca/Mg
	(cmol ⁽⁺⁾ kg ⁻¹)		
Suelo solo	2,16 b	1,40 b	1,55 b
Normas técnicas	3,66 a	1,71 a	2,14 a
Proporción S/A.O.			
3:1	3,98 a	1,65 a	2,40 a
5:1	3,40 b	1,52 b	2,24 b
7:1	3,30 b	1,48 b	2,20 b
ES x A.O.	0,08*	0,02*	0,03*
Dosis de C.F.			
2	3,46 b	1,56	2,21 b
4	3,44 b	1,54	2,24 b
6	3,78 a	1,56	2,39 a
ES x C.F.	0,08*	0,02 ns	0,03*
	Valores de F		
Abonos orgánicos (A.O.)	20,55***	24,44***	10,94***
Dosis de caliza fosfatada (C.F.)	5,63*	0,72 ns	9,11**
Interacción A.O. x C.F.	1,32 ns	1,03 ns	3,66*
Testigos de referencia	45,90***	24,87***	78,80***
CV %	7,10	3,50	4,38

*, ** y *** Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$; $p \leq 0,01$ y $p \leq 0,001$, respectivamente.

Los valores de las medias en la interacción entre los factores de la relación Ca/Mg reflejan una mayor efectividad con la proporción 3:1 más 6 t x ha⁻¹ de

caliza fosfatada, que no difiere estadísticamente de los tratamientos 3:1 más 4 t x ha⁻¹ y 5:1 más 6 t x ha⁻¹ (Fig. 3).

* Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$.

Fig. 3. Interacción de los factores en la relación Ca/Mg de los sustratos.

La variante donde estuvo presente el suelo solo fue la única que presentó valores bajos en la relación Ca/Mg (menor de 2), los demás estuvieron en rangos medios considerados como óptimos (2-6) según la clasificación de Martín (2012) (Fig. 3). Esta relación debe mantenerse cercana a tres para evitar desbalances nutricionales que puedan afectar el desarrollo normal de los cultivos (Blanco, 2003). Hernández y col. (2006) al citar a Rivera (1998) estiman que la relación Ca/Mg más adecuada para el café es entre 2-6.

La aplicación conjunta de la caliza fosfatada y el abono orgánico favorecieron la relación Ca/Mg. El incremento de las dosis de este mineral mejoró este indicador en la proporción 3:1 y 5:1, con 7:1 los valores medios de las tres dosis fueron similares (Fig. 3).

En los suelos Ferralíticos Rojos Lixiviados de Topes de Collantes, además de la aplicación inicial de abonos orgánicos es importante la utilización de enmiendas calcáreas de forma sistemática para mantener contenidos adecuados de Ca y Mg, y alternar las fuentes enmendantes para evitar desequilibrios en la relación Ca/Mg (Rivera, 2006).

Conclusiones

- La utilización conjunta de la caliza fosfatada y el estiércol caprino mejoraron la fertilidad del sustrato, principalmente el contenido de fósforo disponible y la relación calcio/magnesio.
- El aporte de abono orgánico al suelo mejoró significativamente todos los indicadores de fertilidad del sustrato evaluados. Los resultados más notorios se obtuvieron con la proporción 3:1.
- El efecto de las dosis de caliza fosfatada como material enmendante aumentó los valores de pH (H₂O y KCl), los contenidos de fósforo asimilable, calcio y la relación Ca/Mg. Este efecto fue más evidente al utilizar la dosis de 6 t x ha⁻¹.
- Con el incremento de las dosis de caliza fosfatada existió la tendencia a disminuir los porcentajes de materia orgánica en los sustratos.

Bibliografía

Almeida De, E.; Pereira, F. y R. Ralich: Polvo de roca para revitalizar suelos en el sur de Brasil, *Leisa*, 22(4): 31-33, 2007.

Arzola, N. y O. Fundora: *Manejo de suelos, fertilizantes y enmiendas en armonía con la conservación del entorno*. CETAS. *Lecturas de suelo*, 244 Pp., 2008.

Blanco, J. O.: Manejo integral de suelos con énfasis en el cultivo del arroz. Proyecto (PRONATTA) Capacitación Tecnológica Integral dirigida a los pequeños productores y asistentes técnicos del sistema de producción arroz del Departamento Norte de Santander. Impresión y Encuadernación OFFSET LA OPINIÓN S.A. Impreso en Colombia, 126 Pp., 2003.

Cabrera, M. T.; Espinosa, G. y B. Cubrias: Comportamiento de la dolomita y fosforita en cuanto al rendimiento de la habichuela Cantón, en condiciones de organopónico (*Trabajo temático productivo* no. 119). Santa Clara, Cuba. Empresa Geominera del Centro. 1998.

Cairo, P.: Estudio de niveles de aplicación de la dolomita y su interacción con fertilizantes y abonos orgánicos. En: *Proyecto Investigación*. Santa Clara, Cuba: CIAP-UCLV. 1999.

Cairo, P.: Alternativas para el mejoramiento de los suelos para el cultivo de la caña, *Agricultura Orgánica*, 14(2): 23-25, 2000.

Calero, B.; Mirelys Rodríguez; Amalia Morales; Martínez, F. y L. Morejón: Biodegradabilidad de mezclas de caliza fosfatada con abonos orgánicos en un suelo ácido, *Cultivos Tropicales*, 30(3): 5-9, 2009.

Cochran, W y G. Cox: *Diseños experimentales*. México, Ed. Trellas. 132, 135, 1990.

Comité Técnico de Normalización no. 3: Calidad del suelo. Determinación de las formas móviles de fósforo y potasio. *Norma cubana*, 52:12 Pp., 1999.

Comité Técnico de Normalización no. 3: Calidad del suelo. Determinación del pH. *Norma cubana ISO 10390*: 11 Pp., 1999a.

Comité Técnico de Normalización no. 3. Calidad del suelo. Determinación de la capacidad de intercambio catiónico y de los cationes del suelo. *Norma cubana 65*: 10 Pp., 2000.

Díaz, Carolina; Sadeghiany, S. y Carmen Soledad Morales: Cambios químicos ocasionados por enclamiento y uso de lombrinaza en la etapa de almácigo de café, *Cenicafé*, 59(4): 295-309, 2008.

Fischersworing, Beatriz y R. RoBkamp: *Guía para la caficultura ecológica*. Ed. López. 3ra. ed. actualizada, 153 Pp., 2001.

Font, L.; Chaveli, P.; Calero, B.; Muñiz, O.; Curbelo, R.; González, M. y J. O. Marrero: Calidad del suelo y sostenibilidad agrícola. Métodos de estimación, *Centro Agrícola*, 31(1-2):111-113, 2004.

- Fundora, O.; Arzola, N. y J. Machado: *Los suelos ácidos, calcáreos y halomórficos, y la nutrición vegetal. Enmiendas químicas. Agroquímica*. Ed. Pueblo y Educación. 37-63 Pp., 1995.
- Fundora, O. y Olga Yepis: Ahorro de fertilizantes y prevención de la contaminación ambiental, En: *Forum Provincial de Ciencia y Técnica* (Villa Clara), Santa Clara, Cuba, 2000.
- González, C.: "Efectos de la combinación de la dolomita y la materia orgánica en la producción de posturas de café" [inédito]. Tesis de candidatura. Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" Centro de Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CE-TAS), 2009.
- Hernández, A.; Cabrera, A.; Ascanio, M.; Marisol Morales; Rivero, L.; Martín, N.; Baisre, J. y E. Frómeta: *Nueva versión de Clasificación de los Suelos de Cuba*, Instituto de Suelos, Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba, 64 Pp., 1999.
- Hernández, A.; Vantour, A.; Marisol Morales y Enma Fuentes: *Suelos dedicados al café en café en Cuba* En: R. Rivera y Soto, F. (eds.) *El cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*. 36-72 Pp., 2006.
- Hernández, Ofelia Adriana; Dámaris Leopoldina Ojeda; López, J. C. y Ana María Arrás: Abonos orgánicos y su efecto en las propiedades físicas químicas y biológicas del suelo, *Tecnociencia Chihuahua*, 4(1): 1-6, 2010.
- Jiménez, J. y A. Reyes: "Evaluación de fuentes de calcio combinado con estiércol caprino sobre las propiedades de un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado de Topes de Collantes" [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez", 2014.
- Martín, N. J.: Tabla de interpretación de análisis de suelo, Universidad Agraria de La Habana, Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal, 20 Pp., 2012.
- Martínez, F.; Calero, B. J.; Vargas, R. N. y L. Rovesti: *Lombricultura. Manual Práctico*, La Habana, 99 Pp., 2003.
- Ocampo, J.; Chavarriaga, W. y N. Ceballos: Valoración de tres fuentes de calcio en suelos ácidos de la granja Tesorito y la respuesta en producción para el cultivo de la arveja, *Agronomía*, 15(2): 7-15, 2007.
- Pinamonti, F.: Compost mulch effects on soil fertility, nutritional status and performance of grapevine, *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 51, 239-248, 1998.
- Reyes, A.: "Indicadores de calidad de la producción agrícola del recurso suelo en áreas cafetaleras de Topes de Collantes" [inédito]. Tesis de candidatura, INCA, La Habana, 2006.
- Reyes, A.; Cairo, P.; Machado de Armas, J.; Fundora, O.; Reyes, J.; Ana Belkis Manes y V. Valero: Efecto de abonos orgánicos y minerales naturales sobre las propiedades del suelo, el contenido de nutrimentos de la planta y el rendimiento de café oro, *Centro Agrícola*, 36(3): 21-27, 2009.
- Rivera, R.: *Nutrición y fertilización del Coffea arabica en Cuba*. Capítulo VI. En: *El Cultivo del Cafeto en Cuba. Investigaciones y Resultados*. INCA. La Habana. 368 Pp., 1999.
- Rivera, R. A.: *Nutrición y fertilización de Coffea arabica en Cuba*. En: R. Rivera y F. Soto (eds.) *El cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*, 243-244 Pp., 2006.
- Rodríguez, E. y A. Reyes: "Evaluación de alternativas órgano-minerales en condiciones de vivero de café (*Coffea arabica* L.), variedad Villalobo" [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad de Sancti Spíritus "José Martí", Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, 2011.
- Rodríguez, D. y L. Pérez: "Efecto integral de minerales y compost en suelos Oscuros Plásticos" [inédito]. Tesis de candidatura, UCLV, Santa Clara, Cuba, 1999.
- Sánchez, C.; Rivera, R.; Bustamante, C.; Pérez, C.; Cupull, R.; González, C.; Ferrer, M. e Yraida Delgado: Efecto de diferentes especies de abonos verdes en interacción con hongos micorrizógenos sobre el desarrollo de las posturas de cafetos en un suelo Pardo Geyzoso, *Café Cacao*, 3(2): 65-67, 2002.
- StatSoft, Inc.: *Statistica (data analysis software system)*, version 8.0. www.statsoft.com. 2007.
- Tandrón, Issel; Cairo, P.; Reyes, A.; Torres, P.; Jiménez, R.; Oralia Rodríguez e Inés Abreu: Relaciones entre propiedades físicas y químicas en suelos Ferralíticos Rojos de montaña bajo condiciones de experimento de abonos orgánicos y minerales naturales, *Centro Agrícola*, 32(3): 75-82, 2005.
- Valencia, V.: *Manual de nutrición y fertilización del café*, Instituto de la Potasa y el Fósforo (INPOFOS), Quito, Ecuador, 61Pp., 1998.
- Vizcaino, C. y M. García: Efecto de la aplicación de yeso y de yeso + caliza en las formas de aluminio extraíble de unos suelos ácidos, *Edafología*, 7(3): 227-239, 2002.

Efecto del humus de lombriz en sustratos para la producción de posturas de café en suelo Ferralítico Lixiviado ácido¹

Ceferino González-Fernández,* Yusdel Ferrás-Negrín,* Islien Meneses-Zamora* y Nosleiby Ortiz-Gómez*

Resumen

En la Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, provincia de Villa Clara, se efectuó un experimento con el objetivo de evaluar el efecto del humus de lombriz en sustratos, para la producción de posturas de Coffea arabica L., en un suelo ácido. El ensayo se realizó en dos campañas, en un vivero con sombra de guano de palma real Roystonea regia, tipo umbráculo. Se utilizó un suelo Ferralítico Lixiviado muy ácido. Se estudiaron tres proporciones de suelo: humus: 3:1, 5:1, y 7:1 y un testigo con suelo solo. Ocho semanas posteriores al montaje se analizaron agroquímicamente los sustratos, y a los siete meses se evaluaron los índices altura y área foliar de las posturas de café. Los resultados mostraron mejoramiento del suelo en cuanto al contenido de fósforo asimilable y porcentaje de materia orgánica, a la vez que disminuyeron la acidez hidrolítica y el aluminio cambiable en proporción con las dosis de humus aplicadas. También se lograron posturas de mayor altura y área foliar en las proporciones 3:1 y 5:1 sin diferencias significativas entre ellas, lo que permitió concluir que los sustratos con el 16,6 % o más de humus de lombriz produjeran las mejores posturas en este tipo de suelo.

Palabras clave: materia orgánica, vivero, agroquímica, café.

Abstract

In the Estación Experimental Agro-Forestal of Jibacoa, Villa Clara province, an experiment was made with the objective of evaluating the effect of the worm humus in the substratum for the production of postures of Coffea arabica L. The rehearsal was carried out for two campaigns, in a nursery type shelter under Roystonea regia shade and a red Ferralitic Lixiving soil acid highly sour was used. Three soil proportions were studied: humus: 3:1, 5:1, and 7:1 and a witness with alone soil. Eight later weeks to the assembly agro-chemical the substratum was analyzed and to the seven later months to the planting the index height and area was evaluated to foliate of the postures. The results showed improvement of the soil as for assimilating phosphorus and percentage of organic matter, at the same time that they diminished the acidity hydrolytically and the changeable Aluminum, in proportion with the applied doses of humus. Postures of more height and area were also possible to foliate in the proportions 3:1 and 5:1 without significant differences among them, what allowed concluding that the substratum with 16.6 % or more than worm humus produces the best postures, in this soil type.

Key words: organic matter, nursery, agrochemical, coffee.

¹ Recibido: 7/7/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, Cuba. ceferino@jibacoa.inaf.co.cu

Introducción

Las Instrucciones Técnicas para el Cultivo del Café Arábico en Cuba (Díaz y col., 2013) establecen que se debe preparar un sustrato que contenga tres partes de suelo por una de abono orgánico (3:1); pero si se trata de humus de lombriz la cantidad se reduce hasta 5:1.

El abono orgánico se dificulta por su escasez y su traslado a las montañas. Actualmente se debe optar por disminuir los niveles a aplicar mediante alternativas que tributen al mejor desarrollo de las posturas de café (Sánchez y col., 2012).

El abono orgánico es un componente fundamental del sustrato; pero la existencia de un pH ácido en el suelo puede interrumpir su mineralización, la solubilidad de nutrientes principalmente el fósforo, además de incrementar la presencia de aluminio y afectar el desarrollo radical de las plantas (González y col., 2009).

Sin embargo, Ferrás (2016) informó que Salamanca y Sadeghian (2008) obtuvieron aumento del pH, materia orgánica, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), disponibilidad de K, Ca, Mg, P y microelementos cuando trabajaron distintas proporciones de humus de lombriz en sustratos para café.

Los suelos Ferralíticos de la región de Topes de Collantes son generalmente ácidos y en ocasiones pueden presentar contenidos de aluminio que puede limitar el normal desarrollo del café (González y col., 2009).

Por tanto, este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del humus de lombriz en sustratos para la producción de posturas de *Coffea arabica* L. en un suelo ácido.

Materiales y métodos

Durante las campañas de vivero 2013 y 2014 se realizó una investigación en la Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, que se encuentra ubicada en los 22° 02' de latitud norte y 79° 50' de longitud oeste, con 340 m de altitud. Las condiciones climáticas son: lluvia total anual 2141 mm, temperatura media 23,2 °C, 82 % de humedad relativa y 1342 mm de evaporación.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se tomó un suelo Ferralítico Rojo (Hernández y col., 2015) de la UBPC Félix Montes de Oca, de la localidad de Tres Palmas, que se encuentra en la zona aledaña a Topes de Collantes, con las siguientes características químicas (Tabla 1).

Tabla 1. Características químicas del suelo

Campaña	pH (KCl)	M.O. (%)	P ₂ O ₅ (mg/100 g ⁻¹)	K ₂ O (mg/100 g ⁻¹)	Y ₁ (cmol ⁺ kg ⁻¹)	Y ₂ (cmol ⁺ kg ⁻¹)	Al ³⁺ (cmol ⁺ kg ⁻¹)	CIC (cmol ⁺ kg ⁻¹)
2013	3,07	2,08	2,78	7,12	8,20	2,77	2,57	7,92
2014	3,55	2,85	3,97	7,88	6,23	2,03	1,92	8,37

En ambas campañas, el suelo presentó bajos niveles de fertilidad, con alta acidez y aluminio tóxico, materia orgánica ≤ 3 %, así como bajos valores de P₂O₅ y K₂O.

Se montó un experimento en el que se aplicaron tres dosis de humus de lombriz cuyas proporciones

de suelo fueron: humus 3:1, 5:1 y 7:1; equivalentes al 25, 16,6 y 12 %, respectivamente, más un testigo de suelo solo.

El humus fue obtenido a partir de estiércol vacuno (Tabla 2) con las características siguientes:

Tabla 2. Caracterización del humus de lombriz

Campaña	pH	N %	P %	K %	Ca %	Mg %
2013	8,79	2,29	0,75	1,45	1,88	0,63
2014	7,58	1,77	0,45	1,60	2,07	0,48
Media	8,18	2,03	0,60	1,52	1,97	0,56

Para preparar los sustratos previamente se tamizó el suelo con una malla de 5 mm de diámetro, luego se mezcló con la materia orgánica (humus de lombriz) en las proporciones establecidas, haciendo mediciones volumétricas con una lata de 20 L para el suelo y el humus.

De cada variante se llenaron 24 bolsas de 1,4 L, las que se acanteraron en un diseño de bloques aleatorios y se tomaron 10 bolsas por bloque para las evaluaciones.

Las bolsas medían 22 cm de alto y 14 cm de ancho, y en cada una de ellas se sembraron dos semillas de Co-

ffea arábica L., variedad Isla 5-7, para dejar una después de la germinación.

A los dos meses posteriores a la siembra se evaluó el suelo en los indicadores: P_2O_5 , M.O., pH, aluminio, acidez hidrolítica (Y_1), acidez cambiante (Y_2), por los métodos de análisis de laboratorio descritos a continuación:

pH: Potenciométrico. En H_2O y en KCl: relación suelo-solución 1:2,5 (Comité Técnico de Normalización no. 3, 1999a).

Fósforo y potasio asimilables: Oniani. Fósforo por colorimetría y potasio por fotometría de llama. Extracción con ácido sulfúrico 0,1 N, relación suelo-solución 1:2,5; 3 min. (Comité Técnico de Normalización no. 3, 1999).

Acidez hidrolítica (Y_1), Acidez cambiante (Y_2) y aluminio por valoración; extracción con acetato de sodio (NaOAc 1 N, pH = 8).

Valoración, utilización como solución extractiva KCl (1 N), valorado posteriormente con NaOH 0,1 N ($Y_2 = a \times f \times 0,02 \times 1,5 \times 100/p$) (Al Cam. = $a \times f \times 0,02 \times 100/p$).

M.O.: Wakley and Black. Colorimetría. Oxidación con dicromato de potasio 1 N y ácido sulfúrico concentrado.

A los siete meses posteriores a la germinación se evaluaron las posturas en los indicadores altura y área foliar.

Se utilizó un vivero tipo umbráculo, destinado a la producción de posturas de cafetos y se siguieron las instrucciones técnicas en las actividades complementarias.

Los resultados se procesaron de acuerdo al diseño utilizado mediante el paquete estadístico SPSS. Se aplicó ANOVA, correlación y regresión a las variables que más se relacionaron. Las medias se compararon por la prueba de rangos múltiples de Duncan para $p \leq 0,05$.

Resultados y discusión

En ambos años el análisis estadístico reflejó que, al aumentar el contenido del humus de lombriz en el sustrato, existió una mejoría en sus propiedades al incrementar los contenidos de P_2O_5 y materia orgánica, y disminuir la acidez hidrolítica y el aluminio cambiante (Tabla 3).

Tabla 3. Principales características agroquímicas de los sustratos

Campaña	Mezcla	Ac Hid. ($cmolkg^{-1}$)	P_2O_5 ($mg\ 100\ g^{-1}$)	M.O. (%)	Al ($cmolkg^{-1}$)
2013	3:1	2,57c	37,80 a	3,80 a	0.41 c
	5:1	5,25b	25,50 b	3,40 ab	0.79 b
	7:1	5,30b	15,84 c	2,83 b	0.95 a
	SS	6,26 a	2,78 d	1,73 c	2.57 c
ES±		0,04 **	0,54**	0,03**	0,03**
CV %		2,56	9,08	5,70	7,44
2014	3:1	4,62 c	40,02 a	6,48 a	0.18 c
	5:1	5,39 b	25,38 b	5,97 ab	0.27 bc
	7:1	5,73 b	24,01 b	5,48 b	0.36 b
	SS	6,40 a	3,97 c	3,05 c	1.95 a
ES±		0,10**	0,89**	0,137**	0,037***
CV %		5,61	13,24	5,56	12,65

*, ** y ***: Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$; $p \leq 0,01$ y $p \leq 0,001$, respectivamente.

El contenido de fósforo tuvo un cambio de categoría desde niveles bajos en el suelo solo, hasta niveles altos en la menor proporción de abono orgánico (7:1), según la tabla de interpretación de Fundora y Yepis (2000). Además, este nutriente continuó su incremento hasta obtener su mayor valor en la proporción 3:1 en las dos campañas (Tabla 3).

Este aumento pudiera ser atribuido al aporte de la M.O. y su efecto solubilizador. Según Almeida *et al.* (2007), al exponer los resultados de unir roca fosfórica con diferentes biomásas para formar *compost*, que liberan nutrientes, los ácidos orgánicos producidos por la biomasa y los microorganismos actúan sobre la roca liberando P_2O_5 .

El suelo se encontraba con bajos contenidos de M.O. (*Tabla 1*), a pesar de que el proceso de mineralización es más lento producto del efecto inhibitorio que tiene un pH bajo sobre la actividad bacteriana, como lo puntualizó Jhons (2006); pero los sustratos preparados representan dosis que temporalmente hacen subir la M.O., y por tanto la actividad microbiana se incrementa, y cuando se trata de humus de lombriz se destaca que una de las características que distingue este abono es su carga biológica, como las bacterias amonificantes, aminolíticos y actinomicetos, entre otros (Peña, 2007) y (Alvarado y col., 2012). Otro atributo importante del humus de lombriz lo constituye la presencia de enzimas y sustancias reguladoras y estimuladoras del crecimiento (Martínez y col., 2008).

Estos contenidos de P_2O_5 son adecuados para que las posturas se nutran sin carencia de fósforo y se corresponden con los obtenidos por Sánchez y col. (2006), quienes determinaron que el P_2O_5 subió a 39,78; 61,34 y 71,85 mg/100 g de suelo al emplear las proporciones de suelo: M.O. 7:1, 5:1 y 3:1, respectivamente, empleando humus de lombriz, así como también subió el pH en correspondencia con los niveles de M.O. aplicados, logrando las mejores posturas con la proporción 5:1.

Un análisis de regresión cuadrática sirvió para una mejor definición de la relación entre el Al y la M.O. del suelo; se encontró una fuerte dependencia, con un R^2 de 0,99 ** que se ajusta a la ecuación: $Al = 5,90 - 3,72 \times M.O. + 0,65 \times M.O.^2$ que indica un descenso parabólico del contenido de Al por los incrementos en M.O.

Este resultado se corresponde con Franchini y Malavolta (2005), quienes plantean que para la corrección de la acidez y neutralización de los niveles tóxicos de Al, alternativamente pueden ser aplicados residuos orgánicos vegetales al suelo, que representan un efecto semejante al encalado.

Diferentes análisis estadísticos (Fernández, 1999; Rivera y col., 2003 y Sánchez y col., 2012) han demostrado que las variables de crecimiento en las posturas de café estaban estrechamente correlacionadas entre sí. En el presente trabajo se presentan la altura y el área foliar, teniendo en cuenta su carácter integrador.

En la *tabla 4* se ofrecen los valores de la altura de las posturas alcanzada en las dos campañas. A los siete meses posteriores a la siembra, como puede apreciarse, el suelo solo resultó un medio muy deficiente para obtener posturas de buena altura, donde solo alcanzaron 10,6 cm y no cumplen los requisitos establecidos por Soto (1980).

Tabla 4. Crecimiento y área foliar de las posturas

Tipo de sustrato	Altura (cm)		Área foliar (cm ²)	
	2013-2014		2013-2014	
3:1	29,0 a	26,4 a	460 a	431 a
5:1	27,6 ab	24,8 ab	427 ab	400 ab
7:1	23,5 c	21,0 c	363 c	366 c
Suelo solo	10,1 d	11,1 d	213 d	204 d
Es±	0,440***	0,813***	11,60***	15,09***
CV %	5,04	9,98	4,93	7,90

*, ** y *** Medias con letras diferentes difieren significativamente para valor de $p \leq 0,05$; $p \leq 0,01$ y $p \leq 0,001$ respectivamente.

Las posturas de 2013 fueron superiores a las de 2014, pero en ambos años, en el sustrato 3:1, no tuvo diferencias significativas con variante que recibió un 16,6 % (5:1), lo que indica que con esta proporción de M.O. en este medio de cultivo las cualidades son adecuadas.

Con la adición de materia orgánica se mejoró considerablemente el suelo y se produjo un cambio que per-

mitió lograr plantas de hasta 29 cm el primer año y de 26,4 cm el segundo, en la mezcla 3:1.

Al evaluar el área foliar (*Tabla 4*) se observaron valores, en sentido general, que se corresponden con los índices considerados adecuados por diferentes investigadores como Soto (1980), Fernández (1999) y Sánchez (2001), con la excepción del tratamiento testigo (suelo

solo), donde solamente se alcanzó un 45 % del área que obtuvo la mejor variante que fue 460 cm² (3:1).

Con la proporción 7:1 (12,5 % de M.O.) se lograron posturas de menor área foliar. Esto se corresponde con lo dicho anteriormente respecto a la altura.

Para obtener buenas posturas se plantea por Sánchez (2001) que las cualidades del sustrato son determinantes, y que se pueden buscar alternativas para reducir el consumo de abono orgánico, como pueden ser las micorrizas, los abonos verdes u otras.

En esta investigación se confirma que el suelo solo sin mejoramiento alguno produce posturas muy pequeñas y de escaso desarrollo foliar con mala calidad.

Conclusiones

- Con la inclusión del humus de lombriz en el sustrato aumentaron los contenidos de P₂O₅ y el porcentaje de materia orgánica, y disminuyeron la acidez y el Al cambiante.
- Las mejores posturas se obtuvieron cuando el sustrato tenía una mezcla con 16,6 % (5:1) o más de humus de lombriz.
- En este suelo se logran posturas de muy baja calidad si no se mezcla con materia orgánica.

Bibliografía

- Almeida De, E.; Pereira, F. y R. Ralich: Polvo de roca para revitalizar suelos en el sur de Brasil, *Leisa*, 22(4): 31-33, 2007.
- Alvarado, Karen; Matos, K. y A. Blanco: Evaluación de cinco sustratos en el desarrollo de estacas de ruda, *Agricultura Orgánica*, 18 (1): 19-21, 2012.
- Comité Técnico de Normalización no. 3: Calidad del suelo. Determinación de las formas móviles de fósforo y potasio, *Norma cubana*, 52:12 Pp., 1999.
- Comité Técnico de Normalización no. 3: Calidad del suelo. Determinación del pH, *Norma cubana ISO 10390*: 11, Pp., 1999a.
- Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Árabe*, Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, 137 Pp., 2013.
- Fernández, F.: Efecto del uso de las asociaciones micorrízicas arbusculares (v.a.) diferentes sustratos y algunas rizobacteriáceas sobre la producción de posturas de caféto” [inédito]. Tesis de candidatura, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Mayabeque, 1999.
- Ferrás, Y.: “Influencia de compuestos organominerales en las propiedades físico-químicas de sustratos y el desarrollo de posturas de caféto” [inédito]. Tesis de candidatura, Mención Café, Universidad de Sancti Spíritus, 2016.
- Fundora, O. y Olga Yepis: Ahorro de fertilizantes y prevención de la contaminación ambiental, En: *Forum Provincial de Ciencia y Técnica* (Villa Clara), Santa Clara, Cuba, 2000.
- Franchini, J. y E. Malavolta: Alterações químicas em solos ácidos apos a aplicação de resíduos vegetais, *R. Bras-ci Solo*, 23: 533-542, 2005.
- González, C.; Sánchez, C. y R. Cupull: Efectos de la combinación de la dolomita y materia orgánica, en sustratos para la producción de posturas de café, *Centro Agrícola*, 36(1): 15-18, 2009.
- Hernández, A.; Pérez, J. M.; Bosch, D. y N. Castro: *Clasificación de los Suelos de Cuba 2015*, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba, 89 Pp., 2015.
- Jhons, Clara: Fertilizantes órgano-minerales, una alternativa en el manejo ecológico de los suelos Ferralíticos Rojos, En: *Lecturas recomendadas de suelo. Curso de postgrado del Centro de Estudios para la Transformación Agrícola Sostenible*, CETAS, 9 Pp., 2006.
- Martínez, F.; Clara García y Teresa Forbes: Producción de humus de lombriz a partir de la cachaza, *Agricultura Orgánica*, 14 (1): 47-48, 2008.
- Peña, Elizabeth: Humus de lombriz su generalización en la producción orgánica de posturas en cepellón, *Agricultura Orgánica*, 13(3): 42-43, 2007.
- Rivera, R.; Fernández, F.; Hernández, A.; Marín, J. R. y Kelayne Fernández: *El manejo efectivo de la simbiosis micorrízica, una vía hacia la agricultura sostenible*. Estudio de caso. El Caribe: La Habana, 160, Pp., 2003.
- Sánchez, C.: “Uso y manejo de los hongos micorrizógenos arbusculares y los abonos verdes en la producción de posturas de cafetos” [inédito]. Tesis de candidatura, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Mayabeque, 2001.
- Sánchez, C.; Rivera, R. y C. González: Producción de posturas y establecimiento de nuevas plantaciones de caféto en el macizo Guamuhaya, basada en el uso de abonos verdes, *Café Cacao*, 11(2): 46-51, 2012.

Sánchez, C; y col.: Efectos de la fertilidad del sustrato en la eficiencia micorrízica de posturas de cafeto en un suelo ferralítico Rojo Lixiviado, *Café Cacao*, 7(1): 27-32, 2006.

Soto, F.: Estimación del área foliar en *C. arabica* L. a partir de las medidas lineales de la hoja, *Cultivos Tropicales*, 2(3): 115-128, 1980.

Injerto de cuña sobre patrón decapitado en plantaciones establecidas

Alternativa desarrollada por la Estación Experimental de Tercer Frente con la finalidad de obtener mayores rendimientos en la producción de café (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner). Alarga la vida útil de plantaciones envejecidas, se utilizan clones altamente productivos para lograr mejores rendimientos en la producción, y se mantienen las características genotípicas y fenotípicas de la planta madre para la propagación de material selecto.

Injerto logrado

Proceso de injerto

Plantación injertada

Atenciones culturales

Determinación de las reservas de carbono de la biomasa, en *Coffea arabica* L. en Tercer Frente, Cuba¹

Ramón Antonio Ramos-Navas,* Adolfo Ramos-Marzan,* María Esther González-Vega,** Humberto Vázquez-López,* Arnaldo Brito,** Alicia J. Mercadet-Portillo,** Josué Pérez-Castillo* y Yojana Rodríguez-Benito*

Resumen

El objetivo general del estudio fue determinar la biomasa aérea en la especie *Coffea arabica* L. con la finalidad de conocer las reservas de carbono almacenadas en esta especie en el municipio de Tercer Frente, en la región oriental de Cuba. La determinación de la biomasa aérea se realizó a través del método directo consistente en la extracción de los componentes de las plantas (tallo, ramas, hojas) y su posterior pesada en estado fresco y seco. La biomasa aérea seca total de *C. arabica* L. fue 2,82 kg x planta⁻¹ y el carbono almacenado en ella fue 1,41 kg x planta⁻¹. La densidad poblacional estimada fue de 2205 plantas x ha⁻¹, y la cantidad promedio de carbono almacenada en la biomasa aérea fue 3,11 tC x ha⁻¹. La ecuación para estimar la biomasa seca de la planta ($R^2 = 0,94$) fue potencial [$B_{sp} = 0,1252 (Dt1 \times Lrp \times Nrp)^{1,191}$] ($B_{Sp} = 0,1252 \times (Dt1 \times Lrp \times Nrp)^{1,191}$, empleando el diámetro del tallo a 30 cm del nivel del suelo ($Dt1$), la longitud media de las ramas primarias (Lrp) y la cantidad de ramas primarias (Nrp). El modelo formado por el diámetro del tallo al nivel del suelo ($Dt2$) presentó un coeficiente de determinación de 0,5.

Palabras clave: reservas de carbono, biomasa aérea, ecuaciones alométricas.

Abstract

The general objective of the study was to determine the air biomass in the species *Coffea arabica* L., with the purpose of knowing the reserves of carbon stored in this species in Tercer Frente municipality, in the oriental region of Cuba. The determination of the air biomass was carried out through the direct method consistent in the extraction of the components of the plants (stalk, branches, leaves) and its later one weighed in fresh state and dry off. The total air dry biomass of *C. arabica* L. was 2.82 kg x plant⁻¹ and the carbon stored in her it was 1.41 kg x plant⁻¹. The estimated population density was of 2205 plants x ha⁻¹, and the quantity average of carbon stored in the air biomass it was 3.11 tC x ha⁻¹. The equation to estimate the dry biomass of the plant ($R^2 = 0.94$) it was potential [$B_{sp} = 0.1252 (Dt1 \times Lrp \times Nrp)^{1,191}$] ($B_{Sp} = 0.1252 (Dt1 \times Lrp \times Nrp)^{1,191}$), using the diameter from the shaft to 30 cm of the soil level ($Dt1$), the half longitude of the primary branches (Lrp) and the quantity of primary branches (Nrp). The pattern formed by the diameter from the stalk to the soil level ($Dt2$) it presented a coefficient of determination of 0.5.

Key words: reservations of carbon, air biomass, allometric equations.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 24/2/2017

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba, genetica1@tercerfrente.inaf.co.cu

** Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), La Habana

*** Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrícolas (INCA), Mayabeque.

Introducción

El cambio climático se ha convertido en un problema internacionalmente reconocido. Sus impactos han sido registrados a escala global, en un rango de sectores diferentes. La agricultura ha sido uno de ellos. Los efectos en la producción agrícola se evidencian de diversas formas, entre las que se encuentran variabilidad aumentada, disminución de producción dentro ciertas áreas y cambios en la geografía agrícola.

En tal sentido, la alteración en los patrones de lluvias, temperatura, tormentas, vientos fuertes y otros eventos extremos afectan directamente la calidad y productividad de los cafetos.

Algunas zonas tradicionales de producción de café ya no son aptas para este cultivo, creando la necesidad de diversificar los cultivos y buscar soluciones de sustitución. Esto ocurre en muchos países, pero es pobremente indagado y financiado.

Entre los gases con mayor influencia sobre el cambio climático se encuentra el dióxido de carbono (CO_2) que existe en la atmósfera y los océanos, el cual es emitido por los combustibles fósiles (carbón, petróleo e hidrocarburos). El CO_2 atmosférico es absorbido por las plantas y convertido en carbohidratos y tejidos a través del proceso de fotosíntesis, como parte del ciclo del carbono.

Los bosques tropicales desempeñan un papel vital en el ciclo global del carbono. Ellos, al cubrir un área extensa y ser ecosistemas extremadamente dinámicos, regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera mediante la fijación del mismo y su reincorporación al ciclo normal (Lapeyre *et al.*, 2004).

El carbono almacenado en la biomasa aérea y debajo del suelo se estima mediante el uso de una fracción de carbono promedio de 0,5 (IPCC, 2005). Esto se debe a que aproximadamente el 50 % del peso seco de cualquier organismo lo constituye el carbono (Brown *et al.*, 1992 y Smith *et al.*, 1993).

Según Benítez (2006), hay dos métodos para medir y estimar la biomasa de los árboles por encima de suelo: el directo y el indirecto. El método directo (o destructivo) utilizado para la construcción de ecuaciones alométricas y factores de expansión de biomasa, y el método indirecto, donde se utilizan ecuaciones o factores de expansión y se vinculan a algunas dimensiones básicas obtenidas en campo (fáciles de medir) con características de interés. Por ejemplo, puede utilizar una ecuación con la que es posible calcular la biomasa total del árbol midiendo su diámetro. Estas ecuaciones se generan mediante una técnica estadística llamada análisis de regresión.

El objetivo trazado para el presente estudio es estimar la biomasa aérea total y el carbono retenido en las plantas de *Coffea arabica* L. en el municipio de Tercer Frente.

Materiales y métodos

El área de estudio comprende el municipio de Tercer Frente (Fig. 1), de la provincia de Santiago de Cuba, que se encuentra en el corazón de la Sierra Maestra. Posee una extensión territorial de 366,24 km² con 30 546 habitantes, para una densidad poblacional de 83,4 habitantes/km². La fuente principal de la economía es la agricultura, siendo la producción de café un elemento importante en los ingresos, y en menor cuantía el cacao, cultivos varios, ganado vacuno, entre otros.

Fig. 1. Mapa de la zona de estudio.

Los materiales utilizados fueron secciones de plantas de *Coffea* sp. (tallos, ramas y hojas), cinta métrica, tablero de campo, libreta de campo, machetes, gasolina de 90 octanos, aceite de motor, lima para motosierra, motosierra, etiquetas elaboradas, bolsas de polietileno y materiales de escritorio.

Los equipos empleados fueron GPS, balanza, motosierra, cámara digital, balanza analítica, estufa. Los datos se procesaron con el uso de los softwares InfoStat y Microsoft Excel 2007.

La metodología usada para determinar la biomasa aérea fue la del método directo (o destructiva):

- Selección de 10 plantas de *C. arabica* L. a través de un muestreo completamente aleatorizado sin reemplazo y toma de datos como:
 - Tallo*: diámetro (Dt2- nivel del suelo y Dt1-30 cm del nivel del suelo), longitud (Lt-desde el suelo hasta el extremo superior).
 - Ramas primarias*: diámetro (Drp1 y Drp2 en ambos extremos), longitud (Lrp) y cantidad (Nrp).
 - Ramas secundarias (Nrs) y terciarias (Nrt)*: cantidad.
- Tala y corte de las plantas en secciones (tallos, ramas y hojas); pesado.
- Obtención de secciones separadas, de 3 cm de longitud del tallo y ramas, así como muestras representativa del total de hojas de cada planta.
- Secado y pesado de las muestras en la estufa, a una temperatura de 75 °C, hasta obtener peso seco (PS) constante.
- Cálculo de biomasa seca (BS) de las muestras de cada componente:

$$BS = (PS \text{ muestra} / PH \text{ muestra}) \times BH \quad [1]$$

donde:

BS: Biomasa seca del componente (kg)

PH: Peso húmedo de la muestra (kg)

PS: Peso seco de la muestra (kg)

BH: Biomasa húmeda del componente (kg)

- Cálculo de biomasa seca total (BSp) de cada planta, determinada sumando la biomasa seca de cada uno de sus componentes:

$$BSp = BS_{\text{tallos}} + BS_{\text{ramas}} + BS_{\text{hojas}} \quad [2]$$

- Estimación de carbono (Cp) de cada planta: el carbono de la parte aérea se determinó multiplicando la biomasa seca por un factor de 0,5 (Valenzuela, 2001; Brown, 1997 e IPCC, 2005).

$$Cp = BSp \times 0,50 \quad [3]$$

dónde:

Cp: Carbono Total

BSp: Biomasa Seca

- Estimación del Carbono Total (CT) del municipio: se determinó multiplicando la biomasa seca total promedio (BSp) de la planta, por el total de plantas del municipio (T_{plantas}) y por un factor de 0,50.

$$CT = BSp \times T_{\text{plantas}} \times 0,50 \quad [4]$$

- Estimación de dióxido de carbono (CO₂): Se calculó a partir del carbono y el equivalente de este en CO₂ respecto a las masas moleculares (44/12).
- Generación de la ecuación alométrica para *C. arabica* L.: se evaluaron las correlaciones entre las variables geométricas evaluadas a las plantas para obtener la ecuación con menor error estándar de la estimación, mayor coeficiente de determinación (R²) y variables fácil de medir en campo. Se utilizaron cuatro modelos matemáticos: lineal, polinomio segundo grado, logarítmico y potencial.
- El volumen del tallo (Vt) y de las ramas primarias (Vrp) se determinó utilizando la fórmula del cono trunco. El volumen total de la planta se estimó mediante la suma del Vt y Vrp.

Para el inventario productivo en el municipio de Tercer Frente se realizaron, de conjunto con los técnicos integrales y directivos de la empresa cafetalera, investigadores y técnicos de la UCTB Tercer Frente, visitas técnicas a las entidades productivas de base relacionadas con el cultivo del café.

Se realizó un estudio documental para profundizar en especificidades sobre los ecosistemas cafetaleros y generalidades del cultivo.

Resultados y discusión

En la *tabla 1* se muestra el promedio de carbono en kilogramo que almacena la especie *C. arabica* L. en su

biomasa aérea formado por sus distintos componentes: tallo, ramas y hojas, siendo el almacenamiento promedio de 1,41 kg de carbono, equivalente a 5,16 kg de CO₂. Esto indica la eficiencia de almacenamiento de carbono que presenta esta especie respecto a los cultivos de ci-

clo corto, a través de la cantidad de biomasa aérea que posee para su posterior oferta de servicios ambientales, entre ellos la captura de carbono, contribuyendo también de esta forma en la parte ambiental a disminuir los efectos del cambio climático.

Tabla 1. Estimación del carbono total de las 10 plantas de *C. arabica* L.

No.	Biomasa húmeda (kg)	Biomasa seca (kg)	C por planta (kg)	Con respecto a BH (%)	CO ₂ (kg)
1	2,87	1,77	0,89	30,94	3,25
2	6,95	4,48	2,24	32,22	8,20
3	6,28	4,04	2,02	32,22	7,41
4	3,90	1,90	0,95	24,40	3,48
5	5,30	2,77	1,38	26,11	5,07
6	4,50	2,82	1,41	31,39	5,17
7	3,03	1,46	0,73	24,17	2,68
8	8,55	4,04	2,02	23,61	7,40
9	2,77	1,38	0,69	25,00	2,53
10	6,83	3,49	1,75	25,56	6,40
X	5,09	2,82	1,41	27,56	5,16
D.S.	1,90	1,10	0,55	3,45	2,01

Se encontró que la biomasa húmeda de las ramas de las plantas de café representa el 66,6 % del peso total, y

el menor porcentaje es el de las hojas (13,2 %). El tallo representó el 20,1 % (Fig. 2).

A: Porcentaje de biomasa húmeda (BH) para cada componente. B: Porcentaje de biomasa seca (BS) por unidad de biomasa húmeda para cada componente.

Fig. 2. Porcentajes de biomasa para cada componente de las plantas evaluadas.

La determinación de la biomasa foliar se considera de gran importancia por ser una variable fundamental de

la estructura arbórea, que guarda relación directa con la productividad de las plantas.

Los mayores porcentajes de biomasa seca por unidad de masa húmeda se encontraron en el tallo (64,5 %), seguido por las ramas (61,9 %) y las hojas (38,4 %).

Los resultados en la presente investigación se relacionan con el hecho que el tallo de las plantas es más leñoso que el resto de los componentes, por lo tanto, la BS debe ser superior. Es conocido que los tallos de las plantas leñosas no solo alcanzan mayor altura con la edad, sino que también crecen en diámetro mediante el proceso conocido como crecimiento secundario, producido por los meristemos laterales: los cámbium vascular y suberoso. La acumulación de lignina y súber también se encarga de engrosar el tallo, conferirle resistencia y contenido de masa seca por unidad de volumen.

Al respecto, Suárez *et al.* (2004) y Segura *et al.* (2006) citan que la mayor cantidad de biomasa es almacenada en el fuste de los árboles, donde representa el 52 % de la biomasa total. También Álvarez (2008) menciona que en términos porcentuales, el fuste del árbol concentra la mayor cantidad de biomasa aérea debido al incremento del diámetro a la altura del pecho (DAP), representando entre el 55 y 77 % del total; luego están las ramas desde el 5 a 37 %, y por último las hojas desde el 1 a 15 %.

Tomando en consideración los resultados en la presente investigación: promedio de biomasa aérea seca total de *C. arabica* L. igual a 2,82 kg x planta⁻¹, con un carbono almacenado de 1,41 kg x planta⁻¹, así como que la densidad poblacional estimada fue de 2205 plantas x ha⁻¹, y la cantidad de toneladas de carbono en promedio que

almacenó *C. arabica* L. en su biomasa aérea fue de 0,00141 tC, permiten estimar la cantidad de carbono almacenada en el municipio de Tercer Frente, que alcanzaría a 3,11 tC x ha⁻¹.

En la fijación de carbono influyen diferentes factores, entre lo que se encuentran especie vegetal, densidad de siembra, contenido de materia orgánica en el suelo, edad de las plantas y sus componentes, tipos de suelo, características climáticas y agrotecnia (Segura, 1999).

Aceituno (2012) logró resultados similares a los de este estudio, con valores de 3,83 tC x ha⁻¹, al evaluar el contenido de carbono almacenado en los cafetos en sistema de cultivo convencional en Guatemala. Sin embargo, resultados inferiores fueron obtenidos por Calixto *et al.* (2014), con valores promedios de 1,14 tC x ha⁻¹

Respecto a la obtención de las ecuaciones alométricas, se observó que los modelos utilizados en investigaciones anteriores (Overman *et al.*, 1994; Álvarez, 2008 y Toirac y col., 2014) para estimar la biomasa seca a partir del diámetro a la altura del pecho (DAP) no se adecuan a las características del café. Sin embargo, se observaron correlaciones entre algunas de las variables evaluadas y la biomasa seca de la planta de café.

Los menores valores del coeficiente de determinación fueron encontrados para Lt, Drp2, Lrp, Nrt, Vt, Dt1, Dt2, Drp1 y Nrp. Sin embargo, se encontró una alta correlación, estadísticamente significativa, entre la BSp como variable dependiente y las variables independientes Nrs ($p = 0,0155$) y Nrt ($p = 0,0113$) (Fig. 3).

Tallo: diámetro a nivel del suelo (Dt_1) y a 30 cm (Dt_2), longitud desde el suelo hasta el extremo superior (Lt) y volumen (Vt); ramas primarias: diámetro en ambos extremos (Drp₁ y Drp₂), longitud (Lrp), cantidad (Nrp) y volumen (Vrp); ramas secundarias: cantidad (Nrs); ramas terciarias: cantidad (Nrt); biomasa húmeda de la planta (BH) y volumen de la planta (Vp).

Fig. 3. Análisis de correlación entre la biomasa seca (BS) y las variables independientes evaluadas durante la investigación.

Estos resultados están relacionados con el hecho que las ramas terciarias son emitidas en la planta de forma proporcional a lo largo de las secundarias que normalmente se emiten en pares, y por lo tanto se correlacionan en mayor magnitud con el resto de los componentes de las plantas de café, entre los que se encuentran las ramas primarias.

En este sentido, Arcila y Chávez (1995) explicaron que la tasa de producción de estas estructuras sigue una tendencia sigmoïdal, es decir, inicialmente la tasa de crecimiento es lenta, luego se acelera y finalmente, des-

pués de cuatro o cinco cosechas, la tasa de formación es cada vez menor, de tal manera que la cantidad de ramas primarias nuevas y de nudos no es suficiente para obtener una alta producción. De la cita de estos autores se entiende que las ramas primarias están correlacionadas con el resto de los componentes de la planta.

El mayor valor de R^2 (0,93) con $p = 0,0001$, se obtuvo para la biomasa húmeda de la planta (BHp), seguido por la combinación $Dt2 \times Lrp \times Nrp$ ($R^2 = 0,86$; $p = 0,0016$), volumen promedio de las ramas primarias ($R^2 = 0,86$; $p = 0,0016$) y $Dt1 \times Lrp \times Nrp$ ($R^2 = 0,84$, $p = 0,0021$) (Fig. 4).

A: Relación entre la biomasa húmeda de las ramas primarias (BHp) como variable dependiente y el producto del diámetro medio de las ramas primarias (Drp1) y la cantidad de estas ramas primarias (Nrp) como variables independientes. B: Relación entre BHp y el producto de las variables independientes diámetro del tallo (Dt1), (Nrp) y longitud media de las ramas primarias (Lrp).

Fig. 4. Curvas que representan las ecuaciones alométricas para la biomasa.

La biomasa húmeda y seca de las ramas de los cafetos son residuos en estos ecosistemas, luego de las tecnificaciones de las plantas mediante los distintos tipos de poda, y constituye, además, una fuente de bioenergía renovable, con la cual se podría cubrir parte de la demanda energética en las zonas donde es cultivado; en tal sentido es de gran importancia definir un modelo que permita estimar estas potencialidades presentes en las plantaciones de café.

Para estimar la biomasa húmeda del componente ramas primarias (BHp) se escogió el modelo polinomial de segundo grado:

$$BHp = -50,096 (Drp1 \times Nrp)^2 + 1359 (Drp1 \times Nrp) - 5581,6 [5]$$

Este modelo mostró los parámetros significativos y el mayor valor R^2 (0,87) respecto a los restantes modelos evaluados. Al utilizar variables independientes diferentes

a las anteriormente mencionadas (Dt1 x Nrp x Lrp) para estimar BHrp, se logró un coeficiente de regresión con menor valor (0,77), aunque estadísticamente significativo para el modelo potencial con mejor ajuste.

Resultado similar fue obtenido para la estimación de la biomasa seca de los vástagos (BSrp), donde el modelo polinómico fue representado por la expresión ($R^2 = 0,85$):

$$BSrp = -37,843 (Drp1 \times Nrp)^2 + 995,2 (Drp1 \times Nrp) - 4190,1 \quad [6]$$

Respecto a la formación de los modelos para estimar la biomasa seca de la planta (BSp), se obtuvo el mejor ajuste al utilizar como variables independientes las combinaciones Dt1 x Lrp x Nrp:

$$BSp = 0,1252 (Dt1 \times Lrp \cdot Nrp)^{1,191} \quad [7]$$

Esta ecuación es la seleccionada para la estimación de la biomasa en individuos de *C. arabica* L., así como el secuestro de carbono y CO₂ (Fig. 5).

A: La variable independiente es el producto (Dt1 x Nrp x Lrp). B: La variable independiente es el volumen de la planta (Vp).

Fig. 5. Curvas que representan las ecuaciones alométricas para estimar la biomasa seca de la planta (BSp) de café.

La validez de las ecuaciones alométricas generadas en este estudio debe restringirse al rango de variación de las dimensiones de las plantas incluidas en la muestra. Su empleo debe hacerse solo cuando los cafetos presenten características similares de crecimiento a las de esta investigación.

La obtención de este modelo facilitará un conocimiento del volumen total a partir del diámetro de la base de plantas de café existentes, la altura y cantidad de vástagos, ya que así se facilita la estimación de la biomasa, siendo muy práctico para la estimación del carbono retenido por estas plantas.

La ecuación obtenida en la presente investigación se relaciona con los resultados logrados por Lapeyre *et al.*

(2004), que encontraron buena estimación de la biomasa seca del café a través de una ecuación del tipo potencial ($Y = 0,0474 X^{2,629}$) en función del diámetro del arbusto. Sin embargo, se diferencian en el número de variables independientes.

A partir de los resultados obtenidos anteriormente y considerando el precio del carbono capturado o retenido igual 4,49 euros por tonelada (FroPox, 2013), la existencia de 7 640 000 plantas en producción generaría ingresos económicos del orden de los 107 000 euros en el municipio de Tercer Frente por concepto de carbono total retenido en las plantas de café. Sin embargo, si lo pagado fuese solo el carbono atmosférico anualmente removido por las plantas, esta cifra disminuiría de ma-

nera importante, porque estaría limitada por los niveles anuales de crecimiento de la especie, que a su vez están asociados a la edad de las plantaciones.

Las plantaciones de café presentan valores de carbono retenido por encima de los que presentan los sistemas puramente agrícolas de corta duración, lo cual demuestra la importancia del establecimiento de estos sistemas agroforestales en los ecosistemas montañosos.

Conclusiones

- Se estimó la biomasa aérea total ($2,82 \text{ kg} \times \text{planta}^{-1}$) y el carbono retenido ($1,41 \text{ kg} \times \text{planta}^{-1}$) en las plantas de *Coffea arabica* L. en el municipio de Tercer Frente.
- La ecuación alométrica que mejor estimación de la biomasa seca de plantas de *C. arabica* L. mostró fue de tipo potencial ($BSp = 0,1252 \times (Dt1 \times Lrp \times Nrp)^{1,191}$), empleando las variables independientes: diámetro del tallo (Dt1), longitud media de las ramas primarias (Lrp) y cantidad de ramas primarias (Nrp).

Bibliografía

- Aceituno, M. A.: "Adaptación y mitigación al cambio climático de pequeños productores de café mediante el almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo de sistemas agroforestales orgánicos y convencionales" [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad Internacional de Andalucía, España, 2012.
- Álvarez, G.: "Modelos alométricos para la estimación de biomasa aérea de dos especies nativas en plantaciones forestales del trópico de Cochabamba, Bolivia" [inédito]. Tesis de candidatura, Turrialba, Costa Rica, CATIE, 2008.
- Arcila, P. J. y C. B. Chávez: Desarrollo foliar del cafeto en tres densidades de siembra, *Cenicafé*, 46(1): 5-20, 1995.
- Benítez, J. Y.: "Estimación de la biomasa total en plantaciones de *Casuarina equisetifolia* Forst de la provincia de Camagüey" [inédito]. Tesis de candidatura., Universidad de Pinar del Río, Cuba, 2006.
- Brown, S.; Lugo, A. E. and L. R. Iverson: *Processes and lands for sequestering carbon in the tropical forest landscapes*, In Wisniewski J. and Lugo, A. E. (eds.), *Natural sinks of CO₂. Water, air and soil pollution* 64: 139-155, 1992.
- Brown, S.: Los bosques y el cambio climático: el papel de los terrenos forestales como sumidero de carbono, En: *Actas del XI Congreso Forestal Mundial. Recursos Forestales y Árboles*. Antalya, Turquía, Octubre, 1, Pp. 13- 22, 1997.
- Calixto, L.; Kheffinir, X. y R. Puerta: Carbono almacenado en la biomasa aérea por gradiente altitudinal en plantaciones de café (*Coffea arabica*) en el distrito de Hermilio Valdizán, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, Departamento Académico de Ciencias Ambientales, Tingo María, Perú, 76 Pp., 2014.
- FroPox: *Emisiones de Carbono Futuros-Dec 13 (CFI2Z3)* [en línea]. Disponible en: <http://es.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data>. (Consulta 20 de noviembre de 2013), 2013.
- IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono. En: *Resumen para responsables de políticas. Informe del Grupo de trabajo III del IPCC*. [Metz, B.; Davidson, A.; de Coninck, H.; Loos, M.; Meyer, L. (eds.)], 66 Pp., 2005.
- Lapeyre, T.; Alegre, J. y L. Arévalo: Determinación de las reservas de carbono de la biomasa aérea, en diferentes sistemas de uso de la tierra en San Martín, Perú, *Ecol. Apl.*, 3:(1-2), 2004.
- Overman, J.; Witte, H. and J. Saldarriaga: Evaluation of regression models for over ground biomass determination in Amazon rainforest, *Journal of Tropical Ecology*, 10: 218-297, 1994.
- Segura, M.; Kanninen, M. and D. Suárez: Allometric models for estimating above ground biomass of shade trees and coffee bushes grown together, *Agroforestry Systems*, 68(2): 143-150, 2006.
- Segura, M.: "Valoración del servicio de fijación y almacenamiento de carbono en bosques privados en el área de conservación Cordillera Volcánica Central, Costa Rica" [inédito]. Tesis de candidatura, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 1999.
- Smith, T. M.; Cramer, W. P.; Dixon, R. K.; Leemans, R.; Neilson, R. P. and A. M. Solomon: The Global Terrestrial Carbon Cycle. *Water, Air and Soil Pollution*, 70: 3-15, 1993.
- Suárez, D.; Segura, M. y M. Kanninen: Estimación de la biomasa aérea total en árboles de sombra y plantas de café en sistemas agroforestales en Matagalpa, Nicaragua, usando modelos alométricos, *Agroforestería en las Américas*, 41 (42): 112-119, 2004.
- Toirac, W., Bravo, J. A. y H. Barrero: "Estimación de la biomasa aérea total, carbono y nitrógeno retenido en

plantaciones de *Pinus maestrensis* Bisse en la provincia Granma” [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad de Pinar del Río, Facultad de Forestal y Agronomía, Departamento Forestal, Pinar del Río, 2014.

Valenzuela, H.: “Estimación de secuestro de carbono en bosques naturales de Oyamel en el sur del Distrito Federal” [inédito]. Tesis de candidatura, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México, 2001.

Extensión agrícola e investigación participativa

Diagnóstico de producciones asociadas en áreas de producción de café de alta calidad¹

Julio Chacón-Reina*, Jorge Luis Ramajo-Destrades*, Délima Navarro-Ocaña* y Mario J. Verdecia-García*

Resumen

El trabajo se realizó durante los meses de septiembre de 2015-abril de 2016 en las zonas cafetaleras de La Pimienta, Los Lazos, La Tabla, La Puya, Palenque, Jengibre, Monjará, San Lorenzo, La Maestra, Las Manuelas, Arroyón, Las Bocas y Los Lajiales, correspondientes a la Empresa Agro-Forestal Tercer Frente, con el objetivo de diagnosticar las producciones asociadas en áreas de café de alta calidad. Se seleccionaron 548,1 ha de productores que reúnen condiciones para producir café de calidad superior, cuyas plantaciones se encuentran asociadas a cultivos de viandas y frutales. Se realizó un diagnóstico de los volúmenes de producción que se obtienen de estos cultivos asociados y se compararon con la producción principal. Para el compendio de la información se trabajó en coordinación con los extensionistas correspondientes a cada zona. Durante la ejecución del diagnóstico se realizaron intercambios con los productores dirigidos al manejo de los cultivos asociados con el interés de conocer las ventajas y desventajas de su producción conjunta. Los mayores volúmenes de producción asociada de viandas se obtuvieron en los cultivos del plátano fruta y plátano burro con 278,4 t, y un rendimiento de 0,50 t/ha. Los productores que reportaron los valores más altos de esta producción de viandas fueron los de Palenque. Los volúmenes más altos de producción de frutales como cultivo asociado se obtuvieron en la zona de La Tabla y en el cultivo del mango con 69,6 t y un rendimiento de 0,12 t/ha.

Palabras clave: diagnóstico, cultivo asociado, producción, café, calidad.

Abstract

The work was carried out during September 2015-April 2016 months in the coffee areas of La Pimienta, Los Lazos, La Tabla, La Puya, Palenque, Jengibre, Monjará, San Lorenzo, La Maestra, Las Manuelas, Arroyón, Las Bocas and Los Lajiales, corresponding to the Agro-Forestry Enterprise Tercer Frente. With the objective of diagnosing the productions in associated coffee areas of high quality. 548.1 ha of producers were selected that gather conditions to produce coffee of superior quality in whose plantations are associated to vegetable cultivations and fruit-bearing. A diagnosis with the objective of gathering information on the production volumes that are obtained of the associated cultivations were carried out and were compared with the main production. For the abridgment of the information one worked in coordination with the extensions person corresponding to each area. During the diagnosis execution exchanges with the producers directed to the management of the cultivations associated to the coffee were carried out, with the interest of knowing the advantages and disadvantages of their combined production. The bigger production volumes associated of vegetables were obtained in the cultivations of the banana fruit and banana donkey with 278.5 t and a yield of 0.50 t/ha. The producers that reported the highest values this vegetables production were those of Palenque. The highest volumes in production of fruit-bearing as cultivation associate were obtained in La Tabla area and in the cultivation of the mango with 69.6 t and a yield of 0.12 t/ha.

Key words: diagnosis, associate cultivation, production, coffee, quality.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, INAF, Santiago de Cuba. beneficio4@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

La caficultura como tradición de la estructura agraria cubana en la montaña, desde sus inicios contribuyó notablemente a la diversificación agrícola, siendo en la actualidad el café un rubro de significativa importancia y ocupando importante lugar como fuente de ingresos en divisas para la actividad agropecuaria del país.

Un conjunto de medidas se inscribieron en el repertorio de acciones destinadas a estimular la producción agrícola del país para elevar los niveles de alimentación de la población y disminuir las importaciones alimenticias cada vez más costosas, por la sostenida elevación de los precios del mercado mundial (Martin y Rodríguez, 2012).

En los años difíciles de la década de los noventa, los campesinos y campesinas, en unión de personas dedicadas a la investigación de las ciencias agropecuarias, lograron integrar saberes, conocimientos y esfuerzos para la búsqueda de soluciones y alternativas en función de recuperar nuestro sistema agrícola y producir lo necesario para alimentarnos, objetivos estos que en la actualidad se mantienen como prioridad en Cuba (Caballero y col., 2014).

Una de las estrategias o acciones fundamentales está dirigida a la asociación de cultivos, que se obtienen según ciertas condiciones ambientales y de altura, de conjunto con producciones de café de alta calidad en la taza. Estas producciones de café de calidad han estado aparejadas a producciones de cultivos asociados, que con los años se han formado naturalmente o por la mano del hombre, y han sido utilizadas por los productores para su autoconsumo y como alternativa económica, ya que la producción de café no garantizaba hasta 2015 buenos ingresos.

Por tanto, la necesidad llevó a priorizar las producciones asociadas, práctica poco recomendada en el cultivo del café, pues el manejo dirigido a aumentar los volúmenes de estas producciones anexas puede afectar la producción del cultivo principal con alta calidad (MINAG, 2010, citado por Arañó y col., 2011).

Es por ello que el presente trabajo se realizó con el objetivo de diagnosticar la situación existente con respecto a la producción de viandas y frutales dentro de las plantaciones de los productores de café de alta calidad.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó durante los meses de septiembre de 2015 a abril de 2016 en 13 zonas cafetaleras

(La Pimienta, Los Lazos, La Tabla, La Puya, Palenque, Jengibre, Monjará, San Lorenzo, La Maestra, Las Manuelas, Arroyón, Las Bocas y Los Lajiales), de la Empresa Agropecuaria Tercer Frente, como parte de las tareas de un proyecto de investigación (1027 Gestión tecnológica sostenible en la agroindustria cafetalera, influencia ambiental y aprovechamiento de producciones asociadas y subproductos del café), liderado por la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, para a través de un diagnóstico valorar la situación existente respecto a la producción de viandas y frutales dentro de las plantaciones de café de calidad superior.

Para la recopilación de la información se utilizaron modelos que registran la siguiente información: Zonas, Unidad de Base Productiva, Nombre y Apellidos del Productor, Nombre de la Finca, Área Total (ha), Área con Café (ha), Estimado Cosecha 2015, y en cuanto a los cultivos asociados de viandas: Plátano fruta (*Musa paradisi*), Plátano burro (*Musa spp.*), Plátano vianda (*Musa sapientum*), Ñame (*Dioscorea alata*), Malanga (*Colocasia sp.*), entre otras, el Total Viandas, los cultivos asociados de frutales como Mango (*Mangifera indica*), Naranja (*Citrus sinensis*), Mandarina (*Citrus aurantium*), Zapote (*Pouteria mamosa*), otras frutas y total Frutas.

Se especificaron los cultivos de mayor importancia e interés económico que hoy constituyen una importante fuente de ingreso y autoconsumo para el productor y su familia.

Se realizaron coordinaciones previas en la Empresa Agro-Forestal Tercer Frente para organizar las acciones conjuntas con los Técnicos Integrales de Montaña (TIM) correspondientes a cada zona. Se realizaron recorridos e intercambios en las diferentes zonas y se brindaron asesoramientos, tanto a técnicos como a productores, dirigidos al manejo de estos cultivos asociados al café y la producción de semillas de viandas, utilizando como apoyo los resultados reportados por centros de experiencia en el tema en el país (INIVIT, 2013), y orientados hacia el interés de conocer las ventajas y desventajas de su producción conjunta con el café.

Resultados y discusión

Los cultivos asociados al cafeto son una opción para reconvertir la finca cafetalera en una unidad productiva integral, competitiva y sostenible, e implica la incorpora-

ción de otros cultivos que sean compatibles y generen ingresos económicos complementarios a los que se obtienen por la venta de café, en el corto, mediano y largo plazo (Canjura *et al.*, 2003).

Como se aprecia en la *fig. 1*, el mayor volumen de producción de viandas se manifestó en la zona de Palenque con 17 productores y un área total con café de

72,95 ha, seguido de La Puya y La Tabla. Las zonas de Arroyón, San Lorenzo, Las Manuelas y La Maestra reportaron producciones medias (23,6 t; 14 t; 13,7 t y 11,3 t, respectivamente), mientras que las zonas que reportaron los menores volúmenes de producción fueron La Pimienta, Los Lazos, Jenjibre, Monjará, Las Bocas y Los Lajiales.

Fig. 1. Comportamiento de la producción de viandas por zonas.

Las mayores producciones obtenidas en la zona de Palenque superan con 137,4 t la zona que le antecede con un rendimiento de 2,5 t/ha. La elevada producción de viandas en la zona de Palenque muestra el énfasis denotado en estas producciones, y existe mayor interés económico por cultivo asociado. En Cuba, al igual que en otros países, para la búsqueda de soluciones en la rama agrícola se recurre mucho a las experiencias y tradiciones campesinas, según refieren Martínez y col. (2001).

Respecto a la producción de frutales, hubo un comportamiento más balanceado de los valores. La *fig. 2* muestra que en la zona de La Tabla se obtuvo el mayor volumen de producción con 46,5 t, arrojando un rendimiento de 2,76 t/ha, seguida de La Puya, Las Bocas, Palenque y Arroyón. El valor medio, al compararse con el mayor, muestra que es superado en 19 t. Esta pequeña diferencia puede estar justificada porque en esta zona existe una industria para la elaboración de conservas a partir de frutas. A razón de esto se aplicó la estrategia de promocionar la siembra de frutales en estas zonas cercanas a la industria. Las producciones menores de frutales se mostraron en las zonas de La Pimienta, Los

Lazos, Jenjibre, Monjará, San Lorenzo, La Maestra, Las Manuelas y la zona de los Lajiales con 1,4 t, esta última con un rendimiento de 0,03 t/ha. Estas variaciones en los volúmenes de producción pueden responder a que estos cultivos en su mayoría son plantaciones naturales, típicas de la zona, y no hay influencia antropogénica alguna en el aumento poblacional, por lo que el desarrollo, producción y propagación dependen, casi exclusivamente, de las condiciones edafoclimáticas.

En correspondencia con los resultados emanados de la *fig. 3*, se aprecia que los mayores volúmenes de producción respecto a las viandas por especie se reportaron en los cultivos de plátano fruta y plátano burro con 278,5 t. Estos resultados, combinados con los de la *fig. 1*, permiten resumir que en la zona de Palenque se encuentran los mayores volúmenes de producción de vianda (plátano fruta y plátano burro). El ñame como cultivo asociado mostró producciones de 40 t, mientras que otras viandas con 27,2 t. Los cultivos que actualmente se asocian como viandas, al cultivo del café y que tuvieron los valores más bajos de producción fueron el plátano vianda y la malanga con 6,5 y 2,1 t. Estas viandas desde el punto de vista nutricional

tienen una gran importancia y alta demanda, por lo que se considera que pudieran ser más aprovechados como cul-

tivos asociados al café de calidad superior, siempre que su manejo y cosecha se haga en forma controlada.

Fig. 2. Comportamiento de la producción de frutales por zonas.

Fig. 3. Comportamiento de las producciones asociadas.

La mayor producción de frutales se mostró en el cultivo del mango con 69,6 t. Este resultado, asociado a los

de la fig. 2, muestra la zona de La Tabla ostentando la más alta producción de frutas, específicamente del cul-

tivo del mango, seguido de la mandarina con 56,3 t, la naranja con 54,6 t, el zapote con de 22,7 t y otros frutales con 40,7 t.

Al comparar los resultados de la *tabla 1* se observa que la producción total de viandas (371,0 t) respecto a la producción cafetalera (280,3 t/café cereza) evidencia una diferencia que supera a la producción cafetalera en un 25 %. Esta diferencia resulta significativa, teniendo en cuenta

que es el cultivo asociado de la vianda el que ofrece los mayores niveles de producción, cuando el café está concebido como la producción principal. Solo en cuatro zonas de las 13 seleccionadas (Los Lazos, Monjará, Arroyón y Los Lajiales) el volumen de producción asociada no supera a la producción de café. Se destaca la zona de Monjará con el menor volumen de producción asociada de 9,8 t con respecto a la producción principal que es de 21,1 t.

Tabla 1. Comportamiento por zonas de la producción cafetalera y las producciones asociadas

Zonas	Cosecha 2015 (t)	Total viandas (t)	Total frutas (t)	Total producciones asociadas (t)
La Pimienta	23,3	9,2	15,3	24,4
Los Lazos	15,4	6,9	2,2	9,1
La Tabla	30,0	11,3	46,5	57,8
La Puya	22,0	46,6	30,1	76,7
Palenque	33,8	184,0	27,1	211,1
Jenjibre	5,2	5,1	7,2	12,2
Monjará	21,1	3,9	5,9	9,8
San Lorenzo	6,6	14,0	7,1	21,0
La Maestra	18,5	45,8	18,3	64,0
Las Manuelas	23,4	13,7	12,6	26,2
Arroyón	53,0	23,6	24,2	47,8
Las Bocas	16,4	5,6	29,1	34,6
Los Lajiales	11,6	1,4	6,0	7,4
TOTAL	280,3	371,0	231,4	602,3

Esto puede estar influenciado por lo poco atractivo que resultan los ingresos de la producción cafetalera para estos productores, al no representar dividendos que garantizaran un respaldo económico seguro y elevado.

El análisis de la *fig. 3* muestra que de los cultivos asociados de las viandas que mostraron los valores más altos de producción, fueron el plátano fruta y el plátano burro cultivos que se asocian a la plantación café con el objetivo de ser utilizados como sombra temporal durante la fase de desarrollo del café. Como se muestra, existe un exceso de producción del mismo, aparejado a una alta densidad poblacional dentro de las plantaciones de café, que puede estar afectando el desarrollo de las plantaciones nuevas

de café superior, al brindar sombra desproporcionada que no favorece la entrada de luz vital para el cafeto.

Carcache *et al.* (2005) plantean que una buena sombra crea un ambiente fresco para los cafetos, sin mucho viento para evitar que se caigan las hojas y las flores. Poca sombra hace que las plantas se desgasten rápidamente y produzcan cosechas bajas y de mala calidad, después de los primeros años del cultivo en el cual el rendimiento es alto. Mucha sombra favorece el ataque de enfermedades como la roya, mal de hilacha y ojo de gallo. Tampoco se obtiene buena cosecha en cafetales muy sombreados. Dependiendo de la altitud y nubosidad, la sombra de un cafetal ecoforestal puede variar del 40 al 60 %.

La producción de frutales arrojó un volumen de 231,4 t, que en comparación con la producción cafetalera fue menor en un 18 %. Esta diferencia, aunque se muestra a favor del cultivo principal, es significativa.

El análisis de la *fig. 3* muestra que el cultivo asociado de los frutales que tuvo la mayor producción fue el mango, el cual, según literatura, no es recomendable como sombra principal debido a su denso follaje que implica un exceso de sombra y una alta capacidad de absorción de nutrientes, que de manera general afectaría la producción del valioso grano de café.

El total de las producciones asociadas ascendió a 602,3 t con un rendimiento de 1 t/ha, que al ser comparadas con producción principal con un rendimiento de 0,51 t/ha, resulta superada con 322 t. De acuerdo con los resultados expuestos, se demuestra de manera general las producciones de viandas y frutales, supera con un 54 % la producción de café de calidad superior, destacándose la de plátano fruta y plátano burro. Como consecuencia de ello la alta densidad de los cultivos asociados pudieran tener un efecto negativo en la producción del grano, influenciado por la poca atractividad del cultivo del café desde el punto de vista económico. Ello coincide con los reportes de Hechavarría y col. (2014), quienes relacionan, en fincas forestales sostenibles de conjunto con las especies forestales, la existencia de otras especies como el zapote, la naranja y la mandarina, así como que el plátano burro fue el cultivo más predominante.

Conclusiones

- Se aprecian tendencias a que sean superiores los volúmenes de producción de cultivos asociados de plátano fruta y plátano burro con 278,5 t.
- Los productores de la zona de Palenque reportaron los valores más altos de producción de vianda.
- Los volúmenes más altos de producción de cultivo asociado de frutales se obtuvieron en el cultivo del mango con 69,6 t.

- Los productores que reportaron los niveles más altos de producción de frutas fueron los de La Tabla.

Bibliografía

- Araño, L.; Ramajo, J. L.; Délira Navarro, Verdecia, Mario J. y Alexei Yero: Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la UBPC 14 de Junio, *Café Cacao*, 10 (1): 6-10, 2011.
- Caballero, Roberto y col.: *Haciendo agroecología*, 3ra. ed., La Habana, OXFAM-ANAP-CITMA, 2014.
- Canjura, Marina; Hernández, Adán; Pleitez, Carlos; Quijano, Juan; Ramos, Oscar; Rodríguez, Miguel; Salazar, Mario; Sandoval, Jorge y Ernesto Zarco: *Manual del Caficultor*. Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFÉ), Nueva San Salvador, El Salvador, 92 Pp., marzo, 2003.
- Carcache, M.; Jarquin, María C. y Lilliam Rodríguez Osorno: *Establecimiento y manejo de sistemas de café Ecoforestal*, ANIECATIE; POSAF II/MARENA, Managua, Nicaragua, 73 Pp., 2005.
- Hechavarría, Orlidia y col.: Hacia la sostenibilidad ecológica y económica de las fincas forestales en la zona de Paraguay, municipio Guantánamo, *Revista Forestal Baracoa*, 33 (2): 78-81, 2014.
- INIVIT: Instructivo Técnico para la producción de Semillas de Viandas, Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, MINAG, La Habana, FAO, p. 14, 2013.
- Martin, Lucy y M. Rodríguez: Cuando la gente crece. La experiencia de desarrollo local socioproductivo concertado en el municipio Jesús Menéndez, Las Tunas, OXFAM-ANAP-ACTAF-ACPA-MINAG, marzo, 2012.
- Martínez, F. y col: Prospección tecnológica de la Cadena Productiva del café en Cuba, En: *Informe de tareas al GEAM, MINAG*, Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, 52 Pp., 2001.

Producción sustentable de café en la comunidad montañosa Limones, en el municipio de Buey Arriba¹

Eliosmar Vázquez-López*, Alcibíades Aguilar-Báez** y Yojana Rodríguez-Benito*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la comunidad montañosa Limones, del municipio de Buey Arriba en el macizo Sierra Maestra, con el objetivo de incrementar las producciones de café con la aplicación de tecnologías sustentables de manejo integrado del cultivo, incrementando además la producción de alimentos para contribuir a la mejora de indicadores de la calidad de vida de los productores y el cuidado del medio ambiente. Se seleccionaron dos entidades productivas, en las cuales se escogieron cinco fincas en cada una. Se hizo un diagnóstico de cada finca en aspectos relacionados con la producción de café y alimentos, problemas ambientales y problemas sociales. Esto sirvió para hacer una caracterización del escenario. Tomando como referencia los principales problemas detectados, se confeccionó un plan de acción que comprende la implementación de un Programa de Desarrollo para cada finca y que incluye la capacitación de los productores y sus familias en temas relacionados con las problemáticas, para facilitar la introducción de tecnologías y resultados. Las acciones desarrolladas, durante el período permitieron: incrementar la producción de café en 0,05 t x ha⁻¹; incrementar la producción y el consumo per cápita cuota en 2,7 (kg/pers.) de viandas y 2,5 (kg/pers.) de hortalizas en productores y vecinos; recuperar variedades de viandas, hortalizas y frijoles, las cuales se pueden utilizar como bancos de semillas y áreas de referencia, para su posterior generalización al resto de la comunidad, y se logró dar tratamiento a 37 t de residuales sólidos como medida de protección del medio ambiente.

Palabras clave: producción, alimentos, café, fincas, medio ambiente.

Abstract

The work was developed in the community mountainous Lemons of the Buey Arriba municipality in the clump Sierra Maestra, with the objective of increasing the productions of coffee with the application of sustainable technologies of integrated management of the cultivation, also increasing the production of foods to contribute to the improvement of indicators of the quality of life of the producers and the care of the environment. Two productive entities were selected, in which 5 properties were chosen in each one. A diagnosis of each property was made in aspects related with the production of coffee and foods, environmental problems and social problems; this was good to make a characterization of the scenario. Taking like reference the main detected problems an action plan was implemented that understands the implementation of a Program of Development for each property and that it includes the training of the producers and its families in topics related with the problems, to facilitate the introduction of technologies and results. The developed actions, during the period allowed: to increase the production of coffee in 0.05 t x ha⁻¹; to increase the production and the consumption assignment in 2.7 (kg/pers.) of viands and 2.5 (kg/pers.) of vegetables in producers and neighbors; to recover viands varieties, vegetables and beans, which can be used as banks of seeds and reference areas, for their later generalization to the rest of the community, and it was possible to give treatment to 37 tons of residual solids as measure of protection of the environment.

Key words: production, foods, coffee, properties, environment.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 24/2/2017

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba, agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

** Productor de café provincia Granma

Introducción

La sostenibilidad de la producción agrícola está determinada por las complejas interacciones de los factores biológicos, físicos y socioeconómicos que conforman la base de todo sistema de producción (FAO, 1991).

El país necesita que sus agricultores realicen una agricultura rentable y competitiva; sin embargo, no se podrá hacer dicho aporte mientras sigan aplicando una agricultura arcaica, rudimentaria y errónea, mientras no puedan introducir innovaciones para eliminar estas ineficiencias y aumentar los rendimientos, será virtualmente imposible que vuelva a ser rentable y competitivo. Tampoco es suficiente que dichas innovaciones sean apenas tecnológicas e introducidas solamente en la etapa de producción. Es necesario hacerlo en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria (Lacki, 1995).

La agricultura es una actividad económica y como tal solo podrá sostenerse si es rentable. Es necesario proporcionarles el conocimiento a sus actores para que puedan y sepan solucionar sus propios problemas, en forma más endógena y autogestionaria (Lacki, 1995).

Si no se ofrece a las familias rurales reales y efectivas oportunidades para que identifiquen la causa de sus problemas, tomen conciencia de su propio potencial y de las potencialidades de su medio y estén motivados y deseosos por superarse, ampliando su horizonte de aspiraciones, plenas de autoconfianza, sencillamente no habrá desarrollo (Lacki, 1991). De poco servirá ofrecerles los medios materiales para que puedan solucionar sus problemas, si previamente no se les ofrece capacitación para que sepan hacerlo, y muy especialmente si no se les amplía su horizonte de aspiraciones y no se motivan para que quieran solucionarlos.

La agricultura cubana dispone de cierta experiencia en sistemas de producción agroecológicos, lo que puede conducir a la autosuficiencia alimentaria y a la protección del ambiente (Funes, 1997).

Está demostrado que en la agricultura el modelo de altos insumos no podrá dar solución a los problemas existentes y son necesarias otras alternativas (Funes, 2007); es por eso que en los últimos años han emergido nuevas soluciones, que muchas veces son la suma de retomar prácticas de nuestros antecesores y experiencias campesinas, con muchos avances posteriores logrados por la ciencia y la técnica, propiciando ahorro de recursos y potenciando iniciativas locales con el objetivo

de producir alimentos sanos para los agricultores y su familia de manera económicamente viable y ecológicamente sustentable.

Por tales razones el trabajo se desarrolló con el objetivo de lograr una producción sustentable de café con la aplicación de tecnologías de manejo integrado del cultivo, incrementando además la producción de alimentos para contribuir a la mejora de indicadores de la calidad de vida de los productores y el cuidado del medio ambiente.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en la comunidad Limones, ubicada a 3 km, al este del poblado Buey Arriba, y cuenta con 296 habitantes. Se definieron los productores que serían abarcados en la investigación, se seleccionaron cinco productores y sus fincas en la CCS Israel Manso y cinco en la UBPC 19 de Mayo. El trabajo proyectado se validó con los productores beneficiarios de la comunidad

Para la caracterización de las áreas incluidas se visitaron las fincas y se realizó la caracterización de los productores y sus fincas a través de un diagnóstico, se utilizaron además informaciones útiles de la comunidad contenida en los documentos del diagnóstico realizado en 2005 para la elaboración del Programa de Desarrollo Cafetalero, e historiales de producción de las despulpadoras.

Para determinar las problemáticas y necesidades de aprendizaje de los productores, se emplearon cuestionarios, tests, entrevistas y técnicas participativas concebidas en el Sistema de Extensión Agraria (SEA). A partir de esta información obtenida se determinaron los factores limitantes, que desde el punto de vista tecnológico-productivo, social y ambiental han incidido en la merma de la producción y los bajos rendimientos en las áreas de los productores abarcados.

De forma general se obtuvo información sobre estado vegetativo y la despoblación de las plantaciones de café, nivel de atenciones culturales, nivel de ingreso económico y fuentes de ingreso, disponibilidad y utilización de recursos endógenos, nivel de aseguramiento en insumos agrícolas, nivel de conservación de los recursos naturales, hábitos de producción y consumo de productos agrícolas, incidencia de agentes patógenos y condiciones edafoclimáticas generales.

Para dar respuestas a las problemáticas y demandas identificadas, se confeccionó un plan de acciones con el propósito de sensibilizar al caficultor en la introducción y aplicación de las tecnologías, incrementar la producción y consumo de otras producciones colaterales, así como trabajar en la búsqueda de alternativas para atenuar los problemas sociales y ambientales, incidiendo de forma positiva en los indicadores de calidad de vida de los productores y sus familiares. En este sentido se elaboró el Programa de Desarrollo de cada finca y un programa de capacitación y sensibilización para productores y familiares.

El programa de capacitación se implementó mediante el SEA, a partir de las necesidades de aprendizaje de los productores. Las modalidades de capacitación empleadas fueron conferencias, charlas, visitas de campo, demostraciones de métodos y creación de parcelas demostrativas.

La capacitación a los productores abarcó varios temas relacionados con el cultivo del café y otros de los que se tenían concebido introducir o incrementar en las áreas objeto de estudio, se trabajó con las tecnologías y resultados de las investigaciones aprobadas por la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de la Agricultura e inscritas en el Registro de Logros Institucionales del Centro y otros de otras instituciones, referidos a la producción de alimentos.

Pequeñas cantidades de semillas de cultivos tradicionales prospectadas en la comunidad, se multiplicaron en las parcelas demostrativas y permitiendo su recuperación para disposición de la comunidad.

Para concretar los objetivos se definieron las siguientes premisas:

- Incrementar el rendimiento del café, de 0,10 t x ha⁻¹ en 2005, a 0,20 en 2010.
- Satisfacer las necesidades de viandas, hortalizas y frijoles de los productores, con un per cápita mensual de 10 kg de viandas, 10 kg de hortalizas y 2 kg de frijoles.
- Mejorar la capacitación de los productores de la comunidad, mediante la aplicación del SEA.
- Utilizar los residuales sólidos del beneficio del café en la producción de humus.

Resultados y discusión

El diagnóstico exploratorio se realizó con el propósito de recolectar y analizar una información más detallada

de la situación actual del escenario e identificar en mayor detalle la existencia de limitaciones y potencialidades para el desarrollo; permite utilizar varias técnicas y se complementa con los elementos básicos tradicionales (Michael, 2004). El diagnóstico es un elemento importante que permitió identificar y jerarquizar los principales problemas de la comunidad, a partir de lo cual se realizó un análisis y se elaboró el plan de acción.

Como resultado del diagnóstico se identificaron los principales problemas que afectan la producción de café y el desarrollo agrícola de la comunidad, desde el punto de vista productivo, sociocultural y ambiental, los cuales son:

- Estado vegetativo deficiente de las plantaciones, en el 35 % de las áreas.
- Despoblación de los cafetales, en alrededor de un 40 %.
- Plantaciones muy viejas, donde hace más de 20 años que no se aplican fertilizantes.
- Los productores no viven de las ventas de café al estado, sino de otras ventas de productos agropecuarios, fundamentalmente a compradores particulares.
- Existe una despulpadora que no es ecológica, no obstante posee la caja de cáscaras.
- No se aplican medidas de conservación de suelo en las áreas que lo requieren.
- Los caficultores no se sienten estimulados con el precio del café, manifestando que las normas de calidad para la compra del café son rígidas y no las cumple ningún productor, ya que la mayoría del café que el productor comercializa solo alcanza la categoría de “fuera de norma”, fundamentalmente por el índice de café brocado.
- No reciben insumos como fertilizantes, productos para el control de organismos nocivos, herramientas, ropas, zapatos, comidas, o llegan en cantidades insuficientes y de forma tardía.

Con relación a la producción de alimentos, se pudo comprobar que la misma es limitada. No obstante, esta comunidad queda cerca de la cabecera municipal, donde los productores adquieren muchos productos que atenúan esta situación. Se identificaron las siguientes problemáticas:

- Los productores y sus familiares no producen, ni consumen hortalizas.
- No dedican áreas, ni producen frijoles y otros granos. Consumen los que llegan por la canasta básica y otros que compran en el mercado.
- Como viandas, producen y consumen principalmente plátano fruta. El ñame lo producen en pequeña escala y la malanga prácticamente no la cultivan.
- Los suelos están medianamente degradados debido al uso continuado, sin medidas de conservación adecuadas. No disponen de fertilizantes químicos y la materia orgánica es escasa.
- Existe alta infestación de plagas y enfermedades (crisomélidos, larvas de lepidópteros, hormigas, entre otros) que afectan principalmente los semilleros en su etapa inicial. No cuentan con productos químicos ni biológicos para su control.

Aunque no estén directamente relacionados con la producción agrícola, existen otros problemas sociales

que inciden negativamente. Es el caso de la indisciplina social relacionada con el hurto de producciones agropecuarias y el alto índice de alcoholismo.

Relacionado con el cultivo del café, se planteó mejorar técnicamente las labores culturales del café (regulación de sombra, poda de cultivo y limpia) recuperar en pequeños bancos variedades de café de buen comportamiento (Colombia y Guamuha 15, que estaban en extinción en la zona) e incrementar el trabajo de Extensión Agraria y aprovechar los residuos sólidos de la despulpadora en la producción de humus de lombriz.

En la *tabla 1* se muestran los datos de producción y los rendimientos del cultivo del café, los cuales son sumamente bajos. En el año base anterior al inicio de las acciones de tecnificación de los cafetales, el rendimiento medio solo se alcanzó $0,1 \text{ t x ha}^{-1}$; sin embargo, transcurrido un año del inicio de las acciones de tecnificación se logró alcanzar un rendimiento de $0,15 \text{ t x ha}^{-1}$.

Tabla 1. Producción de café

Detalles	Rendimiento base (t x ha^{-1})	Año I (real)			Año II (estimado)		
		Área (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t x ha^{-1})	Área (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t x ha^{-1})
UBPC 19 de Mayo	0,08	22,8	2,63	0,12	22,8	2,01	0,09
CCS-F Irael Manso	0,12	26,8	5,06	0,19	26,8	5,20	0,19
TOTAL	0,10	49,6	7,69	0,15	49,6	7,21	0,14

El estimado de producción de café para el segundo año fue de $0,14 \text{ t x ha}^{-1}$. En este ligero descenso estimado en los rendimientos, incide la ocurrencia de condiciones climáticas desfavorables, pues las lluvias no fueron oportunas para garantizar la efectividad de las floraciones, fundamentalmente para la especie *Coffea arabica* L. Las acciones de tecnificación de las plantaciones de café y la preparación del personal que trabaja en estas garantizan que, a partir del tercer año, se materialicen los objetivos previstos en función de los rendimientos del cultivo.

En la producción de alimentos se montaron ocho parcelas demostrativas para hortalizas, acorde a las condiciones propias del suelo y del agua. De manera general se hizo necesario aplicar gran cantidad de materia orgánica debido al empobrecimiento de los suelos.

Se recuperaron cultivos de hortalizas como col de hojas, ají chile, cilantro, ajo puerro y se obtuvieron semillas de estas en las cantidades suficientes para mantener la disponibilidad de material para la siembra. También se incorporó la variedad de pepino Puerto Padre, la cual ofrece buenas características y comportamiento en la montaña, con resistencia a la sequía y a las enfermedades más comunes en este cultivo.

Se recuperaron semillas de frijoles (caballeros, quintaleros y gandules), fundamentalmente en las cercas de las hortalizas, para garantizar el autoconsumo familiar y aprovecharlas como parcelas demostrativas. Se introdujo la variedad de ñame Sacarías, la cual ofrece buenas perspectivas de desarrollo. Las variedades de viandas recuperadas fueron yuca cremita, yuca amarilla, yuca manteca y yuca brasileña, boniato miseria, boniato monono y boniato ahoga vieja. Uno de los logros de

importancia en este aspecto fue el incremento de la producción y consumo de hortalizas en la zona, no solo en los productores incluidos en el estudio, sino también en otros vecinos.

En la *tabla 2* se exponen los resultados de la producción de frijol durante los dos años evaluados, apreciándose que la producción obtenida garantizó la per cápita de 2 kg por consumidor.

Tabla 2. Producción de frijol

Detalles	Total de comensales	Año I	Año II
		Producción (kg)	Producción (kg)
UBPC 19 de Mayo	19	264	278
CCS-F Irael Manso	22	282	304
TOTAL	41	546	582

Los resultados en la producción de viandas y hortalizas se muestran en las *tablas 3* y *4*. En el primer año no se lograron los per cápitas mensuales por comensales establecidas como premisas, pero en el segundo año,

que fue donde se previó alcanzar el resultado; se evidencian valores superiores a los comprometidos, aun cuando solo se contabilizaron los datos de los primeros ocho meses.

Tabla 3. Producción de viandas

Detalles	Total de comensales	Año I			Año II (8 meses)		
		Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Percápita (kg/pers.)	Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Percápita (kg/pers.)
UBPC 19 de Mayo	12	2865	2282	10,0	2865	2045	12,0
CCS-F Irael Manso	27	3684	2860	10,8	3684	2860	14,4
TOTAL	39	6549	5142	10,5	6549	4905	13,3

Tabla 4. Producción de hortalizas

Detalles	Total de comensales	Año I			Año II (8 meses)		
		Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Percápita (kg/pers.)	Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Percápita (kg/pers.)
UBPC 19 de Mayo	12	1940	1940	8,5	1825	1825	10,7
CCS-F Irael Manso	27	2155	2155	8,2	2155	2155	10,9
TOTAL	39	4095	4095	8,3	3980	3980	10,8

Incrementar la producción de alimentos para el consumo humano y animal es otro objetivo priorizado del Plan Turquino; pero estos programas deben ejecutarse mediante tecnologías ecológicas y sostenibles con el objetivo de preservar la biodiversidad y el medio ambiente en sentido general, de esta importante zona geográfica de nuestro país.

Las estrategias a adoptar requieren necesariamente de concepciones bien flexibles que se adecuen a las diferentes realidades y donde convivan elementos de los paradigmas tradicionales y convencionales, de alta tecnología y de los sistemas más rudimentarios, del llamado conocimiento científico y del saber popular (Montes, 2004).

Como medidas medioambientales se utilizaron los residuales sólidos en la producción de humus de lombriz (15 t) y materia orgánica (21 t), los cuales se emplearon para la producción de posturas de café y hortalizas para beneficio de los productores. Esto permitió darle tratamiento a 37 t de residuales sólidos (cáscara) de las existentes en el Centro de Beneficio Húmedo de la zona.

Estos resultados propician lo planteado por Peña (2007), cuando expresó que el humus de lombriz influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de las plantas, durante el trasplante previene enfermedades y evita el trauma por enfermedades o cambios de temperatura y humedad. Además, no se utilizaron productos químicos para el control de plagas y enfermedades, de las hortalizas y del café. Se aplicó la lucha integrada establecida en cada caso por la Dirección de Sanidad Vegetal. También se planificó la transformación de la despulpadora con sistema tradicional, por uno de tecnología ecológica.

La sociedad actual requiere y exige acciones que propicien la toma de conciencia de la especie humana acerca de su papel en la conservación de la biodiversidad y en el aprovechamiento del recurso suelo (González y Hernández, 2008). Ante la crisis del sistema alimentario en el mundo, es reconocida la meta de construir un modelo de desarrollo ambientalmente sano, económi-

camente viable, socialmente justo y culturalmente apropiado (Montes, 2004). En la comunidad se desarrollaron varias acciones de capacitación aplicando las técnicas participativas del SEA. Las fundamentales fueron:

- Conferencias y charlas sobre temas técnicos, impartidas en las reuniones de producción que se desarrollan mensualmente en la UBPC y la CCS.
- Visitas sistemáticas y demostraciones de métodos a los productores en cuanto a las tecnologías para la producción de café y alimentos de forma sostenible en condiciones de la montaña.
- Demostraciones de métodos en campos y parcelas demostrativas en cuanto a las tecnologías aprobadas para los cultivos objeto de producción.
- Elaboración de plegables y otros materiales, confeccionados de modo asequible a estos productores.
- En el 80 % de las fincas se crearon parcelas demostrativas de los resultados a difundir entre el resto de los productores de las comunidades, lo que propició la certificación de dos Fincas de Referencia, de acuerdo a lo establecido por el SEA para la clasificación de las mismas.

Las acciones de capacitación desarrolladas se muestran en la *tabla 5*, apreciándose la alta vinculación del personal técnico con los productores.

Tabla 5. Acciones de capacitación

<i>Acciones de capacitación</i>	<i>U/M</i>	<i>Cantidad</i>
Diagnóstico de productores y áreas	u	10
Miniconferencias y charlas	u	28
Visitas a productores	u	382
Demostraciones de métodos	u	185
Creación de Parcelas Demostrativas	u	8
Fincas de Referencia creadas	u	2

Los temas de mayor demanda por los productores fueron agrotecnia de los cultivos, viveros, semillas y variedades, conservación del suelo y el agua, establecimiento y manejo de nuevas plantaciones, renovación y rehabilitación de cafetales viejos, manejo de plantaciones, manejo de plagas y enfermedades, manejo integrado de la broca y elementos de agricultura sostenible.

Los agricultores de escasos recursos y campesinos marginados actúan a niveles mucho más bajos que su potencial productivo, siendo necesario capacitarlos para

crearles conciencia acerca de su propia realidad y de la inserción que tienen en la comunidad. Los programas de capacitación deben ser reforzados hacia estrategias participativas que permitan el diálogo con el gobierno, las organizaciones campesinas y las ONG (FAO, 1992).

Con la ejecución de esta experiencia se demostró que para lograr que los agricultores realmente quieran, sepan y puedan protagonizar su desarrollo, es necesario que exista un extensionista que los capacite y que tengan real capacidad de enfrentar la realidad y solucionar

sus problemas a partir de los recursos allí existentes, y que la investigación genere tecnologías que responda a las adversidades.

La extensión agraria es un servicio que ayuda a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la productividad y los ingresos, así como a elevar las normas educativas y sociales en aras de mejorar su nivel de vida (Peláez y col., 2008). Se deben fomentar las experiencias compartidas entre los agricultores (Lacki, 2008a) y también entre estos y otros agentes interesados en los recursos naturales y el desarrollo rural.

La extensión agraria incluye la adopción de tecnologías por los agricultores o su adecuación a las características propias y disponibilidad de recursos. No solo abarca la esfera tecnológica y económica, sino que concibe a la extensión cultural, el mejoramiento de la sociedad, la satisfacción de las necesidades de la comunidad rural, y por tanto al mejoramiento de la calidad de vida. El sistema ha sido definido como un sistema de enseñanza informal, que aunque no excluye el aula, se realiza fuera de esta bajo el principio de *aprender haciendo* (Zumeta y col., 2001).

Axin (1993) señala que la función de la extensión agraria es mejorar las condiciones de quienes trabajan en los campos y necesitan saber para alimentarse y alimentar a los demás, y añade que la función del extensionista agrícola es por definición la de un educador o transmisor. Lacki (2008b) argumenta que el conocimiento está disponible y es emancipador de dependencias; basta con difundirlo una sola vez para que pueda ser utilizado sin gastarse por todos los agricultores, hasta su obsolescencia.

Las experiencias indican que cuando los agricultores están capacitados y motivados para solucionar un determinado problema, ellos mismos se esfuerzan y consiguen los medios para hacerlo.

La calidad de vida de los productores y sus familias en sentido general mejoró motivado por los mayores volúmenes productivos obtenidos, y por consiguiente mayores ingresos, la diversificación de la producción y los conocimientos alcanzados a partir de la capacitación desarrollada.

Una comunidad es un grupo humano que habita un territorio determinado, con relaciones interpersonales, historia, formas de expresiones y tradiciones, y sobre todo con intereses comunes. Es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o

función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto (Zimmerer, 2005).

El trabajo comunitario desarrolla conocimientos y habilidades, que según la UNESCO y Griffith University (2002), mejora la efectividad y la eficiencia de los procesos, satisface necesidades espirituales de los comunitarios, genera poder en los participantes, profundiza su identidad y compromiso, disminuye los costos de los procesos, además de potenciar los esfuerzos y la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población.

Conclusiones

- Los rendimientos comprometidos previstos en el cultivo del café se deben lograr en la fecha comprometida (tercer año), considerando las actividades de tecnificación realizadas a las plantaciones y la capacitación desarrollada con los productores.
- Se logró la producción per cápita mensual planificada de viandas, hortalizas y frijoles, y se recuperaron importantes variedades, las cuales se pueden utilizar como bancos de semillas y áreas de referencia para su futura generalización a otros productores.
- Se logró dar tratamiento a 37 t de residuales sólidos del proceso de beneficio húmedo de café, como medida de protección al medio ambiente.

Bibliografía

- Axin, H. G.: Guía de los distintos enfoques de la extensión, Roma, FAO, 1993.
- FAO: *Conferencia FAO/ Países Bajos sobre agricultura y medio ambiente*, Roma, FAO, 1992.
- FAO: *Producción agrícola sostenible: Consecuencias para la investigación agraria internacional*, Roma, FAO, 1991.
- Funes, F.: *Agroecología, agricultura orgánica y sostenibilidad*, ACTAF, La Habana, 24 Pp., 2007.
- Funes, F.: *Experiencias cubanas en Agroecología, Agricultura Orgánica* (2-3): 10-14, 1997.
- González, Yolanda y F. Hernández: *Intercambio de conocimientos entre los diferentes actores comunitarios en la Sierra de Rosario: una contribución a la alimentación de las familias rurales, Agricultura Orgánica*, 14(2): 28-30, 2008.
- Lacki, P.: *Desarrollo agropecuario*, Santiago de Chile, FAO, 83 Pp., 1991.

- Lacki, P.: *Desarrollo agropecuario*, 4ta. ed., Santiago de Chile, FAO, 150 Pp., 1995.
- Lacki, P.: *El fracaso de una educación, rural y urbana, que ofrece "el circo antes del pan"* [en línea], mayo 2008. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/> (consulta: 8 de octubre del 2008), 2008a.
- Lacki, P.: *La escuela rural debe formar "solucionadores" de problemas* [en línea] junio 2008. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/> (consulta: 8 de octubre de 2008), 2008b.
- Michael Mc, Philip: Global development and the corporate food regime, In: *Prepared for Symposium on New Directions in the Sociology of Global Development, XI World Congress of Rural Sociology*, July 2004, Trondheim, Norway, 6 Pp., 2004.
- Montes, A.: Estudio de caso: Fitomejoramiento participativo en Cuba. Reporte de investigación, Colombia, 18 Pp., 2004.
- Peláez, O; Corpas, R. y Bárbara Mola: Los Grupos de Interés: un nuevo enfoque para potenciar la gestión de los productores, *Agricultura Orgánica*, 14(2): 31-32, 2008.
- Peña, Elizabeth: El humus de lombriz: su generalización en la producción de posturas, *Agricultura Orgánica*, 13(3): 42-43, 2007.
- UNESCO y Griffith University: *Teaching and Learning for a Sustainable Future* [en línea] enero 2005. Disponible en: <http://www.unesco.org/education/> (Consulta: 18 de julio 2005), 2002.
- Zimmerer, K. S.: *Globalization and the New Geographies of Conservation and Agriculture*, New York, Columbia University Press, 2005.
- Zumeta, V.; Quintero, R.; Vega, A. e I. Otero: *Manual de procedimientos. Sistema de extensión agrícola para la caña de azúcar*, P. 91, 2001.

Estructuras Escuelas

La reestructuración actual del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales confirió a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente la creación de las Estructuras Escuelas en la base productiva, como estrategia factible y eficaz para el trabajo con el productor, quien contribuye en la garantía de la perspectiva alimentaria, en el actual panorama medioambiental y económico del país, así como en la formación de las nuevas generaciones y como incentivo a la reanimación de la caficultura nacional.

Tecnología industrial y preindustrial

Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábico en diferentes Centros de Beneficio, del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015¹

Jorge Alexis Martínez-Fonseca*, Yenía Molina-Pelegrín*, Délima Navarro-Ocaña** y Osbel Cedeño-Milanés***

Resumen

El trabajo se desarrolló en la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa, en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2015, con el objetivo de evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café Arábico comprado para despulpe y para secadero, y los Centros de Beneficio con mayor incidencia. Se tomaron muestras de café en 13 Centros de Beneficio Húmedo para determinar las principales imperfecciones por tipo de café y los porcentajes de estas por cada muestra y Centro de Beneficio. Las imperfecciones más notables en las muestras del café comprado para despulpe resultaron ser las provocadas por granos brocados y sobre maduros. En el caso de las compras para secadero fueron brocados, quemados, verde y sobre maduros.

Palabras clave: *café, granos, imperfecciones, afectación, brocados.*

Abstract

The work was developed in the Enterprise Agro-Forestal Batalla de Guisa, in the period understood between September and December of 2015, with the objective of evaluating the behavior of the imperfections in the Arabic coffee bought for pulping and it stops dry and the benefit centers with more incidences. Samples of coffee in thirteen centers of humid benefits were used, to determine them main imperfections per type of coffee and the percentages of these per each sample and benefit center. The most remarkable imperfections in the coffee samples bought for pulping turned out to be the provoked ones by: brocades and overripe grains, in the case of the purchases for stops dry were: brocades, burnt, green and overripe.

Key words: *coffee, grains, imperfections, affectation, brocades.*

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 17/11/2016

* UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Guisa, Granma. jalexis@guisa.inaf.co.cu

** UCTB Estación Experimental Agro-Forestal, Tercer Frente, Santiago de Cuba. beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

*** UEB Beneficio Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

Introducción

Cuba no figura entre los grandes productores de café a nivel mundial, pero se ha identificado por la reconocida calidad de sus cerezas, en particular, de aquel establecido y recolectado en zonas selectas o de calidad superior, ya que presenta buena apariencia y tamaño, así como una excelente calidad (Arañó, 2010).

El manejo y obtención de café comercial con alta calidad está asociado a diversas condiciones y procedimientos que se deben tener en cuenta durante su establecimiento, producción, cosecha y beneficio (Arañó, 2010).

La calidad de la bebida del café depende de muchos factores: origen genético, altitud, latitud, clima del lugar de cultivo, cuidado sanitario, prácticas agronómicas, cultura cafetalera, calidad de la cosecha, tipo y control durante el proceso de beneficio, trilla, almacenamiento y preparación de la misma, según refieren Carvalho (1959), Menchú y Ortega (1971), citados por Arañó (2010).

El café Arábico recolectado puede contar con una Calidad I (para despulpe): donde solamente se admite hasta el 10 % de imperfecciones totales, el 99 % del café maduro no debe exceder en un 2 % el café sobre maduro, Calidad II (para secadero): se admite hasta el 15 % de imperfecciones totales que no exceda un 2 % de granos verdes, Calidad III hasta un 30 % de imperfecciones totales sin que exceda en un 5 % de granos verdes, mientras que todo el café que no cumpla los requisitos de Calidad I, II o III, se considera fuera de norma (NRAG 91, 2015).

Un café de buena calidad tiene las siguientes ventajas, según CIARA (2005): A: Mayor facilidad de colocación en el mercado interno y externo. B: Obtención de mejores precios por saco durante la clasificación. CUBAEXPORT (2008) refiere que entre los principales productos que se exportan por el país se encuentra el café verde, tostado y molido.

Por constituir el café un medio importante de obtención de divisas para el país, y por ser además un producto de amplio consumo popular, resulta necesario incrementar las producciones, así como disponer de un producto de calidad para el mercado exterior e interior, con lo que se contribuye de esta forma al desarrollo económico del país (MINAGRI, 1990), citado por Arañó (2010).

Sin embargo, Caro (2014) señala que la evaluación del café es compleja, pues se trata de valorar características subjetivas y abstractas para establecerlas cuantitativas (definición de tipo) y cualitativamente (definición

de sabor). La intensidad de las cualidades mencionadas agregadas al buen o mal manejo que se le haya dado al grano es lo que determinará su calidad. Producir café de calidad es un buen negocio a corto, mediano y largo plazo; pero esa calidad está en riesgo por las diversas imperfecciones que se incorporan durante el proceso de beneficio.

Son consideradas como imperfecciones, según la Norma Ramal de la Agricultura (NRAG 91, 2015), las siguientes:

- *Granos verdes*: fruto incompleto, brinda sabor astringente y/o ácido.
- *Granos sobremaduros*: fruto pasado de maduración, se caracteriza por sabor a fermento.
- *Granos negros, secos o quemados*: no despulpan y pueden incorporar a la masa de café sabores extraños, como "sabor a moho" (Díaz y col., 2013).
- *Granos brocados*: fruto con uno o varios orificios de color negro, cuando están en exceso la infusión adquiere "sabor a madera podrida" (Díaz y col., 2013).

Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café Arábico de las diferentes calidades y su incidencia en los Centros de Beneficio.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa, ubicada en el municipio de Guisa, provincia de Granma, en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2015, para evaluar el comportamiento de las imperfecciones en el café Arábico comprado por despulpadora, así como identificar las de mayor incidencia en el territorio. Se seleccionaron muestras de café en 13 Centros de Beneficio Húmedo: Arroyo Colorado, Buena Vista, El Queso, La Mexicana, Pílon, Canaria, Los Monos, Manacal, Vegueta, El Oro, La Plata, Pinalito y Trozo Solo, tomando 3,22 kg de café cereza cada diez días, en el caso del café comprado para despulpe con un total de doce muestras, realizándoles el beneficio húmedo y cada quince días para el de secadero con ocho muestras, las mismas se beneficiaron de forma natural. Al concluir el proceso de cada una de las muestras se evaluó una submuestra de 200 g, se cuantificaron

las principales imperfecciones por tipo y los porcentajes de estas en cada muestra y Centro de Beneficio según la metodología establecida en la Norma Ramal de la Agricultura (NRAG 91, 2015).

Se utilizó un diseño de bloques al azar para ambos tipos de café con seis tratamientos constituidos por las imperfecciones provocadas por los granos (quemados, secos, verdes, sobremaduros y brocados) y 13 réplicas (una por cada despulpadora).

Los datos obtenidos fueron transformados en el arco-seno de la raíz cuadrada utilizando el paquete estadístico (InfoStat, 2012), y se efectuó un análisis de varianza con un nivel de significación del 5 % empleando el test de Duncan para la comparación de las medias en el análisis del comportamiento de las imperfecciones.

Para analizar el comportamiento de las despulpadoras se empleó el mismo diseño y el mismo paquete estadístico, realizándoles un análisis de varianza con un nivel de significación del 5 % y empleando el test de Duncan para la comparación de las medias, en los dos tipos de café. En este caso las 13 despulpadoras representaron los tratamientos y las seis imperfecciones evaluadas, las réplicas.

Resultados y discusión

El resultado de las evaluaciones para el café comprado para despulpe en los 13 Centros de Beneficio Húmedo se aprecia en la *fig. 1*, donde los granos brocados, sobre maduros, quemados, secos y los verdes constituyeron las principales imperfecciones que afectan la calidad.

Fig. 1. Imperfecciones en el café de Calidad I en los 13 Centros de Beneficio Húmedo de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

La *tabla 1* recoge los resultados del análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para despulpe, corroborando lo expresado en la *fig. 1*, donde la imperfección más notable en porcentaje resultó ser la provocada por granos brocados, coincidiendo con lo planteado por Ramajo (2014), en el estudio de las imperfecciones en el grano del café, realizado en la Empresa Carlos Manuel de Céspedes, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. En este análisis se aprecia que esta afectación difiere del resto de las imperfecciones evaluadas, con una media de un 9,3 %, seguidas de los sobre maduros que experimentan diferencias al-

tamente significativas con el resto de las imperfecciones. Entre los granos secos, quemados y verdes no existen diferencias y presentan valores promedios que oscilan entre un 1 y 1,5 %. Estas constituyen las imperfecciones de menor rango de afectación, lo que demuestra la calidad de las labores de recolección en campo y las medidas empleadas antes de la venta en los puntos de compra, tales como el seguimiento al ciclo de la recogida, el uso del doble morral, la trilla y la inmersión de la masa en agua para extraer los granos flotantes. Estas medidas fueron motivadas por los aumentos de precios en el café vendido para despulpe.

Tabla 1. Análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para despulpe

Imperfecciones	Media	Error estándar
Secos	1,0 a	0,27
Quemados	1,0 a	0,27
Verdes	1,5 a	0,27
Sobremaduros	3,2 b	0,27
Brocados	9,3 c	0,27

Las principales imperfecciones en el café comprado para secadero se muestran en la *fig. 2*, las que fueron

ocasionadas por los granos brocados, quemados, verdes, secos y los sobremaduros, resultando en este caso los brocados, coincidiendo con los resultados alcanzados por Ramajo (2014). En el estudio de las imperfecciones en el grano del café realizado en la Empresa Carlos Manuel de Céspedes, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, estos altos niveles de broca son muestra de que existen plantaciones mal manejadas y deficiente ejecución de la cosecha, coincidiendo con lo planteado por Rena *et al.* (1994) y Souza y Reis (1993).

Fig. 2. Imperfecciones en el café comprado para secadero (Calidad II y III) en los 13 Centros de Beneficio Húmedo de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

El resultado del análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para secadero (*Tabla 2*) demuestra que entre las imperfecciones causadas por los granos sobremaduros, verdes y quemados no existen diferencias significativas. La mayor afectación es causada por los granos brocados con un 14 %, la que refleja diferencia significativa con los granos secos, pero no con los quemados, verdes y sobremaduros. Esta imperfección en el café comprado para secadero supera en un 4 % a los manifestados en las muestras del café comprado para despulpe, lo que evidencia una mayor concentración de la plaga (*Hypothenemus hampei*) que ocasiona esta imperfección. En esta calidad se acumula un porcentaje mayor de granos quemados y sobremaduros con posibilidades de albergar a

la misma, a diferencia del café comprado para despulpe, que por recolectar los granos maduros cada siete u ocho días, neutraliza los porcentajes elevados de los granos brocados.

Tabla 2. Análisis de varianza de las imperfecciones en el café comprado para secadero

Imperfecciones	Media	Error estándar
Secos	6,0 a	0,41
Sobremaduros	8,0 ab	0,41
Verdes	9,0 ab	0,41
Quemados	11,0 ab	0,41
Brocados	14,0 b	0,41

Los resultados de los análisis realizados para ambas calidades de café comprado (despulpe y secadero) están por encima del 10 %. Esto coincide con lo reportado por Caro (2014), quien señala que en la provincia de Pinar del Río y en la región central del país se logran los mayores volúmenes de café con porcentajes de imperfecciones por debajo del 10 %,

mientras que las provincias orientales tienden a lograr altos porcentos, tanto en café para despulpe como para secadero.

El comportamiento de las imperfecciones totales para el caso del café comprado para despulpe en las 13 despulpadoras del municipio de Guisa se muestra en la *fig. 3*, donde los porcentos de imperfección oscilan entre el 0,7 y 5,5 %.

Fig. 3. Imperfecciones totales por despulpadora en el café comprado para despulpe en los 13 Centros de Beneficio Húmedo de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa.

La *tabla 3* muestra el análisis de varianza realizado por despulpadora para el café comprado para despulpe, donde las muestras tomadas no tienen diferencias altamente significativas; los porcentos de imperfección tienen un comportamiento similar en las 13 despulpadoras del municipio; independientemente de este resultado, las despulpadoras en donde se deben incrementar las acciones encaminadas a reducir los niveles de imperfección son Canaria, Pílon y Pinalito, ya que estas concentran los porcentajes más elevados con valores del 3,7 al 5,5 %.

El comportamiento de las imperfecciones para el caso del café comprado para secadero en las 13 des-

pulpadoras del municipio de Guisa se refleja en la *fig. 4*, donde inciden de manera negativa por concentrar los mayores porcentajes de imperfección las despulpadoras Pílon, La Mexicana, Los Monos, Buena Vista y Pinalito, ocasionado por una deficiente planificación de la cosecha, no cumplir con el ciclo de recogida, no usar el doble morral, incumpliendo la estrategia fitosanitaria en la reducción de los índices de infestación de la broca e incumplir otras medidas orientadas a disminuir las imperfecciones en los productores que les entregan el producto. Las despulpadoras de mejor comportamiento resultaron ser Manacal, Vegueta y El Oro con valores que oscilan del 1,5 a 2,8 % de imperfección.

Tabla 3. Comportamiento de las imperfecciones del café comprado para despulpe por despulpadoras en los 13 Centros de Beneficio de la Empresa Agro-Forestal Batalla de Guisa

<i>Despulpadoras</i>	<i>Media</i>	<i>Error estándar</i>
La Plata	0,7 a	0,52
El Queso	0,7 a	0,52
La Mexicana	1,0 a	0,52
Manacal	1,2 a	0,52
Buena Vista	1,6 a	0,52
Arroyo Colorado	1,7 a	0,52
Vegueta	1,7 a	0,52
El Oro	2,2 a	0,52
Trozo Solo	2,8 a	0,52
Los Monos	3,0 a	0,52
Pinalito	3,7 a	0,52
Pilón	4,3 a	0,52
Canaria	5,5 a	0,52

Imperfección (%)

Fig. 4. Imperfecciones por despulpadoras en el café comprado para secadero.

La *tabla 4* manifiesta el resultado del análisis de varianza por despulpadoras para el café comprado para secadero, corroborando el resultado expuesto en la *fig. 4*, donde las despulpadoras de mejor comportamiento –Manacal, Vegueta y El Oro– no muestran diferencias significativas entre

ellas, pero sí con el resto de las despulpadoras, las que concentran los mayores porcentos de imperfección. Pilon, La Mexicana, Los Monos, Buena Vista y Pinalito no difieren entre ellas, pero muestran diferencias con relación al resultado Arroyo Colorado, La Plata, Canaria, Trozo Solo y el Queso.

Tabla. 4. Comportamiento de las imperfecciones del café comprado para secadero por despulpadoras

<i>Despulpadoras</i>	<i>Media</i>	<i>Error estándar</i>
Manacal	1,5 a	0,52
Vegueta	2,5 a	0,52
El Oro	2,8 a	0,52
El Queso	3,3 ab	0,52
Trozo Solo	3,3 ab	0,52
Canaria	3,9 ab	0,52
La Plata	4,3 ab	0,52
Arroyo Colorado	5,5 ab	0,52
Pinalito	6,4 b	0,52
Buena Vista	6,7 b	0,52
Los Monos	7,2 b	0,52
La Mexicana	8,4 b	0,52
Pilón	10,6	0,52

Conclusiones

- Las imperfecciones de mayor incidencia en el café comprado para despulpe, determinadas en los 13 Centros de Beneficios del municipio de Guisa, son provocadas por los granos brocados y los sobremaduros.
- En el café comprado para secadero las imperfecciones más notables fueron las provocadas por los granos brocados, quemados, verdes y sobremaduros.
- Los Centros de Beneficios que concentraron los mayores porcentajes de imperfección fueron Pilón, La Mexicana, Los Monos y Buena Vista.

Bibliografía

- Arañó, Lázaro: Manejo de plantaciones para la producción de café con calidades superiores en el macizo montañoso Sierra Maestra, Cuba, En: *Perfil de Proyecto Innovación Tecnológica*, 6 Pp., 2010.
- Caro Cayado, Pascual: Café en Cuba. Siglos XIX, XX y situación actual, *Revisión bibliográfica, Café Cacao*, 13(2): 80-88, 2014.
- CIARA: Presentación en PP Beneficio del café, Venezuela, INDER CIARA, Pp. 2-3, 2005.
- CUBAEXPORT: Principales productos de importación y exportación, En: *Jornada Científica AMSA-CIRAD-GEAM-CUBAEXPORT*, 21-23 de octubre, p. 5, 2008.
- Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Délira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Árabe*, Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, MINAG, La Habana. 137 Pp., 2013.
- InfoStat: InfoStat versión 2012. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 2012.
- NRAG 91: Café cereza. Especificaciones de calidad, *Coffee. Quality specifications*, Pp. 3-5, 2015.
- Ramajo-Destrades, J. L.; Délira Navarro-Ocaña; González-Vega, R. y Mario J. Verdecía-García: Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba, *Café Cacao*, 13 (2): 62-79, 2014.
- Rena, A. B.; Nacif, A. P. e A. A Pereira: Fisiología do cafeeiro em plantios adensados, Em: *Simpósio internacional sobre café Adensado, Londrina, Brasil, Resumos Londrina*, IAPAR, p. 14, 1994.
- Souza, J. C. e R. Reis: Broca do café: histórico, reconhecimento, biologia. Prejuízos, Monitoramento e controle, Belo Horizonte, Brasil, EPAMIG, *Boletim técnico*, no. 40, 28 Pp., 1993.

Diagnóstico de productores de zonas de café de alta calidad en la taza en Tercer Frente, Guisa y Jibacoa¹

Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Jorge Alexis Martínez-Fonseca,** Elsa Vicet-González,*** Délima Navarro-Ocaña,* Julio Chacón-Reina,* Mario J. Verdecia-García,* Ariagnis Yero-Guevara* y Roberto González-Vega*

Resumen

El trabajo se realizó durante 2015 y 2016 en las Empresas Agro-Forestales de Tercer Frente, Guisa y Jibacoa, provincias de Santiago de Cuba, Granma y Villa Clara, respectivamente, con el objetivo de realizar un diagnóstico a los productores de café de calidad superior. Se seleccionaron 15 zonas en las que se realizó el levantamiento e identificación de productores. Se efectuaron por zona reuniones de coordinación con las empresas, entidades de base, técnicos y extensionistas. Se creó una base de datos para la recopilación y procesamiento de informaciones. Los resultados mostraron que solo se dedica al café el 76,6 % del área total (613,9 ha), mientras que el 55 % de las plantas son productivas. La altitud estuvo entre 424 y 505 msnm, y la pendiente osciló entre el 25 y 36 %; la profundidad efectiva de los suelos promedió 37 cm. La tecnología de poda más aplicada fue el saneamiento (70 % de las plantaciones). Las restantes no se emplean. Se regula ligeramente la sombra al 52 % del área en producción (445 ha); la regulación profunda se ejecutó en solo 12,5 ha. El porcentaje de infestación de la broca del café resultó entre el 3 y 20 % con el valor más elevado en Tercer Frente y el menor en Guisa. Solo en el 33,8 % del área total con café (407,3 ha) se aplican medidas de conservación de suelo. El mejor comportamiento en rendimiento y calidad fue en Jibacoa (0,14 t/ha de café oro y el 70 % calidad primera), mientras que el peor resultado fue de Tercer Frente con 0,10 t/ha de café oro y el 20 % primera calidad.

Palabras clave: café, diagnóstico, productores, área, calidad.

Abstract

The work was carried out during 2015 and 2016, in the Empresas Agro-Forestales of Tercer Frente, Guisa and Jibacoa, Santiago de Cuba, Granma and Villa Clara provinces, respectively; with the objective of carrying out a diagnosis to coffee grower of superior quality. 15 areas were selected in those that the rising and identification of producers was carried out. Coordination meetings with the Enterprises, base entities, technicians and extensionists were made by area. A database for the compilation and processing of information's was created. The results showed that: only is devoted to the coffee 76.6 % of the total area (613.9 ha); while 55 % of the plants are productive. The altitude was between 424 and 505 msnm and the slope it oscillated between 25 and 36 %; the effective depth of the soils averaged 37 cm. The technology of more applied pruning it was the sanitation (70 % of the plantations). The remaining ones are not used. The shade of the area in production is regulated lightly to 52 % (445 ha), the deep regulation was executed in alone 12.5 ha. The infestation percentage of the coffee borer was between 3 % and 20 % with the highest value in Tercer Frente and the minor in Guisa. Only in 33.8 % of the total area with coffee (407.3 ha) measures of soil conservation are applied. The best behavior in yield and quality was in Jibacoa (0.14 t of coffee gold/ha and 70 % first quality); while the worst result was of Tercer Frente with 0.10 t of coffee gold/ha and 20 % first quality.

Key words: coffee, diagnosis, producers, area, quality.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 24/2/2017

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba, beneficio1@tercerfrente.inaf.co.cu

** Estación Experimental Agro-Forestal Guisa, Granma. jalexis@guisa.inaf.co.cu

*** Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Villa Clara

Introducción

En la historia del cultivo del café en nuestro país han tenido un peso importante los franceses, que llegaron procedentes de Lousiana, Europa y Haití, además de los esclavos que los acompañaban. Este fenómeno tiene su expresión distintiva en el siglo XIX, pero también está marcada la presencia haitiana en el XX, quienes se encargan de expandirlo por toda la isla (Luciano, 1975, citado por Caro, 2014).

Pocos fueron los hacendados y caficultores cubanos que tuvieron éxito en el manejo y beneficio del café, ya que la mayoría carecían de los conocimientos técnicos.

Fueron los franceses que emigraron de la isla de Santo Domingo portadores de un mayor avance en la técnica del cultivo, los que fomentaron nuevos cafetales y enseñaron en la práctica cómo cultivar inteligentemente las plantaciones cafetaleras y una buena preparación del producto. Esto permitió un mejor progreso en el marco extranjero. Con este ejemplo los cubanos se decidieron a imitarlos. Desde entonces el caficultor cubano comenzó a disponer de la ciencia técnica para lograr métodos cada vez más eficientes durante el cultivo y beneficio del café.

Cuba se caracteriza por producir un café de alta calidad, el cual lo utilizan los compradores para mejorar la calidad del de otros orígenes. Ejemplo de ello es el café Crystal Mountain, segundo café mejor cotizado del mundo, solo superado por el jamaicano Blue Mountain y que se vende a Japón, nuestro principal cliente, a precios que oscilan entre 10 000 y 12 000 dólares la tonelada. Cuba comercia su café con otros países del mundo como son Francia, Italia, Alemania y España. Actualmente Cuba tiene mercado para comerciar el doble del café que se exporta.

El café se produce en Cuba en los cuatro sistemas montañosos: Sierra Maestra, Nipe-Sagua-Baracoa, Guamuhaya y Guaniguanico. Se desarrolla fundamentalmente en 35 municipios de ocho provincias. De acuerdo a la distribución territorial, el 83 % de las plantaciones cafetaleras se localizan en la región oriental, el 12 % en la central y el resto en la occidental.

Según información ofrecida en la cadena productiva del café y el cacao, el café ocupa el tercer lugar como fuente de ingresos en divisa de la actividad agropecuaria del país, además de ser un producto de alta demanda por el consumo social y de la población. Entre las princi-

pales problemáticas del sistema productivo que señala la cadena productiva del café y el cacao, según Rodríguez y col. (2011) y Rosabal y col. (2002), se encuentran:

1. Elevado porcentaje de productores con muy bajos rendimientos y muy poca producción, en situación económica desfavorable para emprender acciones para su recuperación.
2. Bajo nivel tecnológico del 89 % de los productores, evidenciado por la falta de aplicación de las actividades tecnológicas claves para lograr altos rendimientos y producciones agrícolas.
3. Existencia de un sistema de extensión agraria, asistencia técnica y capacitación que no está consolidado ni ha brindado los resultados esperados, a la par que no está implementado en todos los municipios cafetaleros del país.
4. Dificultades con el acceso de los productores a materiales de divulgación técnica sobre el cultivo.
5. Alta despoblación de las plantaciones y plantaciones con estado fisiológico no adecuado.
6. Aparición en el contexto cafetalero de la broca del café con alto nivel de afectación sin un manejo adecuado por parte de los productores.
7. Falta de motivación de los productores para incrementar los rendimientos y la producción.
8. Irrentabilidad económica de muchas entidades y otras que son rentables, pero con los resultados de producciones marginales.
9. Poco uso y dificultades con el acceso al crédito agrícola para el desarrollo y poca utilización del seguro.
10. Endeudamiento de muchas entidades productivas.
11. Falta de fuerza de trabajo y dificultades con el relevo generacional de los productores, motivado principalmente por la migración hacia el llano y no resultar atractivo este cultivo para las nuevas generaciones.
12. La insuficiente realización de proyectos de innovación tecnológica dirigidos fundamentalmente a la aplicación en la práctica productiva de tecnologías apropiadas para el cultivo.
13. Mal estado de los viales de montaña y dificultades con la transportación de pasajeros.
14. Insuficientes mulos para la transportación de la producción y otras producciones marginales de la unidad productiva.

15. Insuficiencia de insumos agrícolas para lograr altas producciones, principalmente para los productores con bajo nivel de rendimiento, lo que compromete sus programas de desarrollo.
16. Falta de programa de desarrollo en un porcentaje elevado de las unidades productivas.
17. Alto grado de erosión de los suelos.

La causa fundamental de los bajos rendimientos y producción es la falta de aplicación de las actividades tecnológicas claves del cultivo, no por desconocimiento de la tecnología, sino por la falta de motivación de los productores para aplicarla (Arañó y col., 2011) y (Staver y col., 2002).

Es por ello que el presente trabajo se realizó con el propósito de hacer un diagnóstico a los productores de café de calidad superior en 18 zonas de las Empresas Agro-Forestales de Tercer Frente, Guisa y Jibacoa, pertenecientes a las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Villa Clara.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en los municipios de Tercer Frente, Guisa y Jibacoa, pertenecientes a las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Villa Clara, respectivamente. En la Empresa Agropecuaria de Tercer Frente se seleccionaron plantaciones de productores establecidos en las zonas de La Pimienta, La Tabla, La Puya, Palenque, Monjará, San Lorenzo, Maestra y Las Bocas, mientras que en la Empresa Agropecuaria Guisa las plantaciones seleccionadas pertenecen a las zonas de Los Monos, Arroyo Colorado, El Queso, El Gigante, Canaria y Buena Vista. Por su parte, en la Empresa Agropecuaria Jibacoa las plantaciones elegidas responden a las zonas de Jibacoa, Herradura, Guanayara y Cancán.

Durante la ejecución del trabajo se realizaron las siguientes actividades, según lo establecido por Cabrera y col. (2002):

1. Levantamiento e identificación de productores de café de calidad superior.
2. Ejecución del diagnóstico agrotécnico en plantaciones de estos productores.
3. Reuniones de coordinación y cooperación con la dirección de las empresas involucradas para el desarrollo de esta tarea.

4. Encuentros con el personal técnico y extensionistas de la base productiva para coordinar las acciones a desarrollar.
5. Creación de la base de datos para la recopilación de informaciones.
6. Procesamiento de informaciones originada de la base de datos.
7. Confección e impresión de los modelos en los que se plasma el levantamiento y diagnóstico.

En todas las acciones realizadas directamente con los productores se contó con el personal técnico y extensionista de la zona, los cuales contribuyeron notoriamente con la ejecución del presente trabajo. Los datos resultantes de la ejecución de estas labores se tabularon.

Resultados y discusión

Se diagnosticaron 184 productores en total. El municipio de Tercer Frente mostró el mayor número de productores con 114, seguido de Jibacoa que reportó 42, y por último Guisa, con 28 productores (*Tabla 1*).

Para el municipio de Tercer Frente el café representa el 76 % del área total disponible por los productores. En el caso del municipio de Guisa, corresponde al 44 % del total de área disponible, mientras que los productores del municipio de Jibacoa dedican al cultivo del café el 41 % de su área.

En el municipio de Tercer Frente el 76 % del área con café se reporta en producción y el 24 % en desarrollo. Ello pudiera estar en correspondencia con el Programa de Desarrollo Cafetalero en marcha en el país, que establece un ritmo de transformación para las áreas en producción entre el 15 y el 25 % en dependencia del estado morfológico de las plantaciones. En el caso de Guisa, se aprecia el 81 % del área cafetalera en producción con el 19 % restante en desarrollo, mientras que Jibacoa mostró el 74 % de su plantación en producción con el 26 % en desarrollo. De forma general, el ritmo de transformación que mostraron las plantaciones diagnosticadas está a tono con lo recomendado, según el programa orientado para el país hasta 2020.

En las plantaciones en desarrollo se aprecia que los mayores ritmos de crecimiento en hectáreas se acumularon en estos últimos años con la transformación de 130 ha, lo

que puede estar relacionado con la motivación existente por los productores con el incremento desde 2015 del precio de compra del café cereza. Este resultado es muy beneficioso para el incremento de los rendimientos por unidad de superficie, si se tiene en cuenta que las plantas de cafeto tienen su mayor potencial productivo cuando estas son renovadas o rehabilitadas, ya que el café se caracteriza por producir en madera joven.

Tercer Frente cuenta con el 56 % de su potencial productivo, pues debía tener 1 872 396 plantas productivas y solo tiene 1 045 994. Este resultado está condicionado por diversas causas que contrastan con los bajos rendimientos por unidad de superficie que se obtienen actualmente.

Pueden citarse las siguientes causas: la despoblación de las áreas, la influencia de los cambios climáticos, la desmotivación de los productores por resultar poco atrayente el cultivo y la creciente indisciplina tecnológica, entre otras. Guisa dispone del 69 % de dicho potencial, o sea, cuenta con 222 809 plantas productivas y debía tener 322 381, mientras que Jibacoa muestra el valor más bajo de potencial productivo con solo el 38 % de plantas productivas, correspondiendo el 62 % a fallas físicas y económicas, esta última representada por plantas muy deterioradas morfológicamente.

Según los resultados mostrados en la *tabla 2*, el marco de plantación más empleado en las plantaciones cafetaleras de los municipios de Tercer Frente y Jibacoa fue 2 m x 1 m, justificado porque en la mayoría de sus plantaciones predomina la variedad Isla, mientras que para el caso de Guisa resultó de 3 m x 2 m. Esto responde a que la mayoría de sus plantaciones cuentan con la variedad Typica. Para las tres zonas la propagación de estas variedades fue por semillas.

Guisa mostró el promedio de altitud más elevado con 505 msnm, seguido de Tercer Frente con 427 msnm, y Jibacoa con 424 msnm. La pendiente promedio resultó entre el 25 y 36 %, con el porcentaje más elevado (36 %) para Tercer Frente. La profundidad efectiva promedio resultó de 36 cm. Jibacoa mostró el promedio de profundidad efectiva más alto con 39 cm, seguida de Guisa con 37 cm, mientras que los suelos de Tercer Frente se mostraron como los menos profundos (33 cm). Los suelos de Tercer Frente y Guisa se diagnostica-

ron como poco productivos, y los Jibacoa resultaron profundos.

La *tabla 3* muestra que, en las áreas de los productores de café de calidad superior diagnosticados, se aprecian como especies sombreadoras predominante el piñón, el búcaro, la leucaena y el algarrobo, este último presente en los tres municipios cafetaleros. Se diagnosticaron como otras especies de sombra, frutales, guamo y guásima, considerados estos dos últimos como especie de sombra no deseables.

Los productores del municipio de Tercer Frente realizan poda de saneamiento al 51 % de sus plantaciones en producción, mientras que en Guisa solo le realiza este tipo de poda al 19 % de la plantación. El peor comportamiento lo mostró el municipio de Jibacoa, que únicamente realiza este tipo de poda al 0,04 % de la plantación en producción. Para el caso de la poda sistemática solo se reportan 3,1 ha en el municipio de Tercer Frente. La poda de rehabilitación tuvo una discreta ejecución en los municipios de Tercer Frente (1 ha) y Guisa (6,33 ha).

El deshije para los tres municipios diagnosticados se comportó al 31 % del total de área cafetalera, y mostró la mayor cantidad de área deshijada en Tercer Frente con el 37 %. La regulación ligera de sombra, de forma general, se comportó al 36 %. Se destacó el municipio de Tercer Frente con el 44 % de la sombra regulada en sus áreas en producción. Por su parte, la regulación intensa de sombra solo tuvo lugar en 12,5 ha del municipio de Tercer Frente.

En las áreas de los tres municipios diagnosticados se apreció enyerbamiento medio con tendencia a pesado, sobre todo en los meses lluviosos. El porcentaje de infestación por broca del café mostró su mayor valor en las áreas del municipio de Tercer Frente, que alcanzó hasta un 20 %, seguido del municipio de Guisa con el 8 %. Mostró el mejor comportamiento el municipio de Jibacoa con solamente el 3 % de afectación.

En cuanto a las medidas de conservación del suelo, las plantaciones cafetaleras del municipio de Tercer Frente registran 66 ha establecidas con barreras muertas que representan el 14 % del área total. Los demás municipios no cuentan con esta técnica o las áreas destinadas a su aplicación resultan insignificantes respecto al área cubierta por el cultivo del café (*Tabla 4*).

Tabla 1. Resultados del diagnóstico de plantación en los municipios en estudio

Municipio	Unidades productivas	Productores	Finca	Área total (ha)	Área con café (ha)	Área en producción (ha)	En desarrollo (ha)			Total de plantas requeridas	Total de plantas productivas	Fallas económicas	Fallas físicas
							1 año	2 años	3 años				
Tercer Frente	22	114	114	614	469	314	111	23	20	1 872 396	1 045 994	319 678	352 652
Guisa	15	28	28	170	76	62	7	5	5	322 381	222 809	53 170	46 402
Jibacoa	4	42	42	226	93	69	12	7	5	462 700	180 406	212 834	69 461
TOTAL	41	184	184	1009	614	445	130	35	30	2 657 477	1 449 209	585 682	468 515

Tabla 2. Valores predominantes de marco de plantación, variedad, propagación, altura sobre el nivel del mar, profundidad efectiva y productividad del suelo

Municipio	Marco de plantación (m)	Variedad	Propagado por semillas	Altura sobre nivel del mar (m)	Pendiente promedio (%)	Profundidad efectiva (cm)	Productividad del suelo
Tercer Frente	2 x 1	Isla	x	427,00	36,00	33,00	PP
Guisa	3 x 2	Typica	x	505,00	34,25	37,00	PP
Jibacoa	2 x 1	Isla	X	424,00	25,00	39,00	P
TOTAL	2 x 1	Isla y Typica	X			36,00	PP

Tabla 3. Comportamiento de sombra y su regulación, modalidades de poda, enyerbamiento, infestación de la broca y fertilización según el área destinada al café

Municipio	Sombra predominante	Otras especies de sombra	Área con café (ha)	Poda de saneamiento (ha)	Poda sistemática (ha)	Poda de rehabilitación (ha)	Deshije (ha)	Regulación de sombra ligera (ha)	Regulación de sombra profunda (ha)	Enyerbamiento (ha)	Infestación (broca)	Fertilización (ha)
Tercer Frente	Algarrobo, piñón y búcaro	Guásima mango y frutales	469	284	3,1	1	176	207,63	12,5	Medio	20	No se reporta
Guisa	Búcaro y algarrobo	Mango, frutales y plátano	76	15	0	0	14	15,06	0	Medio	8	No se reporta
Jibacoa	Algarroba, leucaena	Frutales, guamo	93	4	0	6,33	8	11,77	0	Medio	3	No se reporta
TOTAL	Algarroba, piñón, búcaro y leucaena	Guásima, frutales y guamo	614	302	3,1	7,33	192	234	12,5	Medio	10,3	No se reporta

Tabla 4. Comportamiento de las medidas de conservación del suelo

Municipio	Con café (ha)	Barrera muerta (ha)	Barrera viva (ha)	Cobertura viva (ha)	Cobertura muerta (ha)	Tranques (ha)	Terraza individual (ha)	Terraza continua (ha)
Tercer Frente	469	66	22,0	41,65	8,6	20,6	0	0
Guisa	76	0	2,0	3,34	0,5	2,5	0	0
Jibacoa	93	0,5	0	1	0	1	0	0
TOTAL	614	66,5	24	46	9	24	0	0

El establecimiento de barreras vivas acumuló solamente 24 ha, de las cuales 22 corresponden al municipio de Tercer Frente. La siembra de cobertura viva se registró en 46 ha, de las cuales pertenecen al municipio de Tercer Frente 41,65 ha. Tanto para el establecimiento de cobertura muerta como para la confección de tranques, siguieron siendo las áreas cafetaleras del municipio de Tercer Frente las que mayor cantidad de hectáreas disponen, con 8,6 ha y 20,6 ha,

respectivamente. En ninguna de las áreas cafetaleras de los municipios diagnosticados se reporta la aplicación tecnológica de terrazas individuales ni terrazas continuas.

En la *tabla 5* se muestra para el municipio de Tercer Frente el valor real de café recogido más bajo de las tres zonas, que responde al 94 % del estimado; para los municipios de Guisa y Jibacoa representa el 95 y el 99 % de lo estimado, respectivamente.

Tabla 5. Comportamiento de la producción de café

Municipio	Estimado			Recogido			Del recogido			Área en producción (ha)	Rendimiento/ha
	kg/ cereza	t/ cereza	t/oro	kg/ cereza	t/ cereza	t/ oro	1ra. calidad (kg/ cereza)	2da. calidad (kg/ cereza)	Fuera de norma (kg/cereza)		
Tercer Frente	242 041	245	34	228 894	229	32	45 887	129 428	53 679	314	0,10
Guisa	54 457	5	8	51 765	52	7	22 888	16 963	11 914	62	0,11
Jibacoa	72 250	88	12	71 513	72	10	50 059	14 303	7151	69	0,14
TOTAL	384 389	338	54	369 045	369	51	118 834	160 693	72 744	445	0,13

Respecto a la clasificación de café cereza según las normas establecidas, se aprecia que solo fueron clasificadas de primera calidad el 32 %, correspondiendo a la segunda calidad el 43 %, y el resto respondió al café fuera de norma. El municipio de Tercer Frente solo acopió 45 887 kg de primera calidad y ubicó la mayor parte del café recepcionado en la segunda calidad con 129 428 kg. Se destaca como aspecto negativo que la cantidad de café cereza fuera de norma superó lo reportado por la primera calidad en 7792 kg. El municipio de Guisa ubicó el 42 % de las cerezas de café recolectadas en la primera calidad, el 31 % en la segunda calidad y el 22 % resultaron fuera de norma. Por su parte, el

municipio de Jibacoa recepcionó el 70 % del café en la primera calidad, el 20 % en la segunda calidad y solamente ubicó el 10 % como fuera de norma. Respecto a la calidad y rendimiento, el mejor comportamiento se mostró en Jibacoa, que ubicó el 70 % de su masa en la calidad primera y obtuvo rendimientos por unidad de superficie equivalentes a 0,14 t/h de café oro. Tercer Frente reportó el peor resultado, ubicando solo el 20 % de su masa total y solo alcanzó 0,10 t/h de café oro.

Se tomaron discretos reportes de las condiciones de clima para los tres sitios que permitieron reportar la ocurrencia de lluvias durante los siete primeros meses del año,

pero no cuantificables por falta de pluviómetro en las zonas en estudio.

Las floraciones ocurridas en Tercer Frente y Guisa se clasificaron según metodología reportada en *Instructivo técnico* (Cuba, 1987) como buenas en general, y solo dos como regulares, mientras que en Jibacoa todas fueron clasificadas de regular.

Conclusiones

- Se dedica al cultivo del café el 76,6 % del área total (614 ha), con solo el 55 % de las plantas productivas.
- La altitud para las diferentes zonas diagnosticadas resultó entre 424 y 505 msnm, la pendiente entre 25 y 36%, mientras que la profundidad efectiva de los suelos promedió 37 cm.
- La tecnología de poda más aplicada resultó la de saneamiento que se aplica al 70 % de las plantaciones.
- Se realizó regulación ligera de sombra al 52 % del área en producción (445 ha), mientras que la regulación profunda solo se realizó en 12,5 ha.
- El porcentaje de infestación por broca del café resultó entre el 3 y 20 %, con el valor más elevado en el Tercer Frente y el menor en Guisa.
- El área bajo medidas de conservación de suelo solamente representa el 33,8 % del área total con café (470,3 ha).
- El mejor comportamiento respecto a rendimiento y calidad se manifestó en Jibacoa, y el peor resultado lo mostró el municipio de Tercer Frente.

Bibliografía

- Cabrera, Mireya y col.: Desarrollo de un sistema de extensión en fincas cafetaleras, *Café Cacao*, 3 (1): 57-58, 2002.
- Caro, Pascual: Café en Cuba. Siglos XIX, XX y situación actual. Revisión Bibliográfica, *Café Cacao*, 13(2): 80-88, 2014.
- Cuba, MINAGRI: *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha de café y cacao*, CIDA, La Habana, 176 Pp., 1987.
- Rodríguez, Francisco; Viñals, Rolando; Ramos, Rogelio y Osmani Fernández: Influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera Seguidores del Che, *Café Cacao*, 10 (1): 6-10, 2011.
- Araño, Lázaro; Ramajo, J. L.; Délira Navarro, Verdecia, Mario J. y Alexei Yero: Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la UBPC 14 de Junio, *Café Cacao*, 10 (1): 6-10, 2011.
- Rosabal, A.; Gómez, D. y B. Pérez: Riesgos de erosión hídrica en suelos cafetaleros del municipio montañoso de Guisa, *Café Cacao*, 3(2): 91, 2002.
- Staver, Ch. y col.: De cafetales poco productivos a cafetaleros gerentes ecológicos, el centro oriente de Honduras: resultados de un proceso grupal de aprendizaje y experimentación por etapas de cultivo, *Café Cacao*, 3 (1): 21-22, 2002.

Comunicación corta

Comportamiento de las poblaciones de la broca (*Hypothenemus hampei*) en una plantación de café en el municipio de Tercer Frente¹

Yojana Rodríguez-Benito,* María Esther González-Vega,** Eliosmar Vázquez-López,* Carlos Alberto Bustamante-González,* Adolfo Ramos-Marzan,* José Lacerra-Espino,*** Merardo Ferrer-Viva*** e Islien Meneses-Zamora**

La broca del fruto de café [*Hypothenemus hampei* (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)] es considerada la principal plaga del café en todos los países donde se desarrolla este cultivo (Damon, 2000; Días *et al.*, 2008 y Jaramillo *et al.*, 2009). Es originaria de África y fue introducida en Cuba en 1995; llegó sin sus enemigos naturales, por lo que encontró condiciones propicias para su desarrollo y reproducción (Ticheler, 1961 y Benavides *et al.*, 2005).

La hembra fecundada perfora el fruto y coloca los huevos en el endospermo, los cuales eclosionan, dando origen a las larvas que ocasionan importantes pérdidas económicas (Mathieu *et al.*, 1999; Damon, 2000 y Fernández y Cordero, 2007). El daño causado por este insecto al fruto puede afectar al rendimiento en más de un 50 %; genera pérdidas a la economía del productor, ya que demerita el café a la hora de su selección por calidades; afecta la calidad de la bebida al beneficiar conjuntamente el café sano con el brocado y por la presencia de microorganismos que se asocian a la lesión producida por la larva, lo que disminuye los niveles de café exportable (Guharay *et al.*, 2000; Romanis *et al.*, 2000 y Wegbe *et al.*, 2003).

Conocer el comportamiento de esta plaga y su relación con el ecosistema cafetalero permite definir una adecuada estrategia de manejo para lograr mantener

sus niveles poblacionales por debajo del umbral de daños, haciendo un uso efectivo de los recursos materiales y humanos.

Por lo antes señalado, la investigación tuvo como objetivo determinar el comportamiento de *Hypothenemus hampei* en una plantación de café. Para ello se seleccionó un área de *Coffea canephora* Pierre var. Robusta, de 0,85 ha, ubicada en la Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente, en la provincia de Santiago de Cuba.

La investigación se desarrolló de julio a diciembre de 2013, por ser el período de fructificación en el año donde tiene lugar un mayor desarrollo del fruto en esta zona. Para evaluar el comportamiento del insecto se determinó el índice de infestación por estrato de la planta (estrato inferior, medio y superior) y las poblaciones del insecto presentes, así como sus estadios biológico y la posición en el interior de la cereza.

Para determinar la incidencia de esta plaga se realizaron evaluaciones cada 15 días, siguiendo la metodología propuesta en el Programa de Manejo de la Broca del Café (Cuba, 2008), y se colectaron en 36 plantas, 36 frutos perforados por cada una (12 por estrato), los cuales se llevaron al laboratorio, donde fueron seccionados bajo un estereoscopio y se hizo el conteo de las poblaciones, así como su posición en cada período evaluado.

¹ Recibido: 6/9/2016

Aprobado: 17/11/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. Santiago de Cuba. sanvegetal2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. San José de las Lajas, Mayabeque. esther@inca.edu.cu

*** Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa. Manicaragua, Villa Clara. jlacerra@invcafe.vcl.minag.cu

Se definieron tres posiciones del insecto dentro del fruto (A: penetrando en el disco, B: en el canal de penetración y C: en el interior del cotiledón).

Los datos se transformaron a $2 \cdot \arcsen\%$ y se procesaron mediante un ANOVA. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan, utilizando el paquete estadístico Statgraphics.

Como se observa en la *tabla 1*, el período de mayor incidencia de la broca fue de septiembre a noviembre, lo que coincide con la etapa de mayor desarrollo fisiológico del fruto del cafeto, ya que para las condiciones de estudio la maduración tiene lugar de octubre a diciembre, y la multiplicación de la broca solo puede ocurrir cuando el fruto alcanza su mayor desarrollo.

Tabla 1. Comportamiento de la incidencia de la broca del café en una plantación

Período evaluado	Estrato inferior de la planta	Estrato medio de la planta	Estrato superior de la planta
Julio	3,9 bc	5,2 c	4,0 b
Agosto	2,1 c	1,9 d	1,2 c
Septiembre	6,0 a	5,9 ab	7,1 a
Octubre	8,8 a	10,9 a	9,6 a
Noviembre	9,3 a	8,2 ab	6,0 b
Diciembre	4,3 b	5,4 bc	4,3 b
ES	0,01652	0,01686	0,01720
CV	64,8621 %	62,9040 %	72,6624 %

a, b, ... Letras iguales no difieren significativamente, según prueba de Duncan para un nivel de significación del 5 % .

En diciembre el índice de infestación de la broca va disminuyendo, lo que se debe a la acción de la cosecha, ya que para este período se han colectado prácticamente todos los frutos.

Según los resultados, en el sitio se encontraban presente, como promedio, 24 brocas por fruto perforado y más de 500 000 individuos por hectárea aproximadamente.

Al evaluar los estadios biológicos en el interior de la cereza (*Fig. 1*), se pudo constatar que hubo presencia de adultos durante todo el período que duró el experimento, y que en julio y agosto este estado biológico es el que se observa mayormente, representando el 98,9 y el 98,4 %, respectivamente, siendo muy escasa la presencia de otros estadios biológicos. Esta población de adultos estuvo ubicada en las posiciones A y B dentro del fruto, lo cual resulta muy interesante, debido a que en estas posiciones el insecto se encuentra expuesto a las herramientas de manejo.

Los huevos, las larvas y las pupas comienzan a aparecer a partir de septiembre, que es cuando el fruto alcanza un desarrollo apropiado para que ocurra la reproducción. De septiembre a diciembre se observó una ovoposición activa del insecto y se pudo constatar que en este mismo período el desarrollo de la mayor parte de

los estadios biológicos transcurrió en las posiciones B y C, y más del 70 % en la posición C. De forma general se observaron alrededor de cuatro generaciones de la broca dentro del fruto durante la etapa evaluada.

Sánchez (2011) hizo observaciones similares en cafetales de Costa Rica, y plantea además que las poblaciones de huevo, larva y pupa crecen a un ritmo casi sostenido en los frutos maduros.

Se estima que *H. hampei* produce de tres a cinco generaciones por año y hasta ocho en fincas mal manejadas y asociadas a sequía (Sánchez, 2011).

Camilo *et al.* (2003) observaron entre un 70 y un 86 % de las brocas en estado de posicionamiento B (susceptibles a las herramientas de manejo) antes de los 112 días después de la floración principal y una disminución hasta en un 10 % en esta posición después de los 147 días posteriores a la floración, aumentando los estados de broca hasta en un 57 % en el cotiledón.

Cuando *H. hampei* inicia la penetración en frutos no muy desarrollados, el tiempo de exposición en el canal de penetración es muy prolongado, ya que espera a que la consistencia del endospermo sea la adecuada para iniciar su ovoposición (Bustillo, 2006).

Bustillo (2007) señala que en condiciones de Colombia después de 180 días de crecimiento del fruto *H. hampei* penetra en su totalidad en el endospermo, debido a que este alcanza la consistencia adecuada para que el insecto inicie la ovoposición.

Es importante destacar que cuando la broca llega al cotiledón es prácticamente imposible su control con la

utilización de los insecticidas biológicos (*B. bassiana* y *Metarhiziu manisopliae*) y los sintéticos, lo que hace necesario tener en cuenta estos elementos a la hora de definir una adecuada estrategia de manejo.

Bustillo (2007) destaca que el momento oportuno de las aplicaciones de productos químicos está relacionado con la posición del insecto en el grano y la edad del fruto.

* Posiciones de la broca dentro del fruto: A: Disco. B: Canal de penetración. C: Cotiledón.

Fig. 1. Estadios biológicos del insecto y su posición en el fruto durante el período evaluado.

Bibliografía

Benavides, P.; Vega, F.; Severson, J. R.; Bustillo, A. E. and J. J. Stuart: Biodiversity and Biogeography of an Important Inbred Pest of Coffee, Coffee Berry Borer (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), *Annals Entomology Society of America*, 98(3): 359-366, 2005.

Bustillo Pardey, A. E. Una revisión sobre la broca del café, *Hypothenemus hampei* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), en Colombia, *revista Colombiana de Entomología*, 32(2): 101-116, 2006.

Bustillo Pardey, A. E.: El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia,

- Boletín no. 24, Ed. HF Ospina, 2da. ed., Chinchiná, Caldas, *Cenicafé*, 40 p., 2007.
- Camilo, J. E.; Olivares, F. F. y H. A. Jiménez: Fenología y reproducción de la broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferrari) durante el desarrollo del fruto, *Agro-nomía Mesoamericana*, 14(1): 59-63, 2003.
- Cuba: Programa de Defensa Contra la Broca del Café, Ministerio de la Agricultura, 18 Pp., 2008.
- Damon, A.: A review of the biology and control of the coffee berry borer, *Hypothenemus hampei* (Coleoptera: Scolytidae) under field conditions, *Journal of Economic Entomology*, 93 (5): 1409-1414, 2000.
- Días, B. A.; Neves, O. J.; Furlaneto, L. e Furlaneto, M. C.: Cuticle-degrading proteases produced by the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* in the presence of coffee berry borer cuticle, *Brazilian Journal of Microbiology*, 39(2): 301-306, 2008.
- Fernández, S. y J. Cordero: Biología de la broca del café, *Hypothenemus hampei* (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), en condiciones de laboratorio, *Bioagro*, 19 (1): 35-40, 2007.
- Guharay, F.; Monterrey, J.; Monterroso, D. y Ch. Staver: *Manejo integrado de plagas en el cultivo del café*, Managua, NI. Serie Técnica, Manual Técnico no. 44, CATIE, 267 Pp., 2000.
- Jaramillo, J.; Chabi-Olaye, A.; Hans-Michael, P.; Kamonjo, C. and C. Borgemeister: Development of an improved laboratory production technique for the coffee berry borer *Hypothenemus hampei* using fresh coffee berries, *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 130(3): 275-281, 2009.
- Mathieu, F.; Brun, L.; Frerot, B.; Suckling, D. M. and C. Framton: Progression in field infestation is linked with trapping of coffee berry borer, *Hypothenemus hampei* (Coleoptera, Scolytidae), *Journal of Applied Entomology*, 123 (9):535, 1999.
- Romanis, S.; Sacchetti, G.; López, C. C.; Pinnavaia, G. G. and M. D. Rosa: Screening on the occurrence ochratoxin A in green coffee beans of different origins and types, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48: 3616-3619, 2000.
- Sánchez, E. "Efecto de la sombra y del manejo del café sobre la dinámica poblacional de (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en frutos nuevos y remanentes en Turrialba" [inédito]. Tesis de candidatura, Escuela de Postgrado, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE, Turrialba, Costa Rica, 2011.
- Ticheler, J. H. G.: An analytical study of the epidemiology of the coffee berry borer in the Ivory Coast, *Meded. Land bhoogesch. Wageningen*, 61 (11): 1-49, 1961.
- Wegbe, K; Cilas, C; Decazy, B; Alauzet, C. and B. Dufour: Estimation of production losses caused by the coffee berry borer (Coleoptera: Scolytidae) and calculation of an economic damage threshold in Togolese coffee plots, *Journal of Economic Entomology*, 96 (5): 1473-1478, 2003.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

Inventario de plantaciones de café en el municipio de Tercer Frente¹

Adolfo Ramos-Marzan*, Ramón Antonio Ramos-Navas*, Sergio Castillo-Hechavarría**, Josué Pérez-Castillo*, Yojana Rodríguez-Benito* y Humberto Vázquez-López*

El municipio de Tercer Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy se encuentra ubicado en el corazón del macizo montañoso Sierra Maestra, al oeste de la provincia de Santiago de Cuba. Limita al sur con el municipio de Guamá, por el norte con el municipio de Contramaestre, por el este con el municipio de Palma Soriano y por el oeste con la provincia de Granma. Es un municipio netamente agrícola, y su renglón fundamental es el café. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se realizó el trabajo con el objetivo de hacer un inventario de plantaciones de café en dicha región. La realización de un inventario del patrimonio existente en un cultivo es de vital importancia para estudios de genética poblacional, y en el caso específico del café para la realización de estimados de cosecha (Caro, Rodríguez y Ramos, 1983); además del conocimiento del número de plantas existentes de un cultivo, puede ser utilizado para determinar los montos de carbono por unidad de superficie y por tipo de plantación, y de otros elementos químicos existentes en cada uno de sus componentes (Snowdon *et al.*, 2001 y Montero *et al.*, 2004).

Se utilizaron los métodos de investigación empírico (revisión documental) y teórico (análisis síntesis); los datos fueron tomados de los registros disponibles en las documentaciones de la rama cafetalera en la Delegación Provincial de la Agricultura de Santiago de Cuba, con una actualización de 2015. Las variables analizadas fueron cantidad de plantas existentes en producción y en fase de desarrollo, y cantidad de plantas en ambas fases (desarrollo y producción) por variedades. Los datos se procesaron a través del software Microsoft Excel 2010.

La producción cafetalera del municipio de Tercer Frente está constituida por Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) y Granjas Integrales Militares del EJT.

Para el caso específico de las UBPC, según base de datos de la Delegación Provincial de la Agricultura, presentan 1061,1 ha de café, de ellas 154,9 ha plantadas por la tecnología de injertos hipocotiledonares de café y 26 ha por la vía de propagación vegetativa de *Coffea canephora* L., var. Robusta, para un total de 1 906 800 plantas de café.

El total de plantas de café en las UBPC está constituido por 1 103 000 plantas de café en producción, de ellas 802 500 plantas de *Coffea canephora* L., var. Robusta y 300 500 de Islas. Además, existen 803 800 plantas de café en etapas de desarrollo constituidas por 569 400 plantas de *Coffea canephora* L., var. Robusta y 234 400 de Islas.

Las CPA presentan 1061,2 ha dedicadas a plantaciones de café, las cuales incluyen 66 ha plantadas por la tecnología de injertos hipocotiledonares de café y 40,2 ha por la vía de propagación vegetativa de *Coffea canephora* L., var. Robusta, plantas en ellas un total de 3 110 700 plantas de café.

El total de plantas existentes en las CPA está formado por 1 963 400 plantas de variedades de café en producción, de ellas 512 100 de *Coffea arabica* L., var. Caturra, 345 600 de la variedad Robusta, 1 051 400 de Islas y 54 300 de *Coffea arabica* L., var. Typica L. Además,

¹ Recibido: 7/7/2016

Aprobado: 13/7/2016

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba, genetica2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Delegación Provincial de la Agricultura Santiago de Cuba

se encuentran plantadas en fase de desarrollo 1 147 300 plantas de dicha especie, formadas por 135 800 de *Coffea arabica* L., var. Bourbon, 256 700 de la variedad Robusta, 500 500 de cultivares Islas y 254 300 de la variedad Typica.

Las CCS en Tercer Frente presentan 4187,7 ha dedicadas a plantaciones de café, de estas 87,1 ha plantadas por la tecnología de injertos hipocotiledonares de café, y existen un total 8 598 000 plantas.

El total de plantas existentes en las CCS lo conforman 6 290 800 plantas de café, dedicadas a la producción, de ellas 1 428 800 plantas de *Coffea arabica* L., var. Caturra, 861 300 de la variedad Robusta, 1 565 000 de Islas y 2 435 700 de Typica. Sin embargo, en dichas formas de producción existen un total de 2 307 200 plantas de café en etapas de desarrollo, constituidas por 608 900 plantas de *Coffea arabica* L., var. Bourbon, 724 700 de la variedad Robusta, 701 100 de Islas y 272 500 de *Coffea arabica* L., var. San Ramón.

En nuestro municipio el EJT cuenta con 1328,8 ha dedicadas a café, dentro de las cuales existen 29 ha plantadas por la tecnología de injertos hipocotiledonares de café; en dichas áreas hay plantadas 3 231 700 plantas de la especie.

El total de plantas existentes en el EJT está conformado por 2 021 400 plantas de café, las cuales están en ple-

na producción, de ellas 319 200 de *Coffea arabica* L., var. Caturra, 463 000 de la variedad Robusta, 834 200 de Islas y 405 000 de Typica. Pero en período de desarrollo hay un total de 1 210 300 plantas, conformadas por 461 800 de Bourbon, 383 000 de la variedad Robusta, 353 700 de Islas y 11 800 de Typica.

Como se observa en la *fig. 1*, las CCS son las formas de producción que mayor número de plantas de la especie presentan (8 598 000), seguido por el EJT con una cifra de 3 231 700 plantas; sin embargo, las CPA presentan 121 000 plantas menos respecto al EJT, por lo tanto, las UBPC son las entidades que menos plantaciones presentan, mostrando una cifra de 1 906 800 cafetos.

Al realizar un análisis cuantitativo de los diferentes cultivares, podemos inferir que en las UBPC la variedad que mayor predomina en plantaciones aptas para la producción y en fase de desarrollo es la Robusta. Sin embargo, en las CPA los cultivares Islas se encuentran en mayor proporción en plantas productivas y en período de desarrollo al igual que en las CCS. En el caso específico de las Granjas Integrales Militares, los cultivares que mayor porción ocupa en cafés en producción son los Islas, y el Bourbon en estados de desarrollo.

Fig. 1. Número de plantas de café existentes en las UBPC, CPA, CCS y EJT del municipio de Tercer Frente.

En la *fig. 2* se muestra el número de plantas por variedades de café en producción existentes en el municipio de Tercer Frente.

Como se muestra en la *fig. 2*, los Islas son las líneas varietales que mayor número de plantas en producción existen en Tercer Frente, por lo que sería de gran impor-

tancia la selección de estos cultivares para futuros estudios de biomasa, cuantificación de carbono y nitrógeno, para así conocer la influencia de los mismos en la mitigación de la producción de gases con efecto invernadero, aunque dicho estudio puede realizarse en todas las variedades anteriormente mencionadas, y de esta forma

se obtendría con mayor exactitud la influencia que presentan las plantaciones de café del municipio de Tercer

Frente para contrarrestar los efectos producidos por el cambio climático.

Fig. 2. Número de plantas por variedades (Caturra, Robusta, Islas y Typica) de café en producción en el municipio de Tercer Frente.

En la investigación se realizó un inventario del total de plantas de café en desarrollo existentes en las diferentes formas de producción de Tercer Frente (Fig. 3).

Los resultados que se establecen en la fig. 3 demuestran que las variedades que mayor cantidad de plantas existen en fase de desarrollo en el municipio de Tercer Frente son Robusta, Islas, Bourbon y San Ramón, respectivamente; sin embargo, la variedad

que presenta menor número de individuos es la Typica. Estos datos son de vital importancia porque a partir de ellos podemos determinar la biomasa existente en plantaciones de la especie anteriormente mencionada durante los períodos de desarrollo, y podemos obtener datos aproximados de cantidad de biomasa de dichas plantaciones cuando entren en producción en los próximos años (3-4 años).

Fig. 3. Número de plantas por variedades (Caturra, Bourbon, Robusta, Islas, Typica y San Ramón) de café en desarrollo en el municipio de Tercer Frente.

Bibliografía

Caro, P.; Rodríguez, A. y R. Ramos: Método de Estimación por muestreo estadístico de la producción anual del *Coffea arabica* var. Cubita sembrado bajo sombra en zona de montaña, *Ciencia y Técnica en la Agricultura Café y Cacao*, 5 (1-2): 7-13, 1983.

Snowdon, P.; Raiso, J.; Keith, H.; Montage, K.; Bi, K.; Ritson, P.; Greison, P.; Adams, M.; Burrows, W. and D. Eamus:

Protocol for simple tree and stand biomass, Matinal carbon accounting system technical report. no. 31. Draft-March, Australian Greenhouse Office 114 Pp., 2001.

Montero, G.; Muñoz, M.; Donés, J. y A. Rojo: Fijación del CO₂ por *Pinus sylvestris* L. y *Quercus pyrenaica* Willd en los montes Pinar Valsain y Matas Valsain, *Revista de Investigación Agraria. Sistema y Recursos Forestales*, 13(2): 399-416, 2004.

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Miguel Menéndez-Grenot y Miriam Rodríguez-Terrero	Estudio de diferentes clones como patrones en la microinjertación de cacao	2017	16	2	3
2	Nosleiby Ortiz-Gómez, Marta Turiño-Peña, Lisandra Jiménez-Ferrer, Yusdel Ferrás-Negrín e Islien Meneses-Zamora	Influencia de medios de cultivo en la formación de callos <i>in vitro</i> de híbridos F1 de <i>Coffea arabica</i> L.	2017	16	2	8
3	Noel Bermúdez-Ramírez, José Lacerra-Espino y Merardo Ferrer-Viva	Comportamiento productivo de cultivares de <i>Coffea arabica</i> L. en proceso de selección en la localidad de Jibacoa	2017	16	2	13
4	Yusdel Ferrás-Negrín, Alfredo Reyes-Hernández, Carlos Alberto Bustamante-González, Ariany Colás-Sánchez, Rolando Viñals-Núñez, y Norlan Moran-Rodríguez	Efecto de organominerales en las propiedades químicas de sustratos para la producción de posturas de cafeto	2017	16	2	18
5	Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás-Negrín, Islien Meneses-Zamora y Nosleiby Ortiz-Gómez	Efecto del humus de lombriz en sustratos para la producción de posturas de cafeto en suelo Ferralítico Lixiviado ácido	2017	16	2	27
6	Ramón Antonio Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, María Esther González-Vega, Humberto Vázquez-López, Arnaldo Brito, Alicia J. Mercadet-Portillo, Josué Pérez-Castillo y Yojana Rodríguez-Benito	Determinación de las reservas de carbono de la biomasa, en <i>Coffea arabica</i> L. en Tercer Frente, Cuba	2017	16	2	33
7	Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña y Mario J. Verdecia-García	Diagnóstico de producciones asociadas en áreas de producción de café de alta calidad	2017	16	2	42
8	Eliosmar Vázquez-López, Alcibiades Aguilar-Báez y Yojana Rodríguez-Benito	Producción sustentable de café en la comunidad montañosa Limones, en el municipio de Buey Arriba	2017	16	2	48
9	Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Yenia Molina-Pelegrín, D'wlira Navarro-Ocaña y Osbel Cedeño-Milanés	Comportamiento de la calidad e imperfecciones del café Arábico en diferentes Centros de Beneficio, del municipio de Guisa, provincia de Granma, en 2015	2017	16	2	56
10	Jorge Luis Ramajo-Destrades, Jorge Alexis Martínez-Fonseca, Elsa Vicet-González, Délima Navarro-Ocaña, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, Ariagnis Yero-Guevara y Roberto González-Vega	Diagnóstico de productores de zonas de café de alta calidad en la taza en Tercer Frente, Guisa y Jibacoa	2017	16	2	63
11	Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Eliosmar Vázquez-López, Carlos Alberto Bustamante-González, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva e Islien Meneses-Zamora	Comportamiento de las poblaciones de la broca (<i>Hypothenemus hampei</i>) en una plantación de café en el municipio de Tercer Frente	2017	16	2	70
12	Adolfo Ramos-Marzan, Ramón Antonio Ramos-Navas, Sergio Castillo-Hechavarría, Josué Pérez-Castillo, Yojana Rodríguez-Benito y Humberto Vázquez-López	Inventario de plantaciones de café en el municipio de Tercer Frente	2017	16	2	74

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Índice de autores

A

Aguilar-Báez, Alcibíades (48)

B

Bustamante-González, Carlos Alberto (18; 70)

Bermúdez-Ramírez, Noel (13)

Brito, Arnaldo (33)

C

Castillo-Hechavarría, Sergio (74)

Cedeño-Milanés, Osbel (56)

Chacón-Reina, Julio (42; 63)

Colás-Sánchez, Ariany (18)

F

Ferrás-Negrín, Yusdel (8; 18; 27)

Ferrer-Viva, Merardo (13; 70)

G

González-Fernández, Ceferino (27)

González-Vega, María Esther (33; 70)

González-Vega, Roberto (63)

J

Jiménez-Ferrer, Lisandra (8)

L

Lacerra-Espino, José (13; 70)

M

Martínez-Fonseca, Jorge A. (56; 63)

Menéndez-Grenot, Miguel (3)

Meneses-Zamora, Islien (8; 27; 70)

Mercadet-Portillo, Alicia J. (33)

Molina-Pelegrín, Yenia (56)

Moran-Rodríguez, Norlan (18)

N

Navarro-Ocaña, Dékira (42; 56; 63)

O

Ortiz-Gómez, Nosleiby (8; 27)

P

Pérez-Castillo, Josué (33; 74)

R

Ramajo-Destrades, Jorge Luis (42; 63)

Ramos-Marzan, Adolfo (33; 70; 74)

Ramón Antonio Ramos-Navas (33; 74)

Rodríguez-Benito, Yojana (33; 48; 70; 74)

Rodríguez-Terrero, Miriam (3)

Reyes-Hernández, Alfredo (18)

T

Turiño-Peña, Marta (8)

V

Vázquez-López, Eliosmar (48; 70)

Vázquez-López, Humberto (33; 74)

Verdecia-García, Mario J. (42; 63)

Vicet-González, Elsa (63)

Viñals-Núñez, Rolando (18)

Y

Yero-Guevara, Ariagnis (63)

REVISTA **Café Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 15.00 USD / Nacional: 15.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a Instituto de Investigaciones Agroforestales.

Código REUP 14190

Cuenta en CUP 0684241313910219

Código NIT 11001317436

Índice de materias

A	Cultivo asociado (42)	Medio ambiente (48)
Abono orgánico (18)	D	Microinjertación (3)
Afectación (56)	Diagnóstico (42; 63)	Micropropagación (8)
Agroquímica (27)	E	P
Alimentos (48)	Ecuaciones alométricas (33)	Prendimiento (3)
Área (63)	Embriogénesis somática (8)	Producción (42; 48)
B	Exportable (13)	Productores (63)
Biomasa aérea (33)	F	R
Brocados (56)	Fertilidad (18)	Rendimiento (13)
C	Fincas (48)	Reservas de carbono (33)
Café (13; 27; 42; 48; 56; 63)	Fosforito (3)	S
Calidad (42; 63)	G	Suelo (18)
Caliza fosfatada (18)	Granos (56)	V
Calogénesis (8)	I	Vivero (27)
Cerezas (13)	Imperfecciones (56)	Y
Clon (3)	Industrial (13)	Yemas (3)
Coloración (8)	M	
Consistencia (8)	Materia orgánica (27)	

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@tercerfrente.inaf.co.cu